

MERCADO NEOLIBERAL Y SUBJETIVIDAD:

LOS CHAKAS, POSMODERNIZANDO LA
MASCULINIDAD.

EMMANUEL ALEXIS BAEZ VARGAS

TESIS PARA LA LICENCIATURA EN FILOSOFIA

PROFESOR:
HUGO VELAZQUEZ VILLA

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Estudios Históricos y Humanos
Departamento de Filosofía
Licenciatura de Filosofía

**Mercado neoliberal y subjetividad: los chakas,
posmodernizando la masculinidad.**

Tesis
para obtener el grado de
Licenciado en Filosofía
presenta

Emmanuel Alexis Baez Vargas

Director: Hugo Velázquez Villa

Guadalajara, Jalisco, México, agosto 2025

Guadalajara, Jalisco, 14 de jul. de 25

Mtro. Juan Jesús Conchas Rosales

Coordinador de la Licenciatura en Filosofía

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Universidad de Guadalajara

Presente

Por medio de la presente, me permito informarle que he revisado y aprobado el trabajo de tesis elaborado por el estudiante **Emmanuel Alexis Báez Vargas**, titulado:

“Mercado neoliberal y subjetividad: los chakas, posmodernizando la masculinidad”

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos metodológicos, teóricos y formales establecidos por el plan de estudios de la Licenciatura en Filosofía, y que representa una aportación relevante en el análisis de las configuraciones de la masculinidad en contextos urbanos atravesados por lógicas neoliberales. En este sentido, **autorizo que el alumno proceda a la presentación de su examen final de titulación**, conforme a los lineamientos establecidos por esta Coordinación.

Atentamente,

Dr. Hugo Velázquez Villa

Director de Tesis

Profesor del Departamento de Filosofía

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Universidad de Guadalajara

Agradecimientos

A lo largo de este camino de reflexión, aprendizaje y creación, he contado con el apoyo y guía de personas fundamentales en mi vida, a quienes deseo expresar mi más profundo agradecimiento. En primer lugar, agradezco de manera especial a **Hugo Velázquez Villa**, mi director de tesis, por su invaluable guía académica y humana. Su compromiso, paciencia y sabiduría me impulsaron a cuestionar, profundizar y construir este trabajo desde una perspectiva crítica y significativa. Su confianza en mis ideas y en mi capacidad me alentó en los momentos de mayor desafío.

A **mi familia**, por su amor incondicional y su constante apoyo en cada paso de este recorrido. Gracias por ser mi refugio y mi fortaleza, por creer en mí incluso cuando las dudas parecían dominar, y por brindarme el espacio y la motivación necesarios para alcanzar este logro. Este proyecto es tanto mío como de ustedes.

A **Kena Canto Ramírez**, quien ha sido mi compañera en este viaje. Tu amor, comprensión y aliento me han sostenido en los momentos de dificultad, y tu presencia constante me ha llenado de alegría. Gracias por ser mi inspiración y por caminar a mi lado con tanta entrega y cariño.

Y finalmente, agradezco profundamente a quienes integraron el jurado de esta tesis: al Dr. Federico Ledesma Saldívar, por su mirada crítica y por empujarme a afinar el pensamiento y el rigor teórico; al Dr. Alejandro César Anto Luna Bernal, por su lectura generosa y sus valiosas observaciones; al Dr. Paris Gonzales Aguirre, por sus aportes que me invitaron a problematizar más a fondo mis planteamientos; y a la Dra. María Estela Márquez Aguayo, por su sensibilidad, sus comentarios precisos y su acompañamiento reflexivo. Sus intervenciones enriquecieron este trabajo más allá del texto, y me ayudaron a pensar con mayor profundidad el lugar desde donde escribo.

Este trabajo es el resultado de un esfuerzo colectivo, y mi gratitud hacia ustedes es infinita. Sin cada uno de ustedes, esta tesis no habría sido posible.

Resumen

La figura, el peso específico, la larga historia, pero, sobre todo, la vigencia que tiene *El Hombre Universal*, ese sujeto abstracto que ha atravesado largos periodos de tiempo y, que ha hecho acto de presencia en las diferentes clases sociales, constituye el punto de partida para esta tesis. En este contexto, abordo la subcultura de un barrio tomado por el narcotráfico, que se encuentra en algún lugar de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), a la que he llamado, por razones de seguridad: *Los Gelos*. De esa subcultura creada por el narco, me he concentrado para esta investigación en una figura paradójica, el Chaka, que se ha objetivado, de una manera que podría parecer inesperada, en una especie de hombre universal. Así, el barrio lo ha traducido tomando sólo las características que esa subcultura cree sustanciales, principalmente todas aquellas que hacen referencia a la violencia que debe generar el hombre, el macho, el chaka.

De lo que hablo es de la aparición, en el espacio público de esa figura y cómo su aparición en la vida cotidiana fue posible gracias al mercado neoliberal, que los ha clientelizado, entre otros medios, el género musical del *reggaetón*, es decir, el neoliberalismo los creó como nicho de mercado, los hizo inteligibles para los sujetos ordinarios, de ahí que Chaka, que en sus orígenes fue un adjetivo despectivo, ahora se porte con orgullo, por lo menos en el barrio de *Los Gelos*, ellos, los Chakas, hacen de manera constante su *performance* como si fueran la encarnación del mal, actúan como si fueran la concreción de *El Hombre Malvado*. Y es a partir de estos ejes de los que parto para analizar esa figura de manera puntual, los procesos de subjetivación de la masculinidad, que se llevan a cabo en esa subcultura, y en ese barrio, tomado por el narco.

En otras palabras, analizo la figura del Chaka como una construcción cultural dentro del barrio, vinculando la subcultura con las dinámicas del mercado neoliberal, el narcotráfico y las diversas formas de la masculinidad. A través de un enfoque que mezcla teoría social, trabajo de campo y análisis cultural, planteo cómo el Chaka encarna una figura violenta, desafiante y estigmatizada que, paradójicamente, ha sido legitimada por el neoliberalismo al convertirla en un nicho de mercado, especialmente mediante el reguetón y su estética. Cómo esta masculinidad, asociada a la violencia, criminalidad y pobreza, encuentra un espacio de visibilidad y reivindicación dentro del barrio, mientras es reinterpretada por la cultura

dominante bajo prejuicios clasistas y racistas. Establezco un paralelismo histórico entre el Chaka y el *Hombre Universal*, representado en figuras literarias, artísticas y expresiones simbólicas como *Aquiles*, *El Hombre de Vitruvio* o *El Valiente* (del juego de la lotería mexicana) señalando que todos responden a construcciones culturales que dictan los ideales de masculinidad en los contextos en los que son interpretados, apropiados y usados.

Reflexiono sobre cómo las masculinidades en *Los Gelos* se estructuran jerárquicamente, desde el *propietario* hasta el *chacal*, con el Chaka desempeñando un papel ambiguo entre la aspiración y el rechazo social. A partir de relatos y observaciones del barrio, evidencio el carácter teatral y *performativo* que encarnan estas figuras, quienes representan la violencia y el poder como estrategias de sobrevivencia.

Finalmente, cuestiono las formas en que estas identidades, aunque aparentemente subversivas, son productos del sistema que las margina y explota. Se combina crítica social, microhistoria, etnografía y autoetnografía para explorar las tensiones entre hegemonía y subcultura; arquetipo y estereotipo.

Contenido

1. <i>Introducción</i>	1
Planteamiento del problema	1
Justificación del tema	2
Hipótesis	3
Objetivo general	3
Objetivos particulares	3
Preguntas de investigación	4
Alcances y limitaciones	4
2. <i>Marco Teórico y Conceptual</i>	6
Revisión de la literatura relevante y fundamentación teórica.	6
Marco Conceptual	23
3. <i>Metodología</i>	27
Diseño de investigación	27
4. <i>Desarrollo del Tema</i>	37
El hombre Universal	37
La vigencia del <i>Hombre Universal</i> y el <i>Chaka</i>	40
Del <i>Hombre Universal</i> a los hombres que organizan a <i>Los Gelos</i> .	42
La conjunción del <i>Hombre Universal</i> y el <i>Chaka</i> .	44
El <i>Hombre Universal</i> y el macho mexicano: la genealogía del <i>Chaka</i> .	47
El chaka de Los Gelos.	50
La presentación del <i>chaka</i> en el espacio cotidiano de Los Gelos.	51
La performance y la subjetivación del <i>chaka</i>	55
5. <i>Conclusiones</i>	57
Síntesis de resultados	57

Discusión y argumentación sobre los resultados	58
Relación con el marco teórico	58
Ejemplos, casos de estudio o aplicaciones prácticas	60
Resumen de los hallazgos principales	61
Respuesta a las preguntas de investigación o evaluación de la hipótesis	62
Implicaciones teóricas y prácticas	63
Limitaciones del estudio	65
Propuestas para futuras investigaciones	66
Algunos comentarios necesarios.	67
<i>Bibliografía</i>	<i>70</i>
<i>Anexos</i>	<i>75</i>
<i>Glosario</i>	<i>92</i>

Y tal era la lucha, no me gustaba el trabajo ni el cuidado de casa y familias que dan hijos ilustres. Mi pasión eran siempre las naves, los ágiles remos, las hazañas de guerra, las picas pulidas, las flechas, instrumentos de muerte que infunden terror en los otros; estos eran los goces; que un dios me lo puso en el pecho. (Homero, 2014)

1. Introducción

Planteamiento del problema

A pesar de las transformaciones históricas, políticas y culturales, la figura del *Hombre Universal* —ese sujeto abstracto, racional, blanco, burgués y dominante— persiste como arquetipo hegemónico de masculinidad. Su vigencia no sólo se reproduce en discursos institucionales y representaciones artísticas tradicionales, sino que, de manera paradójica, se reinterpreta y adapta a contextos marginales atravesados por el narcotráfico como lo es en un barrio de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En este escenario emerge una figura masculina específica: el *chaka*.

En el barrio de *Los Gelos*¹ ofrece un microcosmos donde el *chaka* condensa prácticas, estéticas y sentidos comunes propios del entorno. Este personaje —convertido ya en estereotipo dentro del imaginario local— articula la violencia, para volverse inteligible ante la jerarquía social de la colonia. De este modo, el *chaka* encarna una masculinidad posmoderna y performativa que, lejos de ser meramente delictiva, logra legitimarse a través del mercado neoliberal y el narcotráfico como modelo aspiracional para otros hombres del barrio.

El problema de investigación surgió durante el trabajo de campo. A partir de entrevistas a habitantes de *Los Gelos*, se dio pie a la anécdota de un *chaka* que, tras cometer un asesinato, transportó el cuerpo de la víctima en la cajuela de su auto mientras recorría las calles del vecindario. Este suceso extremo no sólo evidencia la brutalidad de ciertas prácticas, sino que revela una compleja red de significados en torno al poder sobre el cuerpo femenino, el espectáculo de la violencia y la producción de subjetividades masculinas en contextos periféricos.

Así, lo que en principio parecía una expresión aislada de marginalidad se revela como parte de una lógica estructural: el *chaka* no es simplemente un joven violento, sino un producto simbólico, social y económico que es legitimado —y es incluso celebrado— dentro

¹He omitido el nombre verdadero de la colonia, que se encuentra al sur de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (ZMG), por razones de seguridad, sabemos, como todo el mundo lo sabe en el Estado, sobre el peligro que representa hablar sobre el narco, de ahí que hemos elegido, para referirnos al barrio de nuestra investigación, llamarlo con el seudónimo *Los Gelos*, nombre que encubre la zona y también a los sujetos que he entrevistado.

del barrio. La investigación, por tanto, se propone comprender cómo se construyen, reproducen y normalizan estas subjetividades masculinas en territorios marcados por el abandono institucional, el narcotráfico y la desigualdad estructural, y de qué manera se vinculan con la persistencia del arquetipo del *Hombre Universal* que, en última instancia, sigue moldeando los horizontes de la masculinidad.

Justificación del tema

Estudiar la figura del *chaka* en contextos marginales como el barrio de *Los Gelos*, es una tarea urgente y políticamente necesaria. No solo porque visibiliza formas contemporáneas de masculinidad producidas bajo condiciones de exclusión, sino porque permite cuestionar los mecanismos mediante los cuales ciertas subjetividades violentas, estigmatizadas e incluso criminalizadas logran adquirir legitimidad social e incluso convertirse en modelos aspiracionales.

Este fenómeno no puede entenderse de manera aislada ni reducirse al ámbito de la delincuencia individual. Por el contrario, el *chaka* encarna una masculinidad posmoderna configurada por fuerzas estructurales como el abandono institucional, el narcotráfico y las dinámicas del mercado neoliberal. Su aparición, lejos de ser un simple síntoma de descomposición social, debe leerse como una respuesta situada y estratégica ante un horizonte sin garantías, donde la acumulación simbólica y material —aunque sea efímera o violenta— se convierte en una forma de existir.

Además, este estudio contribuye a desmontar el mito de la universalidad del *Hombre Universal*, ese sujeto supuestamente neutro, racional y dominante que ha funcionado como arquetipo de masculinidad en la cultura occidental. Al analizar cómo dicho modelo se reconfigura, se subvierte o se reproduce en cuerpos racializados, precarizados y criminalizados, se aporta a una crítica situada de la hegemonía patriarcal y de las formas coloniales de subjetivación.

En términos sociales, la investigación permite dar cuenta de cómo se construyen y naturalizan discursos de género, violencia y poder. En términos académicos, se inserta en un campo interdisciplinario que articula estudios de género, filosofía política, sociología urbana y estudios culturales. Finalmente, en términos ético-políticos, plantea una intervención crítica sobre las formas en que ciertas masculinidades emergen, circulan y son leídas en el

imaginario colectivo, más allá del discurso oficial que las reduce a mero “problema de seguridad”.

Por ende, este trabajo no sólo busca describir una figura marginal, sino reflexionar sobre las condiciones históricas, económicas y culturales que la hacen posible, deseable y, en algunos casos, necesaria.

Hipótesis

El estereotipo del *chaka* es una subjetividad masculina legitimada por el mercado neoliberal, que posmoderniza el arquetipo del *Hombre Universal* en el contexto de *Los Gelos* —un barrio criminalizado por el narcotráfico—.

Objetivo general

Explicar cómo el estereotipo del *chaka*, en tanto subjetividad masculina legitimada por el mercado neoliberal, reconfigura y posmoderniza el arquetipo del *Hombre Universal* en el contexto de *Los Gelos*, un barrio criminalizado por el narcotráfico.

Objetivos particulares

1. Describir las características identitarias, simbólicas y performativas que definen a la figura del *chaka* dentro del barrio de *Los Gelos*.
2. Comprender de qué manera el mercado neoliberal ha contribuido a la legitimación del *chaka*.
3. Establecer un paralelismo crítico entre el *chaka* y el arquetipo del *Hombre Universal*, identificando continuidades y rupturas en las representaciones de la masculinidad.
4. Reflexionar sobre las tensiones entre hegemonía y subalternidad que atraviesan la figura del *chaka*, y cómo estas se expresan en la vida cotidiana del barrio

Preguntas de investigación

1. ¿Cuáles son los rasgos identitarios, simbólicos y performativos que configuran la figura del *chaka* en el barrio de *Los Gelos*?
2. ¿De qué manera el neoliberalismo, a través de industrias culturales como el reguetón, ha contribuido a la clientelización del *chaka* como un modelo aspiracional dentro del barrio de *Los Gelos*?
3. ¿Qué vínculos existen entre el estereotipo del *chaka* y el arquetipo occidental del *Hombre Universal*, y cómo se reconfiguran estos ideales de masculinidad en contextos subalternos?
4. ¿Cómo se manifiestan las tensiones entre el arquetipo del *Hombre Universal* y el estereotipo del *chaka* en la vida cotidiana del barrio y en las prácticas sociales de los sujetos?

Alcances y limitaciones

El principal alcance de esta investigación radica en su originalidad teórica y metodológica al establecer un vínculo entre dos figuras aparentemente inconexas: el *Hombre Universal* — sujeto abstracto, ilustrado y hegemónico— y el *chaka* —figura popular, violenta y marginal surgida en el contexto del narco y el neoliberalismo en el barrio de *Los Gelos*. Esta conexión permite visibilizar cómo los modelos de masculinidad dominantes no solo persisten en los centros de poder simbólico, sino que también se reconfiguran y reaparecen de forma subalterna en espacios periféricos. De este modo, se ofrece una lectura novedosa que expone las continuidades históricas y culturales entre formas aparentemente opuestas de ser hombre.

La investigación se sitúa dentro del campo de los estudios de género y las masculinidades, aportando una mirada crítica y situada que, hasta ahora, no había sido explorada académicamente en México desde esta perspectiva. En particular, el análisis de la figura del *chaka* como dispositivo de subjetivación masculina, construido en un entorno atravesado por la violencia estructural, el narcotráfico y el mercado, representa una contribución pionera al estudio de las masculinidades en contextos de exclusión urbana. Asimismo, el trabajo se inscribe en una tradición interdisciplinaria que articula herramientas

filosóficas, sociológicas, antropológicas, etnográficas y autoetnográficas para ofrecer una comprensión profunda del fenómeno.

El alcance empírico de la investigación se concentra en el barrio ficticiamente nombrado como *Los Gelos*, ubicado en la ZMG, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad y del investigador. No se pretende realizar una generalización estadística ni universalizar los hallazgos, sino ofrecer una comprensión densa y contextualizada que permita iluminar procesos similares en otros territorios marcados por la marginalidad y la violencia.

Entre las principales limitaciones se encuentra el acceso restringido a actores directamente vinculados con el sicariato y estructuras de poder narco, debido a las condiciones de inseguridad en el territorio. Esta limitación, sin embargo, fue abordada con criterios éticos y metodológicos rigurosos, priorizando los relatos disponibles, las observaciones de campo y las reflexiones autoetnográficas como medios legítimos de producción de conocimiento. La imposibilidad de acceder a ciertas voces no impide la interpretación crítica del fenómeno, sino que acentúa la urgencia de documentar y analizar una realidad que, sin exageración, se vive como una forma de guerra cotidiana.

En suma, esta investigación abre un campo de indagación poco explorado en los estudios de género en México: el análisis de las masculinidades violentas y performativas no como simples desviaciones del modelo normativo, sino como reconfiguraciones activas, contradictorias y funcionales de la hegemonía masculina en contextos de desposesión.

2. Marco Teórico y Conceptual

Revisión de la literatura relevante y fundamentación teórica.

Virginia Woolf y la exclusión epistémica de las voces subalternas:

La obra *Una habitación propia* de Virginia Woolf (1929) constituye una de las intervenciones más significativas en torno a la exclusión histórica de las mujeres del ámbito de la producción intelectual y cultural. En este texto, Woolf denuncia que las mujeres no solo han sido privadas de los recursos materiales (una habitación, dinero, tiempo), sino también de una genealogía simbólica, de una tradición propia desde la cual narrarse, pensarse y producir conocimiento. Esta ausencia estructural de voz y de espacio no es una casualidad, sino el resultado directo de una cultura patriarcal que ha relegado a las mujeres y a los cuerpos feminizados a la periferia de la historia, la filosofía, el arte y la política.

Woolf afirma que, incluso si una mujer hubiera tenido el talento de Shakespeare, las condiciones materiales y simbólicas de su tiempo le habrían impedido escribir. Esta tesis se extiende más allá del género binario y permite pensar a todos los sujetos subalternos — racializados, empobrecidos, disidentes sexuales— como carentes de un lenguaje propio desde el cual puedan ejercer agencia epistemológica sin someterse a los códigos de la cultura dominante. En este sentido, su propuesta se vincula directamente con el marco de esta investigación, que aborda la emergencia de la figura del *chaka* como una subjetividad masculinizada que tampoco tiene una historia legitimada, ni un discurso desde el cual narrarse sin pasar por el estigma, la caricatura o el silencio impuesto.

Así como Woolf identifica que las mujeres no pueden hablar si no es a través del lenguaje del hombre, los *chakas* solo pueden hacerse inteligibles a partir de la gramática impuesta por la cultura heteropatriarcal que los representa como amenaza, como anomalía o como producto estético del mercado. Es decir, su presencia en el espacio público no es resultado de una inclusión emancipatoria, sino de una clientelización neoliberal que mercantiliza incluso aquello que antes consideraba abyecto. Desde esta perspectiva, *Una habitación propia* no solo permite pensar la marginación de las mujeres, sino también la imposibilidad de las subjetividades subalternas masculinas —como el *chaka*— de pensarse

y expresarse fuera de los marcos simbólicos de una cultura que los margina incluso cuando los consume.

Cultura de masas, resignificación y sujeto subalterno: Umberto Eco y la paradoja del chaka:

En *Apocalípticos e integrados* (1964), Umberto Eco propone una tipología para abordar la cultura de masas desde dos posturas contrapuestas pero complementarias: la apocalíptica y la integrada. Los primeros —los apocalípticos— consideran que los productos de la cultura de masas son formas degradadas del arte y el pensamiento, diseñadas para embrutecer a las masas, generar conformismo y reproducir los valores del sistema dominante. Por el contrario, los integrados ven en estos productos posibilidades de participación, creatividad y resignificación, reconociendo que el consumidor cultural no es un sujeto pasivo, sino un agente capaz de interpretar, filtrar, e incluso subvertir los mensajes que le llegan.

Esta dualidad metodológica resulta particularmente útil para analizar la figura del *chaka* como un sujeto situado entre la subordinación estructural y la apropiación estratégica. Desde una perspectiva apocalíptica, el *chaka* podría interpretarse como un estereotipo alienado, mercantilizado por el mercado neoliberal a través de géneros musicales como el reguetón, y convertido en una mercancía estética que refuerza la violencia simbólica sobre los cuerpos racializados y empobrecidos. Bajo esta lógica, su identidad sería apenas un reflejo de los valores del sistema que lo margina, reproducidos en clave de consumo masivo.

Sin embargo, adoptar exclusivamente esta mirada implicaría ignorar la agencia que despliega el sujeto *chaka* en la construcción de su identidad. Desde la postura de los integrados, es posible ver en el *chaka* una figura que se apropia de los signos del mercado —ropa de marca, cadenas ostentosas, autos de lujo, gestos performativos— para dotarlos de nuevos significados y reinscribirlos en un relato propio, situado en el contexto de violencia estructural y exclusión social de barrios como *Los Gelos*. En lugar de ser solo un producto del neoliberalismo, el *chaka* de *Los Gelos* se presenta también como un agente que dramatiza su existencia, construyendo una estética de la sobrevivencia que opera tanto como denuncia como afirmación de identidad.

En este sentido, el análisis que propone Eco permite escapar de los reduccionismos y reconocer la complejidad del fenómeno: el *chaka* es simultáneamente una figura estigmatizada por el discurso hegemónico, una subjetividad performada con fines de

reconocimiento barrial y un signo funcional dentro del mercado cultural neoliberal. Su ambivalencia, como la de tantos productos de la cultura popular, solo puede comprenderse si se articulan las lógicas de control y los márgenes de libertad que configuran su existencia.

El chaka como performance de género:

En *El género en disputa* (2007), Judith Butler formula una crítica radical a la noción esencialista del género. Su propuesta central es que el género no es una identidad estable que reside en el sujeto, sino un efecto producido a través de una serie de actos reiterados, socialmente regulados y culturalmente codificados. En sus palabras: “*el género se establece por medio de una repetición de actos, gestos y deseos que producen el efecto de un núcleo interior sustancial*” (Butler, 2007, p. 203). Es decir, no hay un “ser” de género previo al acto mismo de generarlo. Esta perspectiva performativa del género constituye una herramienta analítica para abordar la construcción de la masculinidad *chaka* en contextos de precariedad, violencia y exclusión como el barrio de *Los Gelos*.

En este trabajo la noción butleriana de performatividad es aplicada para comprender cómo la figura del *chaka* emerge como una masculinidad producida por medio de prácticas repetidas: el uso de ropa que aparenta ser ostentosa, las poses corporales de desafío, el lenguaje agresivo, el uso ritualizado de la violencia, la apropiación de estéticas musicales como el reguetón y los corridos tumbados. Todos estos elementos no son simples estilos o elecciones personales, sino *actos performativos* que construyen, validan y sostienen una determinada subjetividad masculina frente a su comunidad y frente al poder que los excluye.

Butler afirma que “*las normas de género se inscriben en el cuerpo mediante la repetición, pero también permiten su subversión*” (2007, p. 15). Desde esta perspectiva, el *chaka* no solo reproduce una masculinidad hegemónica adaptada a su entorno, sino que también puede funcionar como una forma subalterna de reinscribir esas normas en clave local. El problema, sin embargo, es que esta subversión no garantiza la emancipación, pues tal como advierte Butler, todo acto performativo está atrapado en el campo normativo que busca desestabilizar.

En este sentido, la masculinidad del *chaka* no se sitúa fuera del sistema patriarcal, sino que es su expresión distorsionada y exacerbada en los márgenes. La violencia que representa no es la negación del orden, sino la evidencia de que ese orden ha sido

interiorizado y proyectado como única vía de supervivencia. “*El género no es una elección voluntaria ni una obra teatral libremente asumida*”, dice Butler (p. 279), sino un régimen de inteligibilidad: los sujetos solo pueden ser reconocidos en tanto cuerpos generizados si se ajustan a los marcos normativos disponibles. En este caso, el *chaka* performa un cuerpo masculino inteligible bajo los códigos de la guerra narco, del mercado neoliberal y del patriarcado precarizado.

En resumen, aplicar la teoría de Judith Butler permite comprender que el *chaka* no es el resultado de una esencia masculina ni una identidad libremente elegida, sino el efecto de una serie de performances obligadas por un entorno estructuralmente violento. Su forma de ser hombre es una respuesta forzada, una reiteración performativa que reafirma las normas que lo constituyen y, al mismo tiempo, las pone en evidencia.

La construcción escénica de la masculinidad chaka:

En *La presentación de la persona en la vida cotidiana* (1997), Erving Goffman propone una visión dramaturgica de la vida social, en la cual las personas son actores que “representan” papeles frente a una audiencia, utilizando recursos simbólicos para controlar la impresión que generan en los demás. El yo, desde esta perspectiva, no es una entidad interior y estable, sino una “imagen” que se proyecta activamente a través del lenguaje, el gesto, la vestimenta, el espacio y la interacción. Como afirma el propio Goffman: “*Cuando un individuo se presenta ante otros, moviliza su actividad para influir en la manera en que estos lo perciben*” (Goffman, 1997, p. 13).

Esta concepción resulta especialmente útil para comprender la figura del *chaka* en el barrio de *Los Gelos*, ya que su masculinidad no se manifiesta como una identidad natural, sino como un acto escénico cuidadosamente montado. El *chaka* organiza su cuerpo, sus gestos, sus ropas y su lenguaje con el fin de proyectar una imagen de poder, peligro y dominio. Esa puesta en escena —construida en los espacios públicos del barrio como la esquina, la cancha o la banqueta— está dirigida a una audiencia múltiple: los otros hombres (como competencia o espejo), las mujeres (como objeto de deseo o dominio) y el narco (como posible patrón o validación).

Goffman distingue entre “la fachada personal” (la apariencia y el modo) y “el escenario” (el contexto físico donde ocurre la interacción). Ambos elementos son claves en

el performance *chaka*: la fachada personal está compuesta por las gorras con logos agresivos, las cadenas, los tenis llamativos, los tatuajes y el lenguaje corporal desafiante; mientras que el escenario incluye espacios de visibilidad como fiestas, calles, esquinas o redes sociales. Todo esto forma parte del montaje que permite a esta figura hacerse inteligible en una sociedad que lo margina estructuralmente.

Además, Goffman advierte que el “mantenimiento de la línea” requiere disciplina y vigilancia constante, ya que cualquier fallo en la presentación puede desacreditar al sujeto frente a su audiencia. En el caso del *chaka*, este control es aún más estricto, pues su legitimidad se juega en un entorno de riesgo extremo: la mínima contradicción entre lo que aparenta y lo que puede ejecutar (por ejemplo, no responder con violencia cuando se espera que lo haga) pone en peligro no solo su estatus, sino su vida. Por eso, como señalo en este trabajo, la masculinidad *chaka* es un “performance extremo” que debe ejecutarse sin errores, como si cada momento fuera una escena crítica de una obra donde fallar equivale a desaparecer.

Finalmente, Goffman también subraya que el sujeto se construye a través de la mirada del otro: la identidad no es algo que se posee, sino algo que se negocia y se sostiene colectivamente. El *chaka* necesita ser reconocido como tal por sus pares; no basta con vestirse como *chaka*, hay que ser acreditado como uno. Esa necesidad constante de validación revela la fragilidad de su identidad performativa y refuerza la idea de que el yo, como decía Goffman, es “un efecto de la escena”.

Así, el análisis dramático de Goffman permite comprender al *chaka* como un sujeto que representa una masculinidad codificada, performada y vigilada, cuya coherencia depende de una compleja interacción entre apariencia, espacio, expectativa social y contexto estructural. En el teatro social de Los Gelos, el *chaka* es un actor obligado a interpretar con precisión el guion de la masculinidad violenta y ostentosa que el neoliberalismo ha puesto en escena.

El manejo del estigma en la identidad chaka: una lectura desde Estigma de Erving Goffman
En *Estigma: la identidad deteriorada* (2006), Erving Goffman analiza cómo ciertos sujetos, por poseer atributos considerados socialmente “desacreditadores”, son colocados en una posición de marginalidad y deben gestionar continuamente su identidad frente a los otros. El

estigma no es simplemente una marca individual, sino una construcción social que deteriora la identidad del portador ante los ojos de la comunidad. Goffman sostiene que “*el estigma es una discrepancia entre la identidad social virtual y la identidad real*” (2006, p. 13), es decir, entre lo que se espera de un sujeto y lo que realmente es o representa.

Esta perspectiva fue útil para comprender el lugar que ocupa la figura del *chaka* en el barrio de *Los Gelos*. El *chaka* porta una serie de signos que, en el imaginario dominante, lo identifican con la delincuencia, la ignorancia, la vulgaridad o la violencia gratuita: su vestimenta, su forma de hablar, su gesto corporal, su color de piel o su procedencia. Estos atributos no sólo configuran una “identidad estigmatizada”, sino que le imponen una relación social marcada por la desconfianza, el desprecio y la vigilancia. Como diría Goffman, el *chaka* no es rechazado por lo que hace, sino por lo que parece ser: un sujeto socialmente desacreditado.

Sin embargo, Goffman también señala que los sujetos estigmatizados no son pasivos frente a su estigma. Muchos de ellos desarrollan estrategias para neutralizarlo, redefinirlo o incluso apropiárselo. En este punto, el *chaka* convierte su estigma en una marca de identidad, en un símbolo de pertenencia. En el contexto barrial, los signos del estigma se resignifican: el oro falso, los pantalones ajustados, la playera negra, el tatuaje, la gorra con el gallo o la pistola, ya no son sólo “señales de peligro”, sino signos de respeto, reconocimiento y agencia.

Como explica Goffman, algunos sujetos “*convierten su estigma en una base para la organización de una comunidad*”(2006, p. 178). En este sentido, los *chakas* de Los Gelos pueden ser entendidos como una comunidad simbólica que, a pesar de ser negada desde la cultura dominante y local, construye un sentido colectivo de valor, incluso de orgullo. Dentro del barrio, el estigma opera como capital simbólico: el *chaka* gana visibilidad, legitimidad y poder dentro de una jerarquía masculina que reconoce en su agresividad y estilo un modelo a seguir.

Sin embargo, esta “gestión del estigma” no es libre ni equitativa. Como señalo en el trabajo de investigación, el mercado neoliberal ha instrumentalizado esta imagen, clientelizándola y mercantilizándola. El *chaka*, aunque resignifique su identidad dentro del barrio, sigue siendo funcional a una lógica que lo consume y lo explota. En otras palabras, su identidad sigue siendo “deteriorada” en el sistema general, aunque pueda adquirir un valor relativo en su contexto inmediato.

Goffman también advierte que el estigma puede producir una “*doble conciencia*”: el sujeto se ve a sí mismo no sólo como es, sino como lo ven los otros. Esta mirada interiorizada es fuente de contradicción, dolor y violencia. El *chaka* actúa muchas veces desde la necesidad de confirmar una identidad que le ha sido impuesta, pero también desde la posibilidad de disputarla. Esta tensión entre estigma y agencia atraviesa toda su subjetividad.

En conclusión, *Estigma* de Goffman permite comprender que la masculinidad del *chaka* se configura desde una identidad desacreditada que, sin embargo, es estratégicamente gestionada, resignificada y estetizada para sobrevivir, resistir y obtener reconocimiento en un entorno social hostil. La figura del *chaka* es así la dramatización de una subjetividad marcada por el estigma, pero también por una agencia que busca inscribirse en los márgenes del sistema sin desaparecer.

Neoliberalismo, mercado y subjetividad masculina:

En *Breve historia del neoliberalismo* (2005), David Harvey define el neoliberalismo como un proyecto político-económico que busca restaurar el poder de las élites económicas, bajo la premisa de que la libertad individual se realiza en el libre mercado. Este proyecto, sin embargo, no ha producido mayor libertad ni igualdad, sino una expansión sistemática de la precarización, la exclusión social y la desigualdad estructural. Harvey muestra cómo el neoliberalismo no solo reorganiza la economía, sino que transforma profundamente las formas de vida, los valores culturales y las subjetividades contemporáneas.

Es importante porque este texto permite examina cómo la figura del *chaka* se constituye en el contexto de un barrio criminalizado de la ZMG. La masculinidad del *chaka*, lejos de surgir de una resistencia autónoma, se configura dentro de un sistema neoliberal que lo excluye, pero que al mismo tiempo lo visibiliza, lo convierte en mercancía y lo vuelve inteligible como nicho de mercado. Tal como señala Harvey, “*la neoliberalización ha implicado la transformación de todos los aspectos de la vida en mercancía*” (2005, p. 192). En este caso, esta mercantilización afecta directamente a los cuerpos estigmatizados del barrio: el *chaka* es al mismo tiempo sujeto marginal y producto rentable.

El neoliberalismo, en tanto racionalidad política, no solo impone un modelo económico, sino que instituye nuevas formas de subjetivación. Para sobrevivir y obtener reconocimiento, el *chaka* adopta los signos de éxito que el neoliberalismo celebra: consumo

ostentoso, visibilidad, dominio territorial, individualismo. Como dice Harvey, “*la cultura neoliberal promueve la competitividad, la acumulación individual, la apariencia del éxito*” (p. 87). La figura del *chaka* responde a esta lógica: su masculinidad no se afirma mediante la ética del trabajo o el esfuerzo educativo, sino a través de una estética agresiva de la supervivencia, la violencia y la ostentación.

En este sentido, el *chaka* es un producto cultural del neoliberalismo. El mercado lo convierte en estética (en ropa, en música, en lenguaje), lo vuelve un símbolo visible y comercializable, aunque siga estando al margen de las estructuras formales de ciudadanía y legalidad. El mismo sistema que lo margina, lo necesita como imagen. La “*clientelización*” del *chaka*, es una expresión concreta de la lógica neoliberal que, según Harvey, absorbe las diferencias culturales para reproducir su poder económico.

Además, Harvey subraya que el neoliberalismo reconfigura la ciudad y el territorio, excluyendo ciertos cuerpos y centralizando el poder en manos privadas. En tu tesis, este proceso se concreta en el barrio de *Los Gelos*, donde el narcotráfico no aparece como una disfunción del sistema, sino como una extensión de la racionalidad neoliberal: administra el espacio, impone reglas de mercado y regula jerarquías sociales. La figura del *buchón* y del *belicón* como versiones locales del “hombre de éxito” ilustran esta lógica: el capital circula como violencia, y la violencia circula como estatus.

Y finalmente, Harvey muestra que el neoliberalismo no elimina la violencia estructural, sino que la naturaliza y la desplaza a los márgenes. La masculinidad del *chaka* no es una anomalía, sino una respuesta adaptativa dentro de un sistema que le niega otras formas de existencia. Su identidad, aunque estigmatizada, resulta funcional para el mercado y para la reproducción simbólica del poder.

La figura del chaka como sujeto de saber popular: una aproximación microhistórica inspirada en El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg:

La lectura de *El queso y los gusanos* de Carlo Ginzburg (1999) representó para mí una influencia decisiva, tanto metodológica como epistemológica. En esta obra, Ginzburg reconstruye el universo simbólico de Menocchio, un molinero friulano del siglo XVI, a partir de los registros inquisitoriales que documentan sus creencias heterodoxas sobre el origen del

mundo, la religión y la naturaleza. A través del estudio detallado de un solo caso, Ginzburg logra abrir una ventana a las formas de saber y las lógicas interpretativas propias de las clases subalternas, haciendo visible una racionalidad marginalizada por los discursos dominantes.

Esta perspectiva microhistórica —que privilegia lo particular como vía de acceso a lo estructural— orienta directamente mi investigación sobre la figura del *chaka* en el barrio de *Los Gelos*. Así como Ginzburg muestra que Menocchio no es simplemente un hereje ignorante, sino un sujeto activo en la producción de sentido, yo parto de la hipótesis de que el *chaka* no debe ser entendido únicamente como una expresión de desviación social o criminalidad, sino como un sujeto que, en condiciones estructurales de exclusión, construye una forma de mundo a través de prácticas simbólicas, performativas y materiales que dotan de sentido a su existencia.

El enfoque de Ginzburg permite asumir que incluso los discursos más fragmentarios, contradictorios o disonantes pueden revelar estructuras culturales profundas cuando se los analiza en su contexto. En esta línea, la masculinidad *chaka* puede ser leída como una respuesta situada a las condiciones del neoliberalismo tardío, del orden patriarcal y del narcotráfico como forma de administración territorial. Sus elecciones estéticas, sus códigos de conducta y sus prácticas corporales no son meros productos del consumo o la violencia, sino expresiones culturalmente significativas que articulan aspiraciones, deseos, tensiones y resistencias.

Asimismo, la obra de Ginzburg me permitió pensar el valor epistémico de lo subalterno. El saber que Menocchio elabora —mezcla de lecturas, tradición oral, experiencia vivida y pensamiento imaginativo— no es menos complejo por no pertenecer a la cultura letrada. Del mismo modo, la figura del *chaka* construye una gramática propia, en la que se resignifican elementos de la cultura hegemónica (el lujo, el éxito, el respeto) bajo condiciones de marginalidad. Este ejercicio de reapropiación simbólica, lejos de ser trivial, constituye una forma de lectura del mundo y de posicionamiento dentro de él.

La propuesta de Ginzburg resuena con mi propio posicionamiento como investigador. Si bien mi trabajo se construye desde una mirada académica, no es ajeno a la experiencia personal y al conocimiento situado. Al igual que en la microhistoria, el vínculo entre observador y objeto no es de exterioridad, sino de implicación. Esta cercanía metodológica con el objeto de estudio no debilita la rigurosidad analítica, sino que la enriquece, al permitir

una comprensión más profunda de las lógicas internas de la cultura popular urbana que analizo. En resumen, *El queso y los gusanos* ofrece un modelo interpretativo valioso para abordar la figura del *chaka* como un sujeto de saber periférico, cuya existencia performativa y simbólica permite interrogar críticamente los procesos de subjetivación producidos por el neoliberalismo, la exclusión social y la violencia estructural.

Subjetividad popular y sentido social en lo ordinario:

La obra La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa (2018) de Robert Darnton ofrece una aproximación para comprender la cultura popular no como un residuo folclórico ni como un epifenómeno sin valor epistemológico, sino como un sistema de sentido que expresa, en sus formas más cotidianas o aparentemente absurdas, una racionalidad social profunda. A través del análisis de gestos, relatos, rumores o rituales populares, Darnton logra reconstruir los esquemas culturales con los que los sectores subalternos interpretaban y enfrentaban las estructuras de dominación en el Antiguo Régimen francés.

Esta perspectiva resulta especialmente fecunda para el enfoque que desarrollo en mi tesis sobre la figura del *chaka* en el barrio de Los Gelos. La pregunta que guía tanto a Darnton como a mi investigación es, en última instancia, la misma: ¿cómo dotan de sentido los sectores populares a las condiciones materiales, políticas y simbólicas que los oprimen? En el caso de Darnton, ese sentido emerge en actos como la matanza ritual de gatos por parte de los obreros tipógrafos, acción que puede parecer cruel o irracional, pero que, al ser situada en su contexto histórico y cultural, revela una forma de protesta simbólica, de inversión carnavalesca del orden social y de comunicación entre pares.

En mi investigación, las performances del *chaka* —su estética, su forma de hablar, su consumo simbólico de violencia y lujo— pueden entenderse también como actos cargados de sentido. Lejos de ser expresiones vacías o meramente imitativas, constituyen una forma de narrar su lugar en el mundo, de disputar reconocimiento y de responder a una estructura social que lo estigmatiza, lo precariza y lo criminaliza. Así como los tipógrafos franceses dramatizan su crítica al poder burgués mediante la parodia cruel, el *chaka* dramatiza su masculinidad como forma de existencia pública y escenificación de su agencia.

Darnton nos recuerda que para interpretar la cultura popular no basta con imponer categorías externas, sino que se debe aprender a leer desde dentro del horizonte simbólico del actor social. Esto implica una disposición hermenéutica que no descarte lo “irracional”, lo grotesco o lo excesivo, sino que los reconozca como expresiones significativas de una lógica cultural situada. En ese sentido, la cultura del *chaka* —con sus códigos, rituales, estéticas y tensiones— debe ser analizada como un universo coherente, en el que confluyen tanto las huellas de la exclusión como las aspiraciones de reconocimiento y poder.

En ese sentido, Darnton aboga por una historia de la cultura que no se limite a las élites letradas, sino que se abra a los testimonios, prácticas y relatos de quienes habitaron los márgenes del archivo. Este principio resuena profundamente con mi propio trabajo, en tanto me interesa reconstruir el mundo del *chaka* no desde las estadísticas del crimen o el discurso oficial, sino desde su performatividad cotidiana, sus formas de representación estética y su agencia simbólica. En ambos casos, lo que está en juego es la posibilidad de leer lo social desde los márgenes, desde abajo, y de otorgar legitimidad analítica a las formas populares de construir subjetividad en contextos de dominación.

La cultura de la pobreza y la reproducción simbólica de la exclusión:

La obra *Los hijos de Sánchez* (2019) de Oscar Lewis constituye una referencia ineludible para quienes investigamos las formas de vida en contextos de marginación urbana. A través de una etnografía intensiva de una familia residente en un barrio pobre de la Ciudad de México en los años cincuenta, Lewis introduce el concepto de *cultura de la pobreza*, entendida no solo como una condición económica, sino como un sistema cultural autónomo, con valores, hábitos, narrativas y estructuras simbólicas propias. Su propuesta metodológica —basada en el relato autobiográfico, la entrevista profunda y la escucha empática— proporciona herramientas valiosas para comprender las formas de subjetivación que emergen en condiciones estructuralmente precarias.

En mi tesis sobre la figura del *chaka* en el barrio de Los Gelos, retomo el impulso de Lewis en su esfuerzo por otorgar densidad humana a los sujetos que suelen ser abordados desde perspectivas estigmatizantes o reduccionistas. Tal como ocurre con los integrantes de la familia Sánchez, el *chaka* no es solo un dato estadístico ni un producto mecánico de la

exclusión, sino un sujeto situado que interpreta el mundo, produce sentido y responde, desde sus propias coordenadas culturales, a las condiciones de desigualdad que lo atraviesan.

Sin embargo, mi enfoque se distancia críticamente de ciertas limitaciones teóricas presentes en la obra de Lewis, en particular de la idea de que la cultura de la pobreza es autorreproductiva y tiende a perpetuar patrones de fracaso. En lugar de entender al *chaka* como expresión de una “subcultura patológica”, lo interpreto como un sujeto performativo que, en condiciones de exclusión, construye una identidad masculinizada en diálogo con los códigos del mercado neoliberal, la violencia estructural y la estetización del narco. Es decir, su subjetividad no responde a una lógica de reproducción pasiva, sino a una estrategia activa —aunque muchas veces trágica— de visibilidad, sobrevivencia y agencia.

La perspectiva de Lewis, no obstante, permite identificar aspectos centrales en la formación de dichas estrategias: el peso de la experiencia familiar, la transmisión intergeneracional de los afectos, las tensiones entre dependencia y autonomía, así como la centralidad de la calle como espacio de socialización masculina. Muchos de los elementos que Lewis registra en los testimonios de los Sánchez —el desarraigo, la violencia familiar, el trabajo informal, la criminalización de la pobreza— continúan presentes, aunque resignificados, en las narrativas y prácticas del *chaka* contemporáneo.

Además, el enfoque etnográfico de *Los hijos de Sánchez* refuerza la legitimidad del testimonio como fuente de conocimiento social. La palabra de los sujetos, su modo de contar y de contarse, no constituye un mero complemento anecdótico, sino un lugar desde donde es posible interrogar críticamente los discursos hegemónicos sobre la marginalidad. Esta convicción sustenta también mi propio posicionamiento metodológico, en tanto propongo una aproximación autoetnográfica y situada que parte del reconocimiento de mi propia experiencia en el barrio como vía legítima de producción de saber.

En síntesis, *Los hijos de Sánchez* me ofrece tanto un antecedente metodológico como un punto de contraste teórico. Reconozco en la obra de Lewis la voluntad de escuchar y de narrar la vida de los otros desde una perspectiva humanizadora, aunque al mismo tiempo, apuesto por una lectura crítica que no encierre a los sujetos en un patrón cultural cerrado, sino que los entienda como agentes que negocian constantemente sus condiciones de existencia, en un entorno atravesado por el capitalismo, el patriarcado y la exclusión sistemática.

Territorio, violencia y subjetividad en los márgenes:

La obra *Comuna 13: crónica de una guerra urbana* de Ricardo Aricapa (2007) constituye un testimonio esencial sobre los efectos sociales, simbólicos y territoriales de la violencia estructural en los barrios periféricos de Medellín. A través de una crónica comprometida y documentada, Aricapa reconstruye las dinámicas de militarización, control territorial, narcotráfico y disputa por la legitimidad en un espacio urbano históricamente marginado. La *Comuna 13* no es retratada como un enclave excepcional de violencia, sino como un territorio marcado por la exclusión, donde las formas de gobierno fáctico —paramilitar, estatal o insurgente— modelan las condiciones de vida y las formas de subjetivación de sus habitantes.

Esta lectura territorializada de la violencia ofrece un marco analítico particularmente fecundo para pensar mi investigación sobre la figura del *chaka* en el barrio de *Los Gelos*. Al igual que en la Comuna 13, en *Los Gelos* la presencia del Estado es fragmentaria o abiertamente represiva, mientras que las formas de autoridad efectiva —política, económica y simbólica— son ejercidas por estructuras informales asociadas al crimen organizado. En este contexto, la construcción de subjetividad no puede dissociarse de la guerra territorial ni de la performatividad del poder en el espacio público. La masculinidad del *chaka* surge así como una respuesta adaptativa a un entorno en disputa, donde el cuerpo se convierte en dispositivo de defensa, de reconocimiento y de inscripción identitaria.

Aricapa enfatiza el carácter cotidiano de la guerra: no se trata únicamente de eventos espectaculares de violencia, sino de un estado de excepción prolongado que regula lo que se puede hacer, decir, vestir o aspirar. Esta dimensión cotidiana de la violencia es también constitutiva de la experiencia del *chaka*, cuya estética corporal, forma de hablar y disposición afectiva están profundamente condicionadas por la necesidad de “marcar presencia”, de demostrar dominio y pertenencia frente a un entorno de constante amenaza. La guerra urbana no solo atraviesa el territorio, sino que se encarna en los sujetos.

Asimismo, *Comuna 13* aporta claves para comprender la función simbólica del respeto, la lealtad y el miedo como categorías organizadoras del vínculo social en contextos de informalidad y exclusión. Estas mismas categorías operan en la configuración del *chaka*, cuya performatividad se rige por códigos de reconocimiento que, aunque violentos, responden a una lógica de supervivencia y pertenencia. Al igual que los jóvenes

medellinenses retratados por Aricapa, el *chaka* encarna una masculinidad que no se define por la legalidad, sino por la capacidad de ejercer poder en el espacio y de resistir la fragilidad de su existencia.

Por tanto, la crónica de Aricapa subraya la necesidad de escuchar a los sujetos que habitan estos territorios no como meros testigos, sino como narradores de una realidad que el discurso oficial suele silenciar. Esta premisa resuena con mi propuesta metodológica, que busca recuperar la voz del *chaka* no como objeto pasivo de estudio, sino como sujeto interpretativo. De este modo, *Comuna 13* no solo me ofrece un referente narrativo sobre la violencia urbana, sino un horizonte ético para aproximarme a los modos en que la guerra, el mercado y el abandono estatal se inscriben en los cuerpos y en las identidades periféricas.

Masculinidades callejeras y formas subalternas de prestigio:

La obra *Macarras ibéricos: una historia de España a través de sus leyendas callejeras* de Iñaki Domínguez (2022) ofrece una reconstrucción sociohistórica de las figuras masculinas marginales en la España de la posguerra y la transición democrática, en particular de aquellos sujetos que —desde la calle, la delincuencia, la estética desafiante y la transgresión de las normas burguesas— construyeron modelos de prestigio y reconocimiento dentro de sectores populares. El “macarra”, en este contexto, no es solo una figura delictiva, sino una representación cultural de la masculinidad periférica que encarna fuerza, carisma, estilo y dominio del espacio urbano.

Este enfoque resulta sumamente útil para pensar la figura del *chaka* en mi investigación, ya que permite situarla dentro de una genealogía más amplia de masculinidades subalternas que, a pesar de su estigmatización social, adquieren centralidad simbólica dentro de sus comunidades. Tanto el *macarra* ibérico como el *chaka* mexicano responden a lógicas propias de visibilidad, respeto y performatividad territorial, en las que el cuerpo, el lenguaje, la estética y la violencia se convierten en recursos de identidad y poder. En ambos casos, lo que está en juego es la posibilidad de construir un lugar en el mundo desde los márgenes, desafiando —y a la vez resignificando— los valores dominantes.

Domínguez subraya que el *macarra* no es comprensible desde una visión moralizante o puramente criminológica, sino desde un enfoque etnográfico y cultural que atienda a su función dentro del imaginario popular. Esta perspectiva coincide con la apuesta de mi tesis

por leer al *chaka* no como un mero síntoma de la violencia urbana, sino como un sujeto performativo cuya masculinidad se configura en tensión con el discurso hegemónico. La construcción de respeto, la ostentación estética, el lenguaje corporal codificado y la territorialización del barrio son, en ambos casos, dispositivos a través de los cuales se articula una subjetividad marcada por la exclusión, pero también por la agencia.

Un punto clave en el análisis de Domínguez es la relación del *macarra* con el mercado informal, el ocio nocturno, la música y el narco incipiente. Estas dimensiones también son centrales en la figura del *chaka*, quien despliega su identidad en el cruce entre mercado neoliberal, narcotráfico, industria musical y cultura barrial. Ambos tipos encarnan una masculinidad “beliconá”, forjada en la experiencia del riesgo, del desafío y del reconocimiento callejero, y que encuentra en la estética y el relato oral un modo de consolidación simbólica. *Macarras ibéricos* me permite pensar que las formas de masculinidad popular no solo responden a condiciones materiales, sino también a disputas simbólicas por el sentido, por la dignidad y por el lugar social. El *chaka*, al igual que el *macarra*, no puede reducirse a la figura del criminal o del marginado, sino que debe ser comprendido como un actor cultural que dramatiza, estetiza y resignifica su exclusión desde una lógica performativa y territorial que exige ser leída con herramientas etnográficas y críticas.

Narcocultura, performatividad violenta y subjetividades en los márgenes:

La obra *El niño de Hollywood* (2024), escrita por los periodistas e investigadores Óscar Martínez y Juan José Martínez, constituye un testimonio crudo y rigurosamente documentado sobre la vida de Miguel Ángel Tobar, sicario salvadoreño y exintegrante de la Mara Salvatrucha. Más allá de la biografía criminal, el libro ofrece un retrato complejo de los procesos de subjetivación que atraviesan a los jóvenes inmersos en contextos de violencia estructural, exclusión social y economías ilícitas. El texto permite comprender cómo la identidad masculina se construye a partir de un entramado de traumas, aspiraciones, códigos de lealtad y sistemas de castigo, en el marco de lo que los autores denominan una “cultura de la muerte administrada”.

Esta perspectiva resulta profundamente interpelante para mi tesis, en la medida en que la figura del *chaka* en el barrio de Los Gelos responde a una lógica performativa y

simbólica similar: la de un sujeto precarizado que, ante la ausencia de alternativas legítimas de reconocimiento, se inscribe en un circuito de violencia, consumo ostentoso y lealtad territorial como forma de afirmación subjetiva. Tanto Tobar como el *chaka* encarnan una masculinidad marcada por la necesidad de hacerse visible y temido, en territorios donde el Estado aparece fragmentado o como fuerza hostil, y donde la estructura narco-funcional asume la organización de la vida cotidiana.

En *El niño de Hollywood*, la violencia no aparece como un exceso o como una disfunción social, sino como un lenguaje: una forma de comunicación, de orden, de pertenencia. Esa misma lectura atraviesa mi análisis sobre el *chaka*, cuya performatividad está mediada por actos simbólicos —el vestir, el hablar, el exhibir armas o dinero— que operan como afirmaciones identitarias en espacios donde la existencia no está garantizada. La violencia, en este caso, se vuelve no solo un recurso de defensa o de poder, sino un capital simbólico.

Este libro de los Martínez permite reconocer que, detrás del sujeto violento, hay trayectorias vitales atravesadas por el desamparo, la descomposición familiar, la instrumentalización institucional y la estetización de la muerte. El *chaka*, en este sentido, no puede ser comprendido únicamente como una figura agresiva o narcisista, sino como un sujeto herido, producido por el neoliberalismo, por la desprotección sistemática y por una cultura que ha desplazado el valor de la vida hacia el espectáculo del riesgo. Como en el caso de Tobar, la figura del *chaka* expresa una subjetividad desgarrada que actúa bajo una lógica sin horizontes, donde matar o morir joven se convierte en una vía de inscripción existencial. *El niño de Hollywood* permite pensar cómo la narcocultura ofrece a estos sujetos un repertorio simbólico aspiracional: una estética del poder, del respeto y del consumo que funciona como sustituto de ciudadanía. Esta dimensión es central en mi análisis, ya que la figura del *chaka* se constituye también a partir de la estetización del peligro, la apropiación del corrido tumbado, la circulación de imágenes en redes sociales y la aspiración a convertirse en una figura visible dentro de un sistema que, paradójicamente, lo excluye y lo necesita.

Juventud, exclusión y performatividad masculina:

La obra *No nacimos para semillas* (2018) de Alfonso Salazar J. representa un aporte fundamental para comprender los procesos de subjetivación masculina en contextos de

urbanización desigual, criminalización de la pobreza y violencia estructural. A través de la reconstrucción de testimonios de jóvenes sicarios en Medellín, Salazar visibiliza las trayectorias vitales de sujetos que, nacidos y criados en barrios periféricos atravesados por la guerra urbana y el despojo, encuentran en la violencia organizada una forma de existencia reconocida, una vía de acceso simbólico a la adultez y una construcción alternativa —aunque trágica— de identidad.

El título mismo de la obra sintetiza una concepción de mundo que también atraviesa mi tesis: “no nacimos para semillas” expresa la conciencia anticipada de una muerte prematura, de una vida marcada por la urgencia y por la certeza de que la existencia no se desarrolla, sino que se consume. Esta lógica, profundamente arraigada en la experiencia de muchos jóvenes en barrios como Los Gelos, da lugar a una masculinidad performativa en la que el riesgo, la lealtad, la violencia y el consumo ostentoso se vuelven signos de valía. En este sentido, la figura del *chaka* puede leerse en continuidad con los jóvenes retratados por Salazar: sujetos que han sido despojados de horizontes y que, en respuesta, hacen del cuerpo y del territorio un escenario de afirmación identitaria.

Salazar muestra con agudeza que estos jóvenes no actúan desde una pura compulsión destructiva, sino que responden a un sistema de exclusión sostenido históricamente. La calle, la pandilla, el narco y el barrio constituyen dispositivos de socialización y de organización de sentido. De modo similar, en mi análisis del *chaka*, identifiqué una lógica de reconocimiento basada en el cumplimiento de ciertos códigos —vestimenta, lenguaje corporal, estilo musical, violencia ritualizada— que les permiten a estos sujetos no solo sobrevivir, sino también “ser alguien” en un entorno que los invisibiliza.

Además, *No nacimos para semillas* aporta una mirada sensible a la dimensión afectiva de estos sujetos. Lejos de romantizar su figura, Salazar revela que detrás del estigma hay experiencias de abandono, necesidad de pertenencia, deseo de respeto y construcción simbólica del amor, el miedo y la lealtad. Estos elementos son fundamentales para comprender al *chaka* no como un producto unívoco del narco o del mercado, sino como un sujeto que, en la carencia, reconstruye su mundo afectivo a partir de lo disponible: el respeto callejero, la admiración temida, la estética del peligro. El valor testimonial de la obra de Salazar coincide con mi propuesta metodológica autoetnográfica: comprender al *chaka* desde dentro, no como objeto de intervención externa, sino como sujeto de interpretación. Ambos

trabajos apuestan por una lectura situada, que permita restituir la agencia de quienes, históricamente, han sido reducidos a cifras, archivos policiales o representaciones estigmatizantes.

Todas las obras anteriormente mencionadas, en diferentes medidas, abordan la construcción de la masculinidad en contextos de marginalidad, violencia y supervivencia. En cada uno de ellos, se exploran las dinámicas de la violencia, y el poder que emergen en comunidades marcadas por la precarización y la falta de oportunidades. En todos los casos, la identidad masculina se configura de arriba hacia abajo, es decir, a través del sistema dominante.

Estos textos aportan a la tesis sobre el *Chaka* como una figura de masculinidad posmoderna dentro del mercado neoliberal. Domínguez analizan cómo los jóvenes de clase baja construyen sus identidades en respuesta a la violencia sistemática, mientras que Aricapa y los Martínez muestran cómo la violencia y la criminalización de la pobreza moldean la subjetividad de estos jóvenes. En todos los casos, la masculinidad se forma en un entorno de supervivencia, donde la marginalidad y la violencia se convierten en elementos centrales de la identidad. Estas ideas contextualizan cómo el neoliberalismo influye en la formación de subjetividades masculinas en la investigación sobre *Los Gelos* y una de sus figuras paradigmáticas, el *Chaka*.

Marco Conceptual

Durante esta investigación he trabajado con un conjunto de conceptos que permiten comprender y articular la figura del *chaka* como una subjetividad masculinizada, configurada en un contexto de exclusión, violencia y mercado que atraviesa el barrio de *Los Gelos*. El marco conceptual que sustenta este análisis combina herramientas de los estudios culturales, los estudios de género y las ciencias sociales, desde una mirada crítica, situada y microhistórica.

El punto de partida es la figura del *chaka*, entendida no sólo como un estereotipo masculino, sino como una subjetividad construida en los márgenes. Se trata de un joven que, en un entorno marcado por la violencia estructural, el narcotráfico y la exclusión económica, realiza una performance de masculinidad basada en la generación de la violencia, el respeto, el

control territorial y la ostentación estética. Este sujeto, lejos de ser simplemente una víctima o un criminal, encarna una estrategia de sobrevivencia, reconocimiento y pertenencia.

La noción de *subjetivación*, tal como la retoman los estudios contemporáneos sobre poder y cultura, permite comprender cómo esta identidad no surge espontáneamente, sino como efecto de estructuras sociales, económicas y simbólicas. En este caso, los discursos del neoliberalismo, las jerarquías del barrio, el narco y la cultura de masas actúan como dispositivos que moldean las formas posibles de “ser hombre” en este contexto. El *chaka*, entonces, es un producto de la violencia sistémica, pero también un agente que reconfigura y dramatiza esa violencia en su vida cotidiana.

En este sentido, introduzco el concepto de *posmodernizar* como clave para entender esta figura. El *chaka* no es la negación absoluta del *Hombre Universal* —ese sujeto blanco, racional, burgués, ilustrado—, sino su reconfiguración desde abajo. En lugar de racionalidad, despliega visceralidad; en vez de orden, produce exceso; en lugar de disciplina, encarna riesgo. Así, se actualiza la figura del varón dominante, pero ahora encarnada en cuerpos racializados, empobrecidos, criminalizados. El resultado es una masculinidad *posmoderna*, fragmentaria, performativa y profundamente estética, que opera en el registro de la apariencia, la transgresión y el espectáculo.

La *masculinidad*, entonces, no se asume como una esencia, sino como una construcción social que se actúa, se ensaya y se defiende. Retomo aquí la noción de *performance* desarrollada por Erving Goffman (1997) y Judith Butler (2007) para mostrar que el *chaka* no solo *es* hombre, sino que *hace* su masculinidad: la viste, la sonoriza, la exhibe, la dramatiza. La repetición de signos —tenis que parecen caros, gorras planas, cadenas brillantes, lenguaje corporal desafiante— configura una identidad que circula por el barrio con el fin de ganar respeto, evitar la invisibilidad y acceder a una posición dentro de la jerarquía social del barrio.

Este orden jerárquico incluye figuras como el *buchón*, el *belicón*, el *chacal* y el *propietario*, todas ellas masculinizaciones distintas de la relación con el poder, el dinero y la violencia. Dentro de este ecosistema simbólico, el *chaka* se presenta como una figura ambigua: a veces aspiracional, otras veces degradada, pero siempre visible. Su ascenso está condicionado por la capacidad de ejercer violencia, demostrar lealtad y conquistar —

simbólica o físicamente— un territorio, que no es solo espacio geográfico, sino también un campo en donde se hace inteligible socialmente.

El contexto en el que todo esto ocurre es el del neoliberalismo, entendido —siguiendo a David Harvey (2005)— como una racionalidad que no sólo organiza la economía, sino que moldea identidades, subjetividades y relaciones sociales. En este régimen, la pobreza se criminaliza y se estetiza, y los sujetos marginales se convierten en mercancías culturales. El *chaka*, en este sentido, es producido y consumido por el mercado: aparece en letras de reguetón, en redes sociales, en marcas que imitan su estilo. Pero al mismo tiempo, se apropia de estos signos, los resignifica y los convierte en lenguaje propio.

Seguidamente, este trabajo parte del reconocimiento de que la subordinación de diversas esferas de la vida social a la lógica del capital no es exclusiva del neoliberalismo, sino que forma parte de un proceso más amplio que inicia con el propio desarrollo del capitalismo. Como bien señala Ignacio Román-Morales, el neoliberalismo debe entenderse ante todo como un "ajuste estructural en términos de mercado", es decir, como un régimen de acumulación que traslada al mercado la responsabilidad de asignar recursos, desmantelando paulatinamente el papel del Estado como garante de bienestar social (Román-Morales, 1994). En este sentido, no se trata de afirmar que el neoliberalismo introdujo la mercantilización total de la vida social, sino de analizar cómo esta fase particular del capitalismo intensifica, estetiza y legitima nuevas formas de subsunción de la subjetividad.

Así, el *chaka* no solo son figuras de aspiración estética y económica en contextos periféricos, sino también subjetividades producidas bajo condiciones específicas de precariedad, exclusión y reconfiguración simbólica promovidas por el mercado. El presente estudio, entonces, se sitúa en esta tensión: la continuidad histórica del capital y la especificidad del neoliberalismo como un momento que reformula la relación entre el sujeto, el mercado y el deseo.

Es ahí donde se vuelve relevante la noción de *imaginario social*, desarrollada por Ángela Arruda (2020). Esta figura no se entiende únicamente desde su dimensión individual, sino como parte de un conjunto de representaciones colectivas que circulan en la comunidad. El *chaka* existe porque el barrio lo imagina, lo reproduce, lo necesita. Y porque, además, la cultura dominante lo ha absorbido como símbolo: lo criminaliza en el discurso institucional, pero lo mercantiliza en la cultura de masas.

Así, esta figura se convierte en un nodo desde donde se puede observar la tensión entre *hegemonía* y *subalternidad*, entre estigma y agencia, entre consumo y reapropiación. El marco metodológico que sustenta este análisis —inspirado en la *microhistoria* de Carlo Ginzburg (1999) y Robert Darnton (2018), así como en la *etnografía urbana* de autores como Óscar Lewis (2019), Ricardo Aricapa (2007) o Alfonso Salazar (2018)— permite reconstruir una subjetividad desde las huellas fragmentadas que deja: relatos, estéticas, gestos, canciones, redes sociales.

Asumo, además, una noción de *cultura* amplia, en el sentido que propone Antonio Monegal (2022): no solo como conjunto de obras artísticas o productos académicos, sino como todo aquello que organiza el sentido, desde los peinados hasta los mitos, desde los corridos hasta los rituales del narco. La cultura, en este enfoque, no es ajena a la vida cotidiana ni a las relaciones de poder, sino el espacio mismo donde se negocian, se resiste o se reproducen las identidades.

En suma, este marco conceptual no busca definir una esencia del *chaka*, sino ofrecer herramientas para comprender cómo una figura que surge de la marginalidad puede convertirse en modelo aspiracional, producto de mercado y símbolo de resistencia al mismo tiempo. La masculinidad *chaka*, como figura posmoderna del neoliberalismo, nos permite interrogar las formas actuales de ser varón en los márgenes: una identidad atravesada por la violencia, la estética y la contradicción.

3. Metodología

Diseño de investigación

Objeto de estudio

El objeto de estudio de esta investigación es la construcción de subjetividades masculinas periféricas a través de la figura del *chaka*, entendida como una performance identitaria articulada al mercado neoliberal, las economías ilegales —particularmente el narcotráfico— y las condiciones de vida en contextos de precariedad urbana. Se analiza cómo esta figura opera como una reconfiguración del ideal moderno del *Hombre Universal* en un territorio específico: el barrio de *Los Gelos*, en la periferia de Guadalajara.

Enfoque metodológico y posicionamiento del investigador

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, crítico y etnográfico para analizar cómo se configuran, encarnan y legitiman figuras masculinas subalternas —en particular, el *chaka*— como una reformulación periférica del *Hombre Universal* en el contexto del barrio de *Los Gelos*, una comunidad marcada por la violencia estructural, el narcotráfico y las dinámicas del mercado neoliberal.

Este trabajo se inscribe en un paradigma interpretativo, donde el análisis cultural, la subjetividad y la experiencia situada son fundamentales para comprender los procesos de construcción de identidad. En consecuencia, se emplea una combinación metodológica que incluye herramientas de la microhistoria, la etnografía, la autoetnografía y el análisis semiótico, orientadas a explorar tanto los signos visibles (vestimenta, corporalidad, lenguaje, música, redes sociales) como los imaginarios simbólicos que estructuran las masculinidades en contextos de exclusión. Así, la investigación se estructura en tres niveles analíticos interrelacionados:

1. **Nivel genealógico:** A través del análisis de figuras fundacionales como Aquiles, el Hombre de Vitruvio, se rastrea la construcción histórica del *Hombre Universal* como modelo normativo de humanidad y masculinidad civilizatoria, blanca, racional y dominante. Esta línea se articula con su reinterpretación nacional a través del *macho* mexicano y su desplazamiento contemporáneo hacia el *chaka* como formas periféricas de esa misma lógica.

2. **Nivel estructural:** Se examina el papel del neoliberalismo y del narcotráfico como estructuras que legitiman, mercantilizan y distribuyen formas de masculinidad marginal que antes eran consideradas abyectas. En este sentido, el *chaka* aparecen como sujeto que operan dentro de un sistema que los excluye y lo clienteliza al mismo tiempo, convirtiéndolos en figuras aspiracionales y estéticas del mercado.
3. **Nivel experiencial:** Desde una perspectiva autoetnográfica, —como vecino de *Los Gelos*, participe de su cultura y testigo de su transformación— asumo una posición bifronte: ver desde dentro y analizar desde fuera. Este lugar de enunciación permite una comprensión empática pero crítica, que asume el reto del distanciamiento teórico sin renunciar a la implicación afectiva. La experiencia vital, los recuerdos del barrio y los lazos con sus habitantes se convierten en fuentes primarias que, al ser reflexionadas desde la teoría, permiten una lectura situada y rigurosa del fenómeno.

Este enfoque metodológico, híbrido y situado, permite articular dimensiones estructurales, simbólicas y vivenciales, y ofrece una vía para comprender cómo las subjetividades masculinas marginales no solo sobreviven, sino que se legitiman, se estetizan y se vuelven inteligibles —aunque sea paradójicamente— dentro del sistema que las margina.

Yo, fui vecino de *Los Gelos*, viví mi primera infancia y parte de mi adolescencia entre ellos y, el problema de mi investigación, tiene como fuente primaria mis recuerdos sobre la vida del barrio, y la serie de entrevistas, que fueron posibles gracias a los amigos que aún tengo ahí y, todo lo anterior se encuentra empañado por una visión muy apegada al objeto de estudio, fue entonces que tuve que plantearme llevar a cabo una profilaxis, una especie de distancia cognitiva, es decir, tuve que asumir una distancia teórica del espacio cultural de *Los Gelos*, fue así como se empezó a darse el proceso de distanciamiento moral, emocional y, sobre todo, epistemológico, lograr conseguir el extrañamiento, por medio de una teoría, de esa subcultura, a la manera en que lo hicieron los antropólogos clásicos, cuando investigaban otra cultura absolutamente ajena a la suya², en mi caso debieron ser así las cosas, tomar distancia emocional, moral, teórica y, epistemológica, para poder percibirla como un producto cultural ajeno pero, al mismo tiempo, sin querer abandonar del todo al fenómeno,

² El ejemplo más claro y, que elegimos, fueron los trabajos de Bronisław Kasper Malinowski, sobre todo el texto: *Diario de campo en Melanesia* y, el más actual *El antropólogo inocente* de Nigel Barley, entre otros autores que nos han ayudado a comprender las dinámicas sociales que estamos trabajando.

ni querer plantearme teóricamente como extranjero, insisto en esa bestia mixta, bifronte, ver desde adentro y, al mismo tiempo, colocarme afuera, sé la paradoja que hay en esto pero, también advierto sus ventajas, de ahí que este, al día de hoy, fuertemente implicado en el objeto de mi investigación, como ya lo mencioné.

Hasta este momento nadie ha escrito nada sobre el espacio que habitan *Los Gelos*³ y, tampoco se ha escrito algo sobre las relaciones que existen entre la subcultura del *Chaka*, sus relaciones con el narco, el neoliberalismo, el mercado producto de ese neoliberalismo, en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), de ahí que, de una manera natural, esta tesis tenga el carácter de ser una investigación primaria en el tema, fue así que definí los métodos, las teorías o, la teoría, en alimón entre mi director de tesis y yo, que me permitiría explicar de manera satisfactoria esa subcultura⁴ que, de una manera que posteriormente explicaré, haya logrado conseguir presencia real en la vida social, porque en este momento el *Chaka*, la cultura del *Chaka*, si bien continúa estigmatizada, tiene concreción, tiene una realidad definida, es perceptible en los espacios públicos como una identidad propia, es inteligible pero, de manera curiosa, es perceptible bajo los mismos conceptos que le dieron vida, todo lo anterior es paradójico, y eso es justamente lo que quiero explicar, la paradoja que representa, en el espacio social, la presencia del *Chaka*.

En este momento me queda claro que, si bien, todo aquello que los define tiene que ver, justamente, con aquellos rasgos que, al principio, en los albores de su nacimiento, los definieron bajo términos y conceptos, negativos, ahora esos conceptos negativos permanecen, pero, no así la forma en que se percibe esa negatividad es, por decirlo en breve y, extendiendo la contradicción, una negatividad positiva.

Sé que muchas de las afirmaciones que aquí se hacen merecen una argumentación más extensa pero, el tiempo y los límites propios de una tesis -normas que respeto-, la hacen inviable, esto sólo es posible desarrollarlo en una vida, de ahí que mi argumentación muchas veces sea a grandes rasgos pero, y eso es lo relevante, sin abandonar en ningún momento, lo

³ La zona que hemos llamamos Gelos, no es una colonia, es un espacio que comprende varias colonias, y el que le dió concreción como *Los Gelos*, fue el narcotráfico, pues fueron ellos los que marcaron los límites de ese espacio exclusivo para su operación.

⁴ No entramos en la discusión si se le puede llamar contracultura o subcultura, para fines prácticos, asumimos que una contracultura será aquella que busque reformar, reformular o, perfeccionar las relaciones políticas de una cultura hegemónica y, subcultura será, para nosotros, el reflejo, la traducción, la adaptación de aquella cultura hegemónica a las condiciones específicas de vida, de interacciones sociales de un espacio social específico, como lo han hecho *Los Gelos*.

que nos ordena la historia, es decir, me atengo al mandato de la razón y sobre todo me atengo al mandato de las fuentes y sobre todo, al mandato de las ciencias sociales, explicar, a partir de la historia -en esta caso hacer una microhistoria o, una microetnografía-, lo que ha llegado a tomar vida social, explicar cómo lo concreto o, lo abstracto, se encuentra ahí, en el espacio público de *Los Gelos* y.

Lo más importante, eso que está ahí cómo lo podemos percibir y decodificar, de acuerdo a ciertas reglas sociales, reglas que nos han sido impuestas por una cultura que establece cómo debe ser interpretado, en términos generales, lo social, aclaro en este momento que esa cultura que hace posible percibir al *Chaka*, la padecemos nosotros, se nos impone, porque ha sido creada por las elites para expresar un poder, un saber, una forma de ser en la sociedad, una forma de hacer visibles las manifestaciones corporales dentro de los parámetros de normalidad que impone la cultura hegemónica, es claro que esa cultura tampoco es la de *Los Gelos*, mucho menos de los *Chakas*, lo señalo porque en este momento estoy hablando de *La Cultura Hegemónica*, que es el producto de una o, de varias élites, según el tema, el proceso social, el fenómeno que se intenta describir, que se impone, a veces se percibe, otras no, al resto de subculturas presentes en nuestra sociedad. De ahí que especulo de manera responsable, es decir, divago con lo que sabemos o, asunto complicado, especularé con lo que intuyo sobre nuestra materia, porque, de nuevo lo aclaro, es un trabajo de investigación que me llevaría años en construir, casi nada se ha dicho sobre el tema y hoy, como parte de la cultura de la pobreza hablo de ellos, hablo de mí y en su conjunto de *Los Gelos* y en particular del *Chaka*.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El trabajo de campo desarrollado en el barrio de *Los Gelos* se estructuró en torno a un conjunto de técnicas cualitativas que permitieron aproximarse a la construcción simbólica, corporal, estética y ética de la figura del *chaka* desde una mirada situada. Estas herramientas no solo facilitaron el acceso a narrativas y prácticas masculinas en contexto de exclusión, sino que también permitieron documentar signos y patrones culturales que atraviesan la vida cotidiana en el barrio. La combinación de estas técnicas fue clave para observar cómo emerge, se legitima y se performa una masculinidad subalterna en un entorno marcado por

la violencia estructural, el narco y el mercado neoliberal (Taylor & Bogdan, 1987; Flick, 2015).

Entrevistas semiestructuradas

Una de las principales herramientas fue la entrevista semiestructurada aplicada a jóvenes habitantes del barrio que se identifican —o son identificados por su comunidad— con la figura del *chaka*. A partir de la observación de las imágenes recolectadas en el trabajo de campo, se puede señalar que los entrevistados suelen ser varones jóvenes, entre 16 y 21 años, en su mayoría provenientes de familias trabajadoras o con vínculos indirectos o directos con estructuras informales de poder económico. En términos de estética, predominan elementos como la ropa deportiva de marcas reconocidas (original o imitación), cadenas metálicas visibles, gorras planas, cortes de cabello estilizados y tatuajes. La corporalidad que expresan es firme, desafiante, pero a la vez informal y relajada, una mezcla que transmite poder barrial y pertenencia territorial.

Los temas abordados en las entrevistas giraron en torno a la construcción del respeto, la relación con el consumo, el orgullo por la apariencia, la percepción del narco, la música y los códigos de lealtad masculinos. Las entrevistas no solo sirvieron para recoger datos discursivos, sino también para observar cómo se narran a sí mismos estos sujetos dentro de un marco simbólico de poder e identidad (Kvale, 2011; Guber, 2011).

Observación participante y no participante

La observación se dividió entre momentos de participación activa en la vida barrial (eventos, convivencias, fiestas informales) y momentos de observación más distanciada, especialmente en el espacio público cotidiano: calles, esquinas, tiendas de abarrotes, y también en los entornos digitales. Esta técnica fue fundamental para identificar los rituales cotidianos de la masculinidad *chaka*: formas de saludar, moverse, mirar, ocupar el espacio y establecer jerarquías entre pares.

Como investigador nativo del barrio, fue necesario mantener un equilibrio ético entre la implicación afectiva y la distancia analítica. Esta doble posición enriqueció la observación, permitiendo registrar con mayor sensibilidad los matices de la interacción barrial, y a la vez, cuestionarlos desde la teoría crítica (Tedlock, 1991; DeWalt & DeWalt, 2010).

Análisis de contenido cultural

El análisis de contenido se aplicó sobre un corpus variado de productos culturales asociados a la figura del *chaka*: letras de reguetón, corridos tumbados, videoclips, publicaciones en redes sociales, memes, fotografías, estilos de vestimenta y modos de hablar. Esta revisión permitió identificar una matriz de significados repetidos en torno al dinero fácil, el poder territorial, la estética del exceso, el deseo de respeto y la fascinación por la muerte.

La presencia de marcas, autos, joyas y armas en estos materiales no se reduce a un gusto estético, sino que comunica códigos de estatus, supervivencia y masculinidad en clave neoliberal. Estos signos son a la vez aspiración y crítica, orgullo y máscara, en una coreografía que dramatiza la sobrevivencia cotidiana (Bardin, 2002; Krippendorff, 2004).

Diario de campo y memoria personal

La escritura constante de un diario de campo acompañó todas las fases del trabajo, permitiendo registrar sensaciones, tensiones, emociones, contradicciones y hallazgos. Este ejercicio fue especialmente útil para captar los momentos de ambigüedad metodológica que surgen al investigar desde la propia comunidad. Al ser parte del barrio y haber crecido en él, la distancia fue una operación teórica más que espacial.

La memoria personal —mis experiencias de infancia y adolescencia en Los Gelos— no fue utilizada como evidencia objetiva, sino como punto de partida para articular una perspectiva autoetnográfica. Esta implicación fue reflexionada críticamente, procurando siempre convertir la vivencia en categoría analítica y no en simple anécdota (Ellis, Adams & Bochner, 2011; Denzin, 2014).

Análisis documental

Se complementó el trabajo de campo con un análisis documental riguroso, que incluyó la revisión de literatura académica sobre masculinidades, neoliberalismo, narcocultura y subjetividades subalternas, así como artículos de prensa y documentales accesibles en plataformas digitales. En particular, se analizaron contenidos audiovisuales que muestran el tránsito de jóvenes hacia estructuras del narco, la representación mediática del *chaka*, y la estetización del crimen como forma de vida aspiracional.

Estos documentos sirvieron no solo para contextualizar la información recolectada en el barrio, sino para contrastarla con representaciones hegemónicas que simplifican o criminalizan a las figuras estudiadas, permitiendo así una lectura más compleja del fenómeno (Bowen, 2009; Scott, 1990).

Justificación de la elección metodológica

El enfoque cualitativo es fundamental para abordar un fenómeno complejo como el del *Chaka*, que combina elementos de cultura, violencia y mercado. La utilización de entrevistas y observación participante permite una comprensión profunda de las dinámicas internas del barrio y de las narrativas personales que construyen esta figura. Asimismo, la revisión documental y el análisis cultural enriquecen el marco teórico y ofrecen una perspectiva interdisciplinaria.

La decisión de emplear un enfoque reflexivo, incluyendo un proceso de distanciamiento emocional y epistemológico, asegura una mayor objetividad al investigar un fenómeno en el que el que tengo una implicación personal. Este enfoque mixto de proximidad y extrañamiento es clave para interpretar críticamente las subjetividades masculinas en el contexto de *Los Gelos*. Además, la tesis como género de análisis permite articular las complejidades teóricas y empíricas de manera flexible, abierta y crítica.

Justificación del análisis

La complejidad del objeto de estudio —la figura del *chaka* como reformulación subalterna del *Hombre Universal* en el barrio de *Los Gelos*— exige una estrategia metodológica que permita articular dimensiones estructurales, simbólicas e históricas con experiencias concretas, territoriales y encarnadas. Por ello, la presente investigación se apoya en un enfoque cualitativo, interpretativo y crítico, que combina herramientas de la etnografía, la microhistoria, el análisis semiótico y la autoetnografía. Esta decisión metodológica se fundamenta en tres niveles de análisis:

En el nivel genealógico, se hace una lectura crítica del pensamiento occidental moderno rastreando los antecedentes simbólicos y filosóficos que han construido el arquetipo del *Hombre Universal*, como sujeto blanco, racional, varón, burgués y dominante. Este nivel exige una aproximación histórico-discursiva que permita comprender cómo ese modelo ha operado como patrón civilizatorio y cómo ha sido nacionalizado, por ejemplo, a través de la figura del *macho mexicano* en el cine, la escuela y los medios. Este enfoque se articula con técnicas de análisis documental, revisión de literatura y análisis histórico-conceptual.

A nivel estructural, se examina la manera en que el neoliberalismo y el narcotráfico —como estructuras que organizan la economía y la vida social en zonas marginales— han legitimado ciertas figuras de masculinidad previamente estigmatizadas, como el *chaka* o el *buchón*. En este marco, se retoma la tipología de Umberto Eco en *Apocalípticos e integrados* (1964), para evitar una lectura unilateral del fenómeno.

Desde una postura apocalíptica, el *chaka* podría entenderse como producto del mercado: una identidad absorbida por la lógica neoliberal, que promueve el consumo como forma de éxito y reconfigura la masculinidad en torno a la ostentación. Sin embargo, desde la perspectiva de los integrados, el sujeto también es agente de sentido: no solo reproduce los valores del mercado, sino que los reorganiza, los adapta y los resignifica desde su contexto local.

Así, en este sentido, el análisis semiótico de productos culturales —como letras de reguetón, vestimenta, redes sociales, y estéticas corporales— permite comprender cómo los *chakas* utilizan los signos del capital para generar un lenguaje propio, que es a la vez afirmación y contradicción, pertenencia y desplazamiento. Este nivel estructural se estudia mediante análisis de contenido cultural, observación no participante y revisión de materiales documentales y mediáticos. Lo que a nivel experiencial se reconoce la importancia de las narrativas personales, los afectos, las memorias y la experiencia situada en el proceso de construcción de subjetividad. Aquí se enmarca el uso de entrevistas semiestructuradas con jóvenes identificados como *chakas*, así como la observación participante y el diario de campo mantenido a lo largo de la investigación.

Desde una perspectiva autoetnográfica, se asume la condición bifronte del investigador: no como externo ni completamente interno, sino como alguien que ha habitado el barrio y, al mismo tiempo, ha desarrollado herramientas para interrogarlo críticamente.

Esta tensión entre cercanía y distancia se convierte en una ventaja epistemológica, que permite escuchar desde adentro y analizar desde afuera.

Este nivel permite comprender cómo los sujetos no solo son moldeados por estructuras, sino que también actúan sobre ellas, generando prácticas de agencia, sentido y pertenencia, incluso bajo condiciones de estigmatización social.

En resumidas palabras, la selección metodológica responde a la necesidad de pensar al *chaka* no como una figura estática o meramente funcional al mercado, sino como un sujeto contradictorio, que dramatiza su existencia desde el margen. A través de esta triangulación entre genealogía, estructura y experiencia, se construye una mirada compleja sobre la masculinidad subalterna, su agencia simbólica y su legitimidad emergente en el espacio público de *Los Gelos*.

Justificación de un filósofo naco

El ejercicio filosófico, históricamente, ha sido monopolizado por las élites, convirtiéndose en un discurso autorreferencial que se sustenta en el poder, la exclusión y la legitimación de ciertas formas de saber sobre otras. La tradición occidental ha construido la idea de que la filosofía debe hablar en términos abstractos, universales y desarraigados de la experiencia concreta. Sin embargo, esta concepción deja fuera a quienes no pertenecen a los círculos privilegiados que han definido los límites de lo que se considera un pensamiento legítimo.

Desde esta perspectiva, mi trabajo de investigación no es una desviación del quehacer filosófico, sino una forma de reivindicar la posibilidad de pensar desde los márgenes. Como lo muestra el pensamiento de Enrique Dussel, es posible hacer filosofía *desde y con* los oprimidos, interpelando las estructuras del eurocentrismo y el colonialismo epistémico. Como filósofo mexicano, no puedo hablar desde la posición de la academia europea o estadounidense sin reproducir, incluso involuntariamente, las estructuras de exclusión que han definido el campo filosófico. Mi única opción honesta es pensar desde mi realidad, desde mi cuerpo, mi territorio, mi barrio, mi historia.

Richard Rorty, en *Objetividad, relativismo y verdad* (1996), señala que toda investigación es, en última instancia, un ejercicio etnográfico. La filosofía, al igual que la antropología o la sociología, no puede ni debe desvincularse del contexto en el que se

produce. En este sentido, estudiar a los *chakas* no es simplemente un análisis sociológico o cultural, sino un esfuerzo por filosofar desde la experiencia situada, encarnada y vivida. Si la filosofía pretende ser una herramienta crítica, debe abrirse a nuevas formas de pensamiento que no estén atadas a los discursos hegemónicos de la modernidad, sino que emerjan desde la contradicción, la resistencia y la hibridez.

Desde una mirada interseccional, este trabajo reconoce que la construcción del *chaka* no puede entenderse únicamente a través de la categoría de clase, sino que se entrecruza con otras dimensiones de opresión y privilegio como el género, la racialización, la territorialidad y la edad. Pensar como filósofo *naco* —es decir, desde una posición históricamente estigmatizada por su origen popular, su estética disidente y su exclusión del canon ilustrado— implica reconocer que las subjetividades no se forman en abstracto, sino en la intersección de múltiples sistemas de poder. Esta investigación se inscribe, por tanto, en una filosofía de los márgenes, una que observa y escucha desde abajo, desde los cuerpos marcados y los territorios heridos.

El neoliberalismo ha transformado la subjetividad, imponiendo modelos de éxito basados en el consumo, la competencia y la ostentación. En este contexto, los *chakas* emergemos como una manifestación contradictoria de la posmodernidad y del mercado: somos al mismo tiempo producto y desvío, reflejo y distorsión. Pero también somos una estrategia de resistencia, una forma de resignificar los signos culturales dominantes y de habitar con dignidad un mundo que nos niega futuro. Estudiarme —mirarme— como *chaka*, es una forma de comprender cómo se construye la identidad en un mundo donde la economía, el género, la cultura y la violencia están profundamente entrelazadas.

Este trabajo busca, entonces, cuestionar la supuesta neutralidad de la filosofía y reivindicar un pensamiento que no solo analice las estructuras de poder, sino que también se geste desde quienes han sido históricamente excluidos de la conversación filosófica. La cultura filosófica ha pertenecido a la élite, pero pensar desde la periferia, desde el *naco*, desde el *chaka*, es en sí mismo un acto de subversión intelectual. Hacer filosofía desde el barrio no es una concesión exótica; es una urgencia política.

4. Desarrollo del Tema

El hombre Universal

El solo hecho de que existan fenómenos transhistóricos, es decir, que son más o menos independientes de las formas de producción o, tal vez sería mejor afirmar que, esas figuras se adaptan a diferentes formas de producción, las sobreviven y, van más allá de éstas, lo anterior debería llamar la atención del científico social, su vigencia, porque su transformación indica algo, algunas veces leemos a esos fenómenos históricos como si fueran una especie de naturaleza humana, como si fuera un mandato biológico y, tenemos que reconocer que nada en la especie humana tiene esas características—si dejamos de lado las funciones orgánicas—sobre todo si entendemos a la humanidad como el producto unánime de una cultura particular⁵, producto de un tiempo, un espacio y un modo de producción específicos. La existencia de esos fenómenos transhistóricos deberían exigir una explicación. Tal vez el fenómeno más generalizado y, que se ha hecho evidente desde hace muy poco tiempo, es esa lógica binaria sobre la que se asienta Occidente, es decir, hablo de esa realidad impuesta por el heteropatriarcado, en la que solo existen El Hombre y la Mujer y, ésta tendrá un papel subordinado de acuerdo con aquel:

⁵ Ya es un lugar común, cuando uno se pregunta sobre qué es la cultura, citando a Agustín de Hipona, él se refiere al tiempo, en sus libros de *Las Confesiones* y escribe: *Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé.* De manera parecida sucede cuando se interroga sobre qué es la cultura, no entraremos en esa discusión, asumiremos que, para fines prácticos, cultura es todo lo que nos rodea, desde la colilla de un cigarrillo, hasta el telescopio James Webb o, desde una telenovela mexicana hasta la novela *Cien años de soledad*, de García Márquez. En todo caso, adopto la definición de Antonio Monegal, que da en su libro: *Como el aire que respiramos: El sentido de la cultura*: “El significado de la palabra cultura es a la vez tan amplio y tan estrecho que cuesta creer en su utilidad. En su sentido antropológico abarca de todo, desde los estilos de peinado y los hábitos de bebida hasta cómo dirigirte al primo segundo de tu marido, mientras que en su sentido estético incluye a Igor Stravinski, pero no la ciencia ficción”. (Monegal, p. 312-316) Y de una manera más amplia: “La producción simbólica que nos rodea, tanto si pertenece a la alta cultura como a la cultura de masas, forma parte del proceso de construcción de memoria colectiva, genera relatos de identificación grupal, transmite valores, ofrece ejemplos de conductas válidas e inválidas, gratifica en el reconocimiento de lo familiar, introduce el aprendizaje de lo nuevo, lo ajeno, lo extraño. Delimita un espacio de lo propio y ayuda al conocimiento del otro, favoreciendo no solo la diferenciación sino también la interacción entre culturas. No es ajena, a los usos, costumbres y relatos identitarios de una comunidad, sino uno de los canales mediante los que se transmiten y consolidan. A la vez, dicha producción simbólica tiene la capacidad de ejercer como contrapunto crítico, ya sea enfrentando la sociedad a su retrato... u ofreciendo una visión de lo que podría o debería ser. La cultura, en singular o plural, aporta instrumentos para la interpretación del mundo cuyo alcance va de las prácticas cotidianas a la religión y la ideología. Habría así una correlación entre las tres maneras de entender la cultura: las artes y el pensamiento (definición restringida de cultura) realizan el ejercicio crítico de proponer modelos de vida a los que aspirar o que cuestionar (cultura como civilización) que se proyectarían sobre las distintas realidades sociales, materializándose en mayor o menor grado en la gama de conductas y opciones disponibles para los miembros de un colectivo (definición antropológica). La noción ilustrada de cultura como proceso de perfeccionamiento de la humanidad actuaría como motor utópico e instrumento crítico.” (Monegal, p. 379-391.)

Desde siempre, los hombres han escrito acerca de las mujeres, imponiéndoles su punto de vista, sus análisis, su lectura sociológica, psicoanalítica, antropológica, filosófica, misógina o romántica acerca de quiénes somos, con el objetivo de inventar a La mujer, la que ellos desean, aquella con la que fantasean, aquella que deberíamos encarnar. (Delavaux, p. 453-455)

y, si continuo este argumento, podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, a la humanidad le llevó miles de años llevar a juicio las relaciones jerárquicas desiguales que existen entre hombres y mujeres⁶, hubo presagios del feminismo en el pasado pero, vistos como una postura política legítima fue una teoría sólo para algunos sectores progresistas de la sociedad, al resto, hasta este momento, aún le parece un despropósito esas teorías y esas reivindicaciones, la historia del feminismo como una postura y una declaración ético-política, no sobrepasa el siglo y medio. Lo anterior no es cosa superficial, porque percibimos, leemos, decodificamos algún objeto cultural de acuerdo a lo que nos dicta *La cultura hegemónica*, y para nuestro caso específico, lo que nos dicta la cultura patriarcal, por ejemplo, si releemos *La Iliada*, de Homero, pero ahora como un lector generizado, es decir que ya es consciente que todo en la cultura tiene la marca, el peso, el punto de vista del género, que todo en la cultura tiene el peso de la historia, que la realidad es impuesta, definida, creada por una, o varias élites, aquí lo concreto en esta investigación, en el que ya es posible ver la marca de género y de la cultura que nos domina, tomando en cuenta lo anterior, debemos aceptar que es la del *Hombre Universal*, esto parecerá por lo menos extraño⁷ darnos cuenta que ese libro,

⁶ Afirmar humanidad tiene algo de equívoco, son las mujeres las que han llevado el problema a las ciencias sociales y a la política pero, si vemos a la humanidad como proyecto civilizatorio, caeremos en la cuenta que tanto hombres, con todas sus resistencias en contra de todos los derechos de las mujeres y, de las minorías sexuales y raciales, todos ellos son parte de este alumbramiento, así sea como oposición, obstáculo y resistencia, en la mayoría de las veces.

⁷ La extrañeza viene porque asumimos de la manera más natural e, irresponsable, que existen cosas bellas, eternas, perfectas y, que por esas razones, se encuentran dentro del canon occidental -es la postura de H. Bloom, que hace la defensa de su postura en su libro: *El canon occidental*, ahí afirma que: “Originariamente, el canon significaba la elección de libros por parte de nuestras instituciones de enseñanza, y a pesar de las recientes ideas políticas de multiculturalismo, la auténtica cuestión del canon subsiste todavía: ¿Qué debe intentar leer el individuo que todavía desea leer en este momento de la historia? (Bloom, p. 17-18) Y más adelante: “La crítica cultural es otra lamentable ciencia social, pero la crítica literaria, como arte, siempre fue y será un fenómeno elitista.” (Ibíd: 21) Insiste: “El canon, una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una elección entre textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa elección como realizada por grupos sociales dominantes, instituciones educativas, tradiciones críticas... Las defensas ideológicas del canon occidental son tan perniciosas en relación con los valores estéticos como las virulentas críticas de quienes, atacándolo, pretenden destruir el canon o «abrirlo», como proclaman ellos. Nada resulta tan esencial al canon occidental como sus principios de selectividad, que son elitistas sólo en la medida en que se fundan en criterios puramente artísticos. Aquellos que se oponen al canon insisten en que en la formación del canon siempre hay una ideología de por medio; de hecho, van más allá y hablan de la ideología de la formación del canon, sugiriendo que construir un canon (o perpetuar uno ya existente) es un acto ideológico en sí mismo. El héroe de estos anticanonizadores es Antonio Gramsci, que en su Cuadernos de la cárcel niega

el de Homero, trata de una manada de hombres que roban, asesinan, violan, secuestran mujeres, se las reparten y cantan, todo lo anterior, como si fuera una gran gesta de la humanidad o, mejor, como si ese texto estableciera las leyes sacras que todo Hombre debe cumplir para ser considerado un hombre y, si adoptamos el punto de vista de Harold Bloom, que solo exige que algo esté bellamente escrito para ser considerado un libro legítimo para que esté dentro del canon occidental, eso no quita un ápice sobre la materia despreciable que trata, si es que insistimos en dejarlo en ese espacio exclusivo del Gran Arte⁸: una banda de guerreros que asolan las tierras del oriente, una banda de guerreros que roban lo que otros hombres han acumulado, sí, es cierto, no negamos el poder estético de algunas metáforas o, lo reprobable de algunos hechos que declara el libro, que ahora nos parecen brutales, entre muchos otros, por ejemplo, que las mujeres eran, que son, parte del botín de guerra⁹ y, todo lo que esto significa. Entonces, para disfrutar, como lectores de *La Ilíada*, tendríamos que hacer caso omiso de su contenido y centrarse en las hermosas metáforas, en las descripciones de la excelencia de los guerreros, en los detalles mitológicos, pero, para lograrlo debemos hacer un acto de suspensión ética, hacer de lado lo atroz de sus referencias, pero ¿es esto posible? aún más ¿es esto deseable? *La Ilíada* es un clásico, es un texto avalado por todas las

que cualquier intelectual pueda estar libre del grupo social dominante si depende exclusivamente de la «cualificación especial» que comparte con el gremio de sus colegas (por ejemplo, los demás críticos literarios): «Puesto que estas diversas categorías de intelectuales tradicionales adquieren su ininterrumpida cualificación histórica a través de un esprit de corps, acaban proponiéndose a sí mismos como autónomos e independientes del grupo social dominante». En cuanto que crítico literario en lo que yo ahora considero la peor de todas las épocas para la crítica literaria, el comentario de Gramsci no me parece pertinente. El esprit de corps del profesionalismo, curiosamente tan caro a muchos altos sacerdotes de entre los anticanonizadores, no me interesa lo más mínimo, y yo repudiaría cualquier «continuidad histórica ininterrumpida» con la academia occidental. Deseo y reivindico una continuidad con un puñado de críticos anteriores a este siglo y con otro puñado de las tres generaciones anteriores. Por lo que se refiere a la «cualificación especial», la mía propia, contrariamente a lo que dice Gramsci, es puramente personal. Aun cuando, se identificará al «grupo social dominante» con la Corporación de Yale, o con los administradores de la Universidad de Nueva York, o con las universidades norteamericanas en general, soy incapaz de descubrir ninguna conexión interna entre cualquier grupo social y la manera concreta en que he pasado mi vida leyendo, recordando, juzgando e interpretando lo que antaño denominábamos «literatura de imaginación». Para descubrir a algunos críticos al servicio de una ideología social uno sólo tiene que contemplar a aquellos que desean desmitificar o abrir el canon, o a sus oponentes que han caído en la trampa de convertirse en aquello que contemplaban. Pero ninguno de estos grupos es verdaderamente literario... Shakespeare, cuya supremacía estética ha sido confirmada por el juicio universal de cuatro siglos, es ahora «historizado» en un menoscabo pragmático, precisamente porque su misterioso poder estético es un escándalo para cualquier ideología, El principio cardinal de la presente Escuela del Resentimiento puede afirmarse sin tapujos: lo que se denominan valores estéticos emana de la lucha de clases.» (Ibid, p. 22-23).

⁸ “Solo quienes están cualificados pueden participar de su exigente valor, pero la aristocracia de un espíritu ha llegado a esta privilegiada posición gracias, en gran medida, a ventajas materiales y sociales concretas... Como lo hacen todos cuantos cantan las alabanzas del canon occidental: Harold Bloom no confronta la excelencia de los autores y obras que selecciona con las hegemonías políticas y el orden social que fueron su caldo de cultivo y que permiten que reconozcamos su singularidad. Ni se asoma a los espacios de exclusión, desatendidos, dando por supuesto que, si no están en el centro del canon y él no los conoce, es porque no se lo merecen.” (Monegal, p. 275-279)

⁹ “¡Atrida! ¿De qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de bronce y en ellas tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que a nadie cuando tomamos alguna ciudad.” (Homero, p. 414-415)

autoridades del mundo occidental, es decir, aún tiene vida, aún respira, a pesar de que intuyo, deben anotar que es solo una intuición, porque veo en el horizonte temporal el nacimiento de un nuevo lector¹⁰, que es posible que, mediante un acto de rebeldía, analice bajo otros parámetros el canon occidental. Si es así, entonces esa cultura de élite está a punto de padecer una crisis severa.

La vigencia del *Hombre Universal* y el *Chaka*

Lo extraordinario, de todo lo anterior, es la vigencia de un cuerpo masculinizado¹¹ que fue creado hace milenios y, que cobra concreción en la actualidad¹²; Antonio Monegal, en el libro ya mencionado, cita a Georges Bataille, quien declaró, en una entrevista televisiva, sobre la publicación de su texto *La literatura y el mal*, debemos recordar que es el año de 1957: ***Creo que es esencial hacer frente al peligro que la literatura representa. Creo que es un peligro grande y muy serio, pero solo se es hombre cuando se afronta el peligro [...]***¹³, solo se es hombre cuando se afronta el peligro, de nuevo, no olvidemos el año ni la declaración, de ahí que, imaginar la vecindad de parentesco entre Aquiles, semidiós, hombre iracundo, valiente y además imprescindible para conquistar Ilión y, al *Chaka*, ese hombre que recién apareció en la subcultura tapatía durante el inicio de la primera década del siglo XXI¹⁴, sujeto que no oculta nada lo que es, lo que cree que es o, cómo quiere ser percibido, al contrario, lo hace evidente de todas las formas posibles a su alcance porque, no debemos olvidar su origen de clase, en la escala social, se encuentra en el escalón más bajo que admite la normalidad, él habita la frontera porosa entre lo disciplinado, lo honesto y, la criminalidad: su presencia en el espacio social es un manifiesto, desde cómo viste, habla, gesticula, ve a los hombres con una mirada permanente de desafío, es un cuerpo que no admite descanso

¹⁰ Fenómenos que se observan en el ensayo: “Instrucciones para leer. El nacimiento de un nuevo lector.” Ensayo del que tomé algunos fragmentos para nuestra argumentación. (Velázquez, 2022)

Vol. 12 Núm. 23 (2022): Cuerpos Precarizados y Violencias / Caleidoscopio

¹¹“;Oh cobardes, hombres sin dignidad, aqueas más bien que aqueos!” (Homero p. 417-418)

¹² Fiódor Dostoyevski en su novela *Demonio*, describe a uno de los personajes principales: Nikolái Vsévolodovich Stavroguin, de una manera que, por lo menos, nos parece excéntrica, si no es que escandalosa, pero no debemos olvidar que la descripción la hace un hombre, no una mujer: “Algunas señoras estaban particularmente subyugadas por la idea de que pudiera ocultar en el fondo de su alma un secreto fatídico; otras encontraban fascinante que fuera un asesino. También parecía estar muy bien educado, y no andaba escaso de conocimientos.” (Dostoyevski, p. 765-766)

¹³ El subrayado es nuestro. (Monegal, p. 524-531)

¹⁴ ... en México, hacia mediados de la década del 2000, comenzaron a etiquetarse exógenamente como “chakas” a ciertos jóvenes con marcadores identitarios particulares, provenientes de barrios populares de la Ciudad de México y vinculados con el reggaeton (Ernesto, 2014, p. 54).

para el macho, es agresivo, es un criminal, en suma, el *Chaka* se representa a sí mismo¹⁵ y, hace un acto de *performance* a la sociedad, de lo que quiere ser o, lo que desea que los otros vean en él: un hombre peligroso, que no le teme a los otros hombres, que si puede roba, ataca, violenta o asesina, porque él es un *Chaka*¹⁶. Sabemos que la distancia temporal entre un personaje de epopeya, como Aquiles, y un hombre concreto, que se hace llamar a sí mismo con orgullo *Chaka*, es un reflejo pálido, degradado o, reconfigurado, pero teniendo como trasfondo al *El Hombre Universal*, hombre universal que no cuesta identificarlo con el legendario Aquiles, si distinguimos el origen, la clase social, racial y geográfica de este y de aquel, aun así, pese a todas las distancias, algo permanece, y eso que permanece advierte que ya no parezca osado observar parecida genealogía, los dos son Hombres, es decir ambos están obligados a actuar de acuerdo a lo que representan. Y, en esta representación no son posibles los errores, las debilidades ni el más mínimo error en la representación, el *performance*, pues de eso depende la misma vida.¹⁷

¹⁵“Para colmo, se afirmaba [de Nikolái Vsévolodovich Stavroguin] también que era un matón, que siempre estaba buscando camorra y que insultaba a la gente por el mero placer de insultarla.” (Dostoyevski, p. 735-737)

¹⁶ Todo esto son declaraciones de algunos chakas, se pueden ver, por ejemplo, en: *Entre a una fiesta “CHAKA” en Neza* (Documental), visto el 15 de septiembre de 2023 en: <https://www.youtube.com/watch?v=F1FQHFv5nE0&t=101s>. Y una entrevista hecha en un canal de raperos que da cuenta del decaimiento de la subcultura de las pandillas dando cuenta del nacimiento de una nueva subcultura, el narco, y como figura paradigmática el Chaka: *VIDA REAL EP 17 Visitando La Colonia El Vergel en Tlaquepaque con el homie Spoki*. <https://youtu.be/rzsmGJXgY0A?si=KXzRicDkhpcLqQD7>

¹⁷ Sacerdote es constante amenazado por el Narco: “El padre Alberto de Tlaquepaque narra cómo es vivir amenazado por el crimen organizado – En Punto.” <https://youtu.be/yppN1rhyofs?si=j1OKdKpxEKDdGViP> Adolescente balacesado: “Asesinado a balazos en la colonia El Vergel, Tlaquepaque” https://youtu.be/Q-mO1gtq0MU?si=2BeKGhya_lcqW8Yg

Del *Hombre Universal* a los hombres que organizan a *Los Gelos*.

El título *The Marriage of Heaven and Hell*¹⁸, del libro del poeta inglés William Blake nos puede llevar a imaginar cosas atroces o, sublimes, según el lector, *El matrimonio del cielo y del infierno*, si lo concretamos en la figura del *Chaka*, él es el producto híbrido, antinatural, del Imaginario del Hombre, y de ese otro imaginario del hombre, del barrio de *Los Gelos*, que poco a poco se fue concretando en las diversas formas de ser un hombre, porque en el barrio habitan diferentes tipos de masculinidad según su presencia o su poder, su riqueza, estrato social o, apariencia: en la cima se encuentra *El propietario*, se lo respeta porque ha adquirido su riqueza por medios honestos, así lo afirma el barrio, le sigue *El Buchón*, que es el representante del narco en el barrio y, el *Belicón*, es el criado predilecto del buchón, el *Chaka*, personaje que quiere ser un buchón, pero no tiene dinero, ni poder ni relaciones con el narco, él solo aparenta, muchas veces, que es un narco, quiere representar la figura del *Belicón* pero aún no ha sido contratado por el narco y, en al fondo de la sociedad de *Los Gelos*, se encuentra el *chacal*, que es el más pobre de todos los habitantes, es esa humanidad que recibe todos los oprobios y todas las humillaciones del barrio y, como escenografía, están los demás hombres, el resto de la humanidad, aquellos que no merecen ser considerados

Ilustración 1. Esquema de jerarquización de las masculinidades consagradas en Los Gelos.

El esquema representa la jerarquía simbólica de las masculinidades en el barrio, encabezada por la figura del Hombre Universal, concebido como arquetipo normativo desde el cual se organizan, legitiman y gramatizan el resto de los estereotipos masculinos. Esta figura opera como referente implícito que estructura las aspiraciones y posiciones del resto de las masculinidades subalternas. Esquema elaborado por el autor.

¹⁸ *El matrimonio del cielo y el infierno*.

totalmente como hombres o, solo pueden ser considerados así pero de una manera vaga. Esas son las masculinidades consagradas entre *Los Gelos*.

El problema, y esto es importante, es que, en escasas ocasiones, si es que lo hacemos, nos preguntamos qué tipo de masculinidad vivimos, percibimos. Es así porque el hombre lo invade todo, se encuentra en todas partes y, claro, se encuentra, vive, ordena, habita dentro de nuestra propia subjetividad, de ahí que no podamos percibir sus dimensiones. El problema se duplica cuando caemos en la cuenta que nosotros lo encarnamos, asumimos que detrás de nosotros se encuentra esa figura protectora, *El Hombre Universal*, que nos da nuestro lugar en el espacio social, de ahí que actuemos como hombres: somos máquinas de guerra, por eso abusamos, usamos la violencia al menor pretexto¹⁹, porque nuestra función social, en este aspecto, es imponer nuestro punto de vista, nuestra sexualidad, nuestro género, porque somos los representantes del hombre, lamentablemente eso es lo que cree el hombre ordinario. Una anécdota que me contó mi director de tesis que nos ayuda a pensar el poder omnímodo que tiene ese imaginario: Mi director le pregunta a un vecino *¿Cómo está?*, su vecino responde: *Más o menos*. Adivina su preocupación y, como todo hombre, confiesa, en esa intimidad que creamos los hombres cuando queremos decir algo esencial, su vecino le dice a mi director: *¡Sólo a los pendejos les va mal... y a las putas siempre les va bien!* Fin de la conversación y, en ese instante se firma el pacto de la manada, sonrío, y su vecino le sonrío, en ese momento se sabe que los dos son hombres porque han entendido, porque han compartido algo del mundo de la masculinidad. Mi director sabe que la esposa del vecino abandonó su vecino, entonces se explica ese acto de voluntad femenina, el que ella lo haya abandonado, a partir del esquema binario, no va más allá de lo que él cree que sucedió, sobre cómo interpreta un acto de voluntad, no puede ir más allá de lo que dicta la cultura heteropatriarcal: una mujer debe ser abnegada, debe sacrificarlo todo por ese otro imaginario de nuestra cultura: el matrimonio, las relaciones de pareja.

Nuestro problema, para hombres y mujeres y, para las otras formas que puede asumir un cuerpo es, como ya lo había advertido Virginia Woolf (Ver 2006), en su libro *Una habitación propia*, las mujeres carecen de un lenguaje, de una tradición propia, entonces si sacamos las conclusiones necesarias para nuestro tema, tenemos que concluir que, para

¹⁹ Aquí hacemos referencia a lo que nos exige la sociedad o, la comunidad de hombres que habitamos. Un hombre quiere ser todos los hombres, esa es la consigna de nuestra cultura heteropatriarcal.

hablar de nosotros mismos, como clase subalterna o, como mujer o, como minoría sexual, no tenemos una historia, no tenemos un lenguaje, carecemos de una tradición que nos permita pensarnos de otra manera que no sea la del *Hombre Universal* o, para nuestro caso, la del macho. Hasta este momento de la historia, solo podemos verbalizarnos, visualizarnos o, hacernos inteligibles, hablar sobre nosotros mismos, a partir de la cultura heteropatriarcal. Ahí está la cultura, que nos limita, marca los límites de lo posible, de lo deseable, de lo pensable y de lo pertinente, todo esto funciona porque no pasa por nuestra conciencia, solo actuamos las consignas heteropatriarcales. Somos la concreción de esa gramática masculinizada que nos hace inteligibles frente a los otros como seres humanos generizados.

La conjunción del *Hombre Universal* y el *Chaka*.

Unir, cometer la herejía, hacer coincidir en un mismo texto, ese sueño que imaginó Occidente a fines del siglo XV: *El hombre de Vitruvio*: la figura de un hombre dentro de un círculo y de un cuadrado, es decir, el hombre perfecto²⁰. Pero, entonces, cuál es la comunidad que guardan *El Hombre de Vitruvio* y, la penúltima reformulación del *Hombre Universal*, hecha por una subcultura que llamamos *Chaka*. Ese esfuerzo requiere una acumulación de saberes heterodoxa y coherente, un saber teórico específico, algunas lecturas clásicas y, un

²⁰ *De Architectura*, de Marco Vitruvio Polión, dado a conocer el 15 a. C. establece las proporciones, en el libro IV, perfectas del cuerpo humano pero, para Vitruvio solo del hombre puede acceder a la perfección, no la mujer, le precedieron, a Leonardo de Vinci, otros artistas, el arquitecto italiano Claudio Sgarbi, finales del siglo XV; dibujo tosco, pero no fallido, del *Uomo Vitruviano*; está el de Francesco di Giorgio Martini, hecho en el año de 1480 pero, el cánón figurativo lo fija Vitruvio y lo lleva a cabo Leonardo:

“Desde luego la Naturaleza ha estructurado el cuerpo humano de tal modo que la cara, desde la barbilla a lo alto de la frente y el nacimiento del pelo, constituyera su décima parte, y la mano abierta, desde la muñeca a la punta del dedo medio, otro tanto; la cabeza, desde la barbilla a la coronilla, es un octavo y, comprendiendo la base del cuello, desde lo alto del pecho hasta el nacimiento del pelo, un sexto; <desde el centro del pecho> hasta la coronilla, un cuarto. Por otra parte, una tercera parte de la altura de la cara misma es lo que hay desde la punta de la barbilla hasta la base de la nariz; ésta mide otro tanto desde su base hasta el entrecejo; desde ese punto hasta el nacimiento del pelo, la frente equivale también a una tercera parte de la cara. En cuanto al pie, equivale a un sexto de la altura del cuerpo; el codo, a un cuarto; el pecho, igualmente a un cuarto. Los demás miembros tienen asimismo unas proporciones específicas de conmensuración, que pintores y escultores notables de la antigüedad aplicaron también, cosechando grandes e imperecederos elogios. Análogamente, los miembros de los templos deben guardar una correspondencia de conmensuración lo más exacta posible entre cada una de sus partes y la totalidad del volumen de su masa global. De igual modo, el centro del cuerpo es por naturaleza el ombligo; y, de hecho, si se coloca a un hombre tendido boca arriba con las manos y los pies estirados, y se sitúa la punta fija del compás sobre su ombligo, al trazar una circunferencia la línea tocará los dedos de ambos pies y manos. No es menos cierto que al igual que se forma en torno al cuerpo la figura de una circunferencia, también se descubrirá a su alrededor el dibujo de un cuadrado [616]. Efectivamente, si se mide desde la planta de los pies a la parte superior de la cabeza, y la medida resultante se compara con la que abarcan las manos estiradas, se descubrirá que la anchura es idéntica a la altura, tal como sucede con las superficies que tienen la forma exacta de un cuadrado. Por consiguiente, si la naturaleza ha estructurado el cuerpo humano de tal manera que sus miembros se correspondan proporcionalmente con su figura entera, está claro que los antiguos han establecido con legítima causa que también en la ejecución de las obras arquitectónicas, éstas cumplan la exigencia de que haya conmensuración entre cada uno de sus miembros y la configuración de toda su masa.” (Vitruvio, p. 3270-3293) *Arquitectura Libros IV - Marco Vitruvio Polion (Marco Vitruvio Polión) -*

saber práctico y, un trabajo de campo concreto en un barrio precarizado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), ese fue el gran desafío. La tesis, que ahora presento, es el fruto de una investigación pero, antes de continuar con la digresión, debo aclarar algunas cosas: al inicio del proyecto tenía clara la idea del argumento central, que era: ¿Cómo la violencia, impuesta por las necesidades del narcotráfico, en la colonia *Los Gelos*²¹, había instaurado un orden y cómo este, a su vez, había logrado ordenar los días, las noches, las vidas, ordenar todo lo cotidiano, a partir de la idea, a partir de la práctica cotidiana central, esencial, la supervivencia de todos los habitantes y que, en términos concretos, se reduce a un solo acto: continuar vivo. Desmenuzar las implicaciones cotidianas de una vida sometida por la amenaza del narco y, la violencia palpable, concreta, que ejerce cada día y, cómo todo esto se ha traducido, en términos subjetivos, entre los habitantes, es decir, cómo vivir en un estado de asedio permanente; ese era el eje argumental pero, ya se sabe, el trabajo de campo, la empírea, me llevó por otros caminos, modificó de manera sustancial la hipótesis de trabajo, sobre todo fue una de las primeras entrevistas que llevé a cabo que, al principio me sorprendió, luego, en las conversaciones posteriores con mi director de tesis, tratamos de darle respuesta y, ese intento de respuesta, se convirtió en esta tesis.

Ahora voy a hacer explícitas las diferencias con *El Hombre Universal*, que no es universal, y que no es independientemente de alguna adscripción racial, sexual, de clase, de género... sabemos que no hay nada más falso que ese ser abstracto llamado *El Hombre*, y nada menos democrático, igualitario y solidario que esa abstracción. Entonces, ese es mi punto de partida para ver, percibir, a ese sujeto que hasta hace poco era decodificado como amenaza social, como la concreción de una cultura enferma, degradada, pero que ahora, gracias al neoliberalismo, es decir, gracias al mercado neoliberal, ha legitimado su presencia en el espacio social público, para decirlo en breve, lo ha clientelizado, le ha creado un nicho de mercado para que lo pueda habitar, el camino que condujo al *chaka* a su consagración en el espacio público fue un género musical, el *reggaetón* y, toda una forma de vestir, que el mercado neoliberal ha concretado en una moda, podemos decirlo de otra forma: si el mercado neoliberal clienteliza, entonces esa figuras, esas corporalidades estigmatizada ya tienen visa, ya pueden presentarse en sociedad. Esas subjetividades ya están legitimadas, ya tienen peso

específico y, dentro del espacio específico de *Los Gelos*, el *Chaka* se ha adaptado de una manera que parece novedosa pero que, de una forma paradójica, y de nuevo se aparece ese tropo del lenguaje: la paradoja, que rescata los viejos mitos, las viejas leyendas, los estereotipos estigmatizantes, urbanos y rurales y, los reactualiza en el barrio, de una forma que cree novedosa pero que no es así, por ejemplo, dentro del barrio existe un orden de la masculinidad que se ha establecido según la jerarquía social de *Los Gelos*: en primer lugar está *El Hombre*, no es pobre, es heterosexual, honesto, es decir, no trabaja para el crimen organizado, es obrero, responsable y se hace cargo de su familia, y le siguen las características usuales: valiente, usa la violencia pero, de manera responsable. Le siguen *El Macho*, (el *fifas*²²), *El Buchón*, *El Belicoso*, el *chaka* y, muy detrás de él, se encuentra el *chacal*, ahora así los escribimos a estos dos últimos, en minúsculas, porque el *chaka* y el *chacal*, ya están más próximos a la caricatura o, podemos decirlo, el *chaka* es un ser que ha salido desde las mismas fronteras de la mendicidad, es una figura barroca, es decir, que lleva las formas de

²² Debo la idea de usar este concepto, por llamarlo de alguna manera, a mis compañeras de la clase de estética, lo pronunciaron con desprecio y, al mismo tiempo, con miedo. Me dí cuenta, entonces, que ese es el poder primario del *fifas*: inspira miedo y, lo más sorprendente es, que en *manada* los machos lo aceptan con orgullo, en lo privado se deslindan con repugnancia, son como esos sujetos que han adoptado otro concepto ya generalizado y, que se usa de la misma manera, para tomar distancia del rol masculino violento: el *deconstruido*. En México decirle a alguien que es un macho no es ofensa, el cine de la época de oro glorificó esa figura, que para muchos hombres es un ideal, Pedro Infante, Jorge Negrete, El *Indio* Fernández y muchos más encarnaron la figura del macho con orgullo, todos los hombres en algún momento de su vida aspiraron, creyeron, creímos posible, llegar, asaltar, tomar por la fuerza a ese Olimpo de la masculinidad, de ahí que la palabra *fifa*, *fifas*, recupere lo execrable de la masculinidad, entonces el *fifas*, es el hijo del macho, duplica la ofensa que significa su existencia, leemos en Infobae: “Quiénes son “Los Fifas”, el nuevo término para criticar la masculinidad tóxica en México, y los describe así: Los “Fifas” son aquellos hombres, principalmente heterosexuales, que gustan de burlarse de los movimientos feministas, les ponen apodos como “buchonas” o “feminazis” y basan sus relaciones en ideas del amor romántico... los “Fifas” **tienden a golpear la pared cuando se enojan, reaccionar de manera violenta a alguna crítica y excluirse de alguna generalización que incluya a todos los hombres (sic)**”. El *fifas* es un concepto que se encuentra en construcción, la mayoría de las páginas de internet que encuentro y, que intentan definirlo, rescatan lo esencial: que es violento de todas las formas posibles, otras páginas consideran lo que creen son sutilezas, afirman, como si eso esto fuera posible, que *fifas* no define a todos los hombres, solo aquellos que usan la violencia que legitima la cultura en contra de las mujeres y, aquellas criminales, que llegan a los juzgados, sabemos que el *fifas* se ofenderá y, que el *deconstruido* no se sentirá identificado con el concepto-adjetivo, entonces tenemos la situación cliché y absurda de nuestra cultura, existe el *fifas* pero nadie se identifica con él, es decir, no existe. La página afirma: “En primer lugar, vale la pena aclarar que este concepto no engloba a todos los hombres. De hecho, ni siquiera se refiere a los aficionados al fútbol en general... El origen del término Fifas es incierto. Algunos aseguran que nació en oposición al de ‘nenis’. Sin embargo, lo que es seguro es que hace referencia a los fans de los videojuegos FIFA, de ahí su nombre. Para entrar en materia, el sobrenombre no aplica para todos los seguidores de esta saga. En realidad, se enfoca en aquellos que expresan su masculinidad de forma tóxica... algunos afirman que los Fifas se distinguen por varios rasgos: Hombre heterosexual Seguidor de modas e ideologías conservadoras Se burla de las mujeres y les da apodos, como feminazis. Suele presentar actitudes homofóbicas... Busca pelear o agredir a la mínima provocación. Aficionado extremo al fútbol. Basan sus relaciones en las ideas del amor romántico. Hace comentarios de odio o machistas en publicaciones, páginas, grupos o perfiles feministas... Detrás de los Fifas se esconden personas con conductas de riesgo o actitudes potencialmente violentas... Para ellos, es imposible que un hombre sea capaz de empatizar con las causas femeninas sin esperar sexo a cambio. Algunos más, pidieron que se les llamara *God of War*, otro famoso videojuego, lo que revela que no solo no han entendido nada, sino que no les interesa”.

La nota es del *blogg* Mujer México, se titula: *Los Fifas son un concepto que hace referencia a la masculinidad tóxica y el campeonato del Cruz Azul nos regaló muchos ejemplos de estos troles*. Visto el día 16 de mayo de 2023 en: <https://mujermexico.com/feminismos/los-fifas-que-son-definicion-memes-masculinidad-toxica/>

representación de la masculinidad, de objetivación y de subjetivación, al extremo posible, el *chaka* es como una iglesia barroca, está lleno de adornos, de afeites, de gestos, de *slang*, no habla, grita lo que es pero, ahora con orgullo, en cambio el *chacal* es el último peldaño de la pobreza, desde ahí puede ver el mundo posible y amenazante de la mendicidad.

El *Hombre Universal* y el *macho mexicano*: la genealogía del Chaka.

Una aclaración más, la presencia inevitable, en todo el espacio social, del *Hombre Universal*, de *El Hombre de Vitruvio*, está ahí para ordenar, jerarquizar, crear a su sombra. El hombre ordinario, es una presencia inadvertida, nos domina sin que la consciencia lo registre. Ese es el punto, *el quid*, lo que nos ciega pero que nos hace actuar a su imagen y semejanza. Si para las élites la imagen de *El Hombre Universal* las representa, para nosotros los subalternos, a ese sujeto lo visualizamos, de forma modélica, bajo la figura degradante, viscosa, repugnante y violenta, del *macho mexicano*, sea lo que signifique esto, es así porque es tan amplia, extensa y ambigua, en todos los sentidos, su presencia, que de él solo se tienen generalidades, un campo de etiquetas, de clichés, un estereotipo que necesita su concreción para ejercer su efectividad como modelo a seguir.

El siglo pasado lo representó, para las clases bajas, con diferentes aspectos, uno de ellos fue una carta, de un juego que se llama *Lotería*; la RAE define así: lotería de cartones 1. f. Juego de mesa en que gana el jugador que antes completa los números de su cartón por coincidir con los que se han ido sacando por sorteo. En este juego de mesa mexicano podemos ver todo lo que esa época podía imaginar de un *macho* bajo la imagen de *El Valiente*²³. Cuando vemos su representación, abandonamos de inmediato todo intento por comprender los mitos que lo parieron o, la moral implícita que configura, las acciones que ordena, lo leemos como si él fuera nuestro hombre universal, más bien él es nuestro Hombre Universal, sus características esenciales las damos por supuestas, no importa, para ese lector del siglo pasado, que estén presentes, ocultas, sugeridas, por otro lado, las otras cartas, en algunas de ellas las representaciones parecen transparentes, como *El Borracho*, que condena la molicie, de otros nada nos dicen, *La Rana*, nos queda fuera de algún registro mítico pero, *El Valiente* condensa, con tan solo un golpe de vista, lo que debería ser un hombre de fines del siglo XIX

²³ Imagen del valiente en la lotería mexicana: <https://mx.pinterest.com/pin/482025966368273389/>

y principios del XX²⁴, figura que dominó hasta bien entrado el siglo pasado y, que encarnaron diversos actores de cine, como Pedro Infante o, *El Indio* Fernández, y toda una serie de películas que abordaron, con desigual fortuna, el ambiente campirano del país. *El Valiente* los representa a todos en lo esencial, es un hombre mestizo, más blanco que moreno, recuerda de una manera vaga al indígena, viste un pantalón que, según las películas de época, los hacendados los usaban, la camisa de rayas rojas, el sarape, como parte importante de la defensa, lo lleva en su mano izquierda, tiene la postura del hombre que espera la última estocada, intuyo que es la última porque en su mano derecha empuña, lo que se conocía en aquellos años como, *charrasca, trinchete o, saca tripas* y, en cuya punta quedan rastros de sangre. Enfrente de él, se presiente que se encuentra su víctima a punto de morir, se ignora el motivo, por demás irrelevante, porque lo verdaderamente esencial se encuentra frente a nuestros ojos, un hombre que no les teme a otros, mucho menos a la muerte. *¡He ahí al Hombre!* parece decirnos nuestra conciencia. Ignoramos cómo mensurar el impacto simbólico de una imagen de este tipo. La representación funciona porque eso esperamos de la cosa representada, el *macho* que aparece ahí se nos presenta a la vista como si su actitud y, la *saca tripas* fueran una sola y la misma cosa, es decir, todo se nos aparece tan natural que se asume lo representado sin mayor crítica. *Eso es un macho*, pensamos o decimos, en todo caso nada perturba la conciencia.

De acuerdo a esta estratigrafía del mundo de los pobres, al otro extremo social se encuentra el *Hombre* Universal, ya lo mencioné más arriba, que representa Leonardo Da Vinci en su dibujo emblemático del siglo XV: *El Hombre de Vitruvio* y muy abajo está el *Hombre Chaka* del barrio *Los Gelos*, este sujeto carece de una imagen consagrada por alguna estética, no tiene un *Gran Artista Visual* que lo represente, si aquel impone las medidas, las formas, la proporción *Del Ser Humano Perfecto*, el *chaka*, de una manera inesperada, por lo que tiene su forma de ser percibido, se presenta en sociedad como *El Peligroso*, *El Criminal*, *El Ladrón*, *El que no le teme a nada*, quiere representarse a sí mismo como el hijo de Satanás;

²⁴ Fue durante la Guerra de Independencia de México (1810–1821), que la lotería se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados... Las imágenes de la lotería fueron transformándose con el tiempo, adoptando iconos que representaban a la sociedad. La lotería que todos conocemos en la actualidad está conformada por imágenes resultado del trabajo del empresario francés Clemente Jacques. Que en 1887 imprimió su propia versión de la lotería. (S/A, Revista de Literaturas Populares/ Año VII / Número 1 / Enero-junio del 2007)

de una manera insospechada nace de ese espacio mítico que ha dado origen al hombre malvado, el *chaka* quiere ser el demonio, la encarnación del mal.

Lo más curioso del problema de investigación es que, aparentemente existe un *chaka* pero, si se piensa en el platonismo, *existe el Chaka solo en el mundo de las ideas, no en la realidad*, porque de él sólo se tiene una idea general de quién es, en este momento parece que cada Estado tiene su propia versión, está el *chaka* de la Ciudad de México, es lo más próximo a la idea del *Chaka*, lo es porque habita en la capital del país y en el Estado de México, se lo puede ver en el canal de YouTube del *influencer* Yuli²⁵, en el norte del país existe otro tipo de *chaka*, está el de la ZMG, además existe el *Chaka* paradigmático²⁶ ¿por qué es paradigmático? Por qué es el que habla, el que se define a sí mismo, el que aparece en un medio de comunicación, el que se encuentra legitimado *por una autoridad* pero sobre todo porque en ese canal de YouTube se dan cita no solo el *chaka* de barrio, podemos ver dónde, cómo, con quiénes, qué música escuchan y bailan, quiénes son los artistas que los representan, podemos ver cómo existen en sus vidas cotidianas, escuchar qué piensan de sí mismos, cómo interactúan, cómo la identidad *Chaka* los supera, se puede ver al grupo como una comunidad organizada de acuerdo a intereses comunes, la música que escuchan, el lenguaje, el *slang*, la forma de vestir, podemos ver como todo lo anterior los unen en una subjetividad común, se articulan como un ejército, una religión, una corriente subcultural, pareciera que todos quieren ser *El Chaka*, que sería algo así como la suma de todos los *chakas*.

Pese a las diferencias entre los *chakas* según la región que habitan, en todo caso hay un parecido de familia entre el *chaka* del norte, del centro, con el que aparece en el barrio de *Los Gelos*, comparten una misma forma de hablar, de referirse a sí mismos como criminales, no ocultan su agresividad, ni su erotismo desbordado, y sobre todo su violencia. De entre toda esta maraña diferenciada de *chakas*, los que me interesan son lo que habitan la colonia *Los Gelos* que, de nuevo, si se piensa en términos platónicos, mantienen una cercanía con *La Idea del Chaka Original* definido por los estereotipos que circulan en internet²⁷ y que parecen

²⁵ Consultado el 10 de septiembre de 2023 en: <https://www.youtube.com/@Yulay>

²⁶ Entre a una fiesta “CHAKA” en Neza (Documental). Visto el 18 de septiembre de 2023 en: <https://www.youtube.com/watch?v=F1FQHFv5nE0&t=461s>; Así viven lo “HOMBRES CHAKA” en México, consultado el 10 de septiembre de 2023 en: <https://www.youtube.com/watch?v=hEs5H-2OIW4>

²⁷ se puede observar parte de sus vidas cotidianas en las siguientes páginas de Facebook:

todos tener una matriz que los da a luz, y que los hace visibles, esa matriz es la del racismo y del clasismo, pareciera que no es posible hablar de ellos sin convocar esos prejuicios.

El chaka de Los Gelos.

El problema es cómo analizar la complejidad en la que nace el *chaka* de *Los Gelos*, sí los otros *chakas* parece que mantienen un vínculo muy fuerte con la subcultura urbana, los *chakas* de *Los Gelos* son el producto de varias y encontradas subculturas. Para empezar al *chaka* tenemos que territorializarlo en las condiciones particulares del barrio, que es un espacio urbano que mezcla de una manera heterodoxa la cultura de las clases bajas urbanas, con la cultura de las clases bajas rurales y, con rasgos muy fuertes de la cultura del narco, esa mixtura ha dado vida al *chaka* de *Los Gelos*, que comparte muchos rasgos del *Chaka Universal* y que, lo podemos afirmar desde el trabajo de campo, encuentra un marco social que lo hace posible, inteligible, porque se percibe dentro de la cotidianidad de la violencia instaurada por el narco, porque él es un elemento esencial dentro de ese territorio urbano tomado, colonizado, definido, invadido por el crimen organizado. Se puede afirmar que él es la imagen de ese espacio tomado a la fuerza, él representa la violencia actual y cotidiana de la vida entre *Los Gelos*. Y es justamente ese marco de violencia que explica, en este momento y a grandes rasgos, quién es el *chaka* y cómo quiere que se lo perciba. Pero, antes de que tomara consciencia de sí mismo, otros, en términos discursivos, lo representan por él en el barrio, se dice que es analfabeto, sucio, huele mal, es violento, obsceno y, sobre todo, que inhala solvente y, tiene por oficio asaltar en la vía pública, es un raterillo, que es una forma despectiva de nombrarlo porque roba cosas de poco valor. Y su fenotipo es moreno, de rasgos indígenas, bajo de estatura, viste ropa que parece de marca, que compra en el tianguis de la colonia, usa bisutería con generosidad, pantalones ajustados y le gusta el *reggaetón*, que es un género musical que exalta al sexo sin matices y sin erotismo, es directo y brutal, sus letras son una suma de violencias sexuales en contra de las mujeres, claro no todas las letras de ese

<https://www.facebook.com/groups/811986156423287;>
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100095273212390;>
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090929266119&comment_id=Y29tbWVudDoxNDE0NjIwNjIzNzI5MDBfMTA1OTg4MTEyODcwNzY1Mw%3D%3D;
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100090447492732;>
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100092670646744>

género musical pero, sí las que suelen escuchar los chakas de *Los Gelos*, la misoginia es parte esencial de la letra de la música que lo representa, el género del que hablo es el *reggaetón*, la violencia y el crimen no le son ajenos²⁸. Ese es el *Chaka* para los habitantes de *Los Gelos*, así lo perciben y, a un lado, muy próximo a él, se encuentra el *chacal*, ese personaje tan denostado, caricaturizado, envilecido por toda una tradición cultural que lo ve con repugnancia por ser lo que es: pobre. Doña Florinda, el personaje del programa televisivo *El Chavo del Ocho*, lo denuncia con asco cada que puede. En el Cono Sur, a ese fenómeno, a ese síntoma, se le llama Síndrome de Doña Florinda, despreciar a alguien por ser lo que es: pobre.

La presentación del *chaka* en el espacio cotidiano de Los Gelos.

Y, en relación directa con la digresión anterior, desde el inicio de la investigación, apareció esa figura que me sorprendió por lo que tiene de sombría y atroz, que ya se encontraba en otros espacios públicos de todo el país y, asunto que es importante para la argumentación, en todo el continente, pero bajo diferente nombre: *chaka, flaite, villero...* aquellos que habitan las favelas, los que vivieron en quilombos, en cartolandia, en las villas, en los conventillos... todos ellos son seres humanos que habitan en la pobreza más extrema y desde ahí adaptan, readaptan, traducen, retraducen y rescatan figuras que en las otras clases sociales se han desvanecido o, están en proceso de extinción. Es claro que la desaparición de una de ellas, el macho, aún se encuentra lejana, pero, incluso esa representación de la masculinidad se ha tenido que reformular para continuar existiendo en algunos sectores progresistas, para que su presencia sea percibida como legítima. Hablo de esa masculinidad llamada deconstruida o, de las nuevas minorías sexuales, que cada vez son más aceptadas por la sensibilidad cotidiana, lo anterior no implica su aceptación total en los espacios públicos, pero, poco a poco va ganando espacios, identidad y legitimidad. El fragmento de la entrevista, hecha por mí, dio pie para esta tesis, porque es esclarecedora por lo que tiene de Ley, de Norma, todo está implícito, pero, aun así, se intuye el orden que sostiene a ese crimen, pero lo que más

²⁸No es infrecuente encontrar letras explícitas en el reggaeton, el crimen, el sexo y las drogas son los temas dilectos de los músicos, por ejemplo: Le compré unos pantie' Moschino pa' que modele/ Y un perfume Bond, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papele'/ Encerrao', en un PH en El Poblado Yeh, yeh Yo nunca le altero el pH/ Te quiero en cuatro pa' que grites, "Oh shit"/ Se me cayó el lápiz, baby quiero que te agaches/ Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache/ Ella solo disfruta de mi PH/ Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money/ Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby/ Obvio tiene cara e' enfermo ese hijueputa tiene Covid/ Y yo soy eterno como Kobe...

llama la atención es el *dictum* sobre cómo debe ser un hombre. El *chaka* del que hablamos no habita en cualquier colonia, vive en un barrio que se encuentra tomado por el narco, es un espacio social invadido por una fuerza armada. Parece extraño definir a ese barrio como si fuera una zona de guerra, pero lo es, no se engañen al respecto, este solo hecho debería llamar la atención, vivir en una zona de guerra tomada por una fuerza militar, hacer de la violencia un régimen de vida cotidiano. Si, en la mitología, se describe al *Hombre*, también se describe el espacio privilegiado en el que se consagra ese *Hombre*, y es el campo de guerra, donde se asesina y donde se arriesga la vida, ese es el espacio privilegiado para ejercer la masculinidad, entonces las representaciones que se hace de sí mismo el *chaka* tienen mucho sentido. Si se toma, a grandes rasgos, la teoría *Queer*, y se aplica al *chaka* que aparece en el fragmento de la entrevista, podemos ver en todo su peso el significado de su acción. Todo sujeto está determinado por una ética, y esa ética se la proporciona el contexto, en ocasiones alguna teoría política, pero en este caso al *chaka* le llega por filtración de la cultura hegemónica y, a un lado de esta ética se impone una estética, un sujeto pobre, que asume como su representación social, su *performance*, la figura del *chaka*, tiene que actuar como lo demanda esa estética, que él idealiza en la figura del *Buchón*, recordemos que este personaje es el Jefe, es el representante del narco en el barrio, entonces toda ética va acompañada de manera imprescindible de una estética y, ambas, ya lo dice esa vieja metáfora, son los dos lados de la misma moneda, van unidas de manera inexorable para el *chaka*, de una política, de un poder, que las une de manera provisional en el tiempo, y esto lo establece el grupo con el cual se identifica el sujeto. Sabemos que *el todo es más que la suma de sus partes*, ese es el poder que tiene un grupo frente a unos de sus elementos, somete al individuo, le impone una *performance*, una forma de ser, de actuar, de percibirse a sí mismo, sabemos que el sujeto debe someterse para pertenecer, está obligado a subordinarse a las reglas, es decir, su subjetividad está íntimamente ligada a lo que dicta el grupo, a lo que el grupo necesita de él, aquí se consuma el matrimonio del cielo y del infierno, el hombre universal, aquel que describió con pasión Homero, reaparece en otra zona de guerra, el barrio de *Los Gelos*, bajo la figura intimidante, atroz, cruel, superficial, del *chaka*.

Lo que sigue es un fragmento de una entrevista²⁹ que se hizo en el barrio *Los Gelos*

²⁹ De igual manera se omiten los nombres y la fecha de la entrevista por motivos de seguridad. Entrevista en posesión de los autores.

Juan: *Pues a este wey estaba loco. Ósea a este wey como que lo que le dijeras lo hacía, a este wey como tal. [Tono de admiración]*

Juan se refiera a Ramón, un chaka en el barrio de Los Gelos que aspiraba a ser belicón. Juan y Ramón fueron juntos a la secundaria.

Pedro: *Mmmm... [Tono de aceptación]*

Juan: *Porque yo tengo un compa que trabajaba en la pizzería del Charro, y a ese wey le mandaban un chingo de mamadas. Una vez, dos veces le mando así de... una vez le mandó un wey todo sangrado, en el piso, que le estaba pisando la cabeza, con una R³⁰, apuntándole. Y le dice: —este wey ya me la debía. Le escribe en el mensaje. Pues se lo fumó³¹, we. Pero te digo, we, ta ondeada la puta raza. [Tono de entusiasmo y admiración].*

Juan le cuenta a Pedro con un tono de entusiasmo que él tiene un conocido que conoce a Ramón de nombre Luis. Y que Ramón constantemente le enviaba material de lo que él les hacía a sus víctimas.

Pedro: *me dijo el Roberto que contratan allá en Lomas...*

Por el carácter de la entrevista se ocultan los lugares, pero Pedro pregunta por un lugar en el que se rumora contratan—en el barrio se cree que los jóvenes van por voluntad— para trabajar para el Narco.

Juan: *Pues dice el Luis, [que] el wey que mató al Carlos, que una vez llegó allá en un Mercedez, allá con el Don Emilio. O el papá del Luis no me acuerdo quien me dijeron, quién de los dos me dijeron. Pero haz de cuenta que llegó y que traía un Mercedez we, y que le dijo: —ira, abre la cajuela (en voz de Ramón). Que los weyes pensaron que traía pisto o algo así. Abrió la cajuela y era una morra muerta, we. [Tono de entusiasmo e interés]*

³⁰ Un arma de fuego.

³¹ Lo mató.

En el anterior fragmento de la entrevista se cuenta como Ramón fue a la tortillería de Don Emilio después del horario de cierre y sin más, le dio las llaves a uno de los varios hombres que se encontraban en el lugar para que abrieran la cajuela. Como era costumbre, Ramón solía llegar a diferentes puntos del barrio y solía invitar los tragos de quienes estuvieran en el lugar (generalmente en las esquinas o en las tiendas), así, quien abrió la cajuela, que era un trabajador de Don Emilio, pensó, dice Juan en la entrevista: nos trajo cervezas. Sin embargo, la terrible sorpresa era que no eran cervezas sino una mujer sin vida en la cajuela del carro de Ramón.

Pedro: *¿Morra? [Tono de confusión]*

Juan: *Pues una vieja pues, que la mató o la balaceó a la verga. [Tono de poderoso y rechazo por la víctima]*

Pedro: *¡Chinga tu madre! [Tono de preocupación]*

Juan: *Y ahí la traía, we. —¡no mames! ¿pa qué vergas llegas con eso aquí? (en voz de Don Emilio) —Pues ahorita voy a ver a donde vergas la voy a tirar (en voz de Ramón).*

Juan: *Y así, we, así como si nada a la verga [Tono de admiración]. Sabe neta que pedo, por qué le habrá hecho eso, sí le robó el carro, no sé qué [Tono de confusión].*

Se retira Juan orgulloso de haber contado una gran historia y se quedan Pedro y Manuel.

Manuel: *¿Está bien puta ondeada la gente aquí verdad, we? [Tono de aversión]*

Pedro: *No mames, que puto miedo. Chinga a tu madre. Y viven aquí en corto ¿no? Vivían, pues. [Tono de preocupación]*

Manuel: *No pues viven, toda esa raza, we.*

Pedro: *Están bien ondeadisíma. [Tono de preocupación]*

Manuel: *Sí, ya...*

Pedro: *¿Y esos weyes qué, son belicones? [Tono de interés y confusión]*

Manuel: *¿Quiénes? [Tono de confusión]*

De entre todas las entrevistas que hice a los habitantes del barrio, una de ellas me llamó la atención por lo que tiene de atroz y de paradigmático, en ella se escucha el relato de un crimen, de un *chaka* llamado Ramón, del que omitimos su nombre real por razones de seguridad, que estaba escalando dentro del crimen organizado y que poco después de los sucesos que aquí se relatan, terminaría asesinado a su vez, afuera de su casa. Fueron treinta disparos, en el barrio se explica la saña del crimen como el producto de una venganza y, de la mujer que llevaba en la cajuela de su coche, se supo días después, por medio de las noticias de los diarios locales, que el cuerpo descuartizado de una mujer había aparecido muy cerca del barrio.

La performance y la subjetivación del *chaka*

Lo primero que se debe observar es que todo en el relato tiene carácter teatral, todo lo que sucede es deliberado, el asesino sabe que ha montado un escenario y que ha elegido muy bien a sus testigos, se debe recordar también que, en el barrio de *Los Gelos*, todo circula de una manera específica, las noticias corren por medios informales.

El libro del *El Panóptico* de Jeremías Bentham (1979), nos ayuda a entender la acción, nos permite visualizar una parte de lo que ha sucedido, para empezar debemos mencionar que existe una especie de normalidad en el barrio, los hombres, en esta zona de guerra, están obligados a comportarse como Hombres y, las formas, los métodos, las prácticas que se han creado entre *Los Gelos*, para corroborar la probidad de una conducta, sea la de un hombre o la de una mujer, será una especie de panóptico móvil, que se pasea por todo el barrio, que se encuentra dentro de las casas, está en la conciencia de los habitantes, este panóptico permite al barrio enterarse de lo más superficial y, de lo que consideran lo más relevante luego, todo será conocido, comentado, susurrado, criticado, sopesado, mediante la estrategia política del panóptico que lo observa todo, que lo dice todo, de ahí su utilidad, lo hará mediante diferentes tecnologías de control creadas a propósito, una de ellas es el rumor, otra los chismes y, una más serán las interpretaciones que harán los diferentes actores, serán tomadas en cuenta solo las de aquellos que se consideran esenciales o, importantes en el barrio, que harán, en algún momento, su dictamen definitivo sobre algún suceso que se considere relevante.

Para el caso que ahora nos entretiene, el *chaka* que ha cometido el crimen y que lleva el cadáver en su coche, aparentemente ha olvidado el cuerpo o, peor, aparentemente se olvidó

que había cometido un crimen y, había olvidado el cadáver de la víctima que lo traía en la cajuela de su coche o, es posible que antes de llegar con los testigos, hubiera planeado la exhibición del cuerpo para que esos testigos se hicieran cargo de llevar por toda la colonia, bajo la forma de chisme, de germen de leyenda, quién era ese chaka, entonces se diría de él que no le temía a nadie ni a nada, que incluso podía olvidar un crimen cometido minutos o tal vez, horas antes.

Ahí está el cadáver como prueba, ahí está el relato sobre cómo sucedió la representación, ahí están los testigos y, ahí está el Hombre que atenta contra la vida de un ser humano y que, por alguna razón, que para el caso no interesa, porque lo esencial es mostrar a los otros hombres quién es *Ese Hombre* que ha cometido el peor de los crímenes. Muy pronto todo el barrio se enterará de lo que hizo el *chaka*, fue así porque eso era el cometido, inspirar miedo, respeto, admiración, tal vez terror entre sus iguales. Es posible que el acto nos sorprenda por todo lo que tiene de atroz pero, debemos recordar que el hombre ordinario, en nuestra cultura heteropatriarcal, comete atrocidades cada día y el asesinato de mujeres es una de ellas, así las cosas, el *chaka* sería el producto legítimo de esa cultura que se asienta sobre la enorme figura que manda, ordena, que todos los hombres sean, intenten, remeden, copien, intenten llegar a ser *El Hombre Universal* que, como ya vimos, su vigencia milenaria sigue presente en los límites de ese espacio dominado por el narco y, que ha hecho de ese barrio, una zona de guerra en la que el hombre, su masculinidad, han impuesto las reglas de vida, a toda la comunidad. Recordemos la escena como memorial de la atrocidad del Hombre Universal pero ahora, bajo la forma del *chaka*:

Pero has de cuenta que llegó y que traía un Mercedez we, y que le dijo: —ira, abre la cajuela (en voz de Ramón). Que los weyes pensaron que traía pisto o algo así. Abrió la cajuela y era una morra muerta, we. [Tono de entusiasmo e interés]

5. Conclusiones.

Tomando en cuenta todo lo anterior, presento a continuación una síntesis de los principales hallazgos y reflexiones derivadas del trabajo de investigación, con el propósito de ofrecer un panorama general, pero preciso, a manera de conclusiones.

Síntesis de resultados

La lógica binaria impuesta por el heteropatriarcado y la cultura occidental, dieron luz al *Hombre Universal*, que como parte de la cultura hegemónica se impone y, por ende, dicta culturalmente los parámetros, los criterios, los hábitos de lo que debe ser un *Hombre*. Todo esto es interpretado por las clases subalternas y es llevado a cabo dentro de los parámetros de un contexto específico como es el caso de los *chakas* de *Los Gelos* que han tomado lo que pueden leer y consideran necesario para sobrevivir en un espacio controlado por un grupo militar armado, el narco, el crimen organizado. Todo esto legitimado por el mercado neoliberal que los ha clientelizado, los ha vuelto un nicho de mercado por medio de la moda y la música.

Así, escribo y analizo cómo la figura del *chaka*, del barrio de *Los Gelos* en la ZMG, encarna una masculinidad violenta y estigmatizada, vinculada al heteropatriarcado, el mercado neoliberal y el narcotráfico. Los datos provienen de observaciones directas, entrevistas con habitantes del barrio y el análisis de elementos culturales como la música y su estética.

El *chaka* de *Los Gelos* es una figura de la ZMG que encarna una masculinidad forjada en un contexto de precariedad, violencia y exclusión social, pero que también representa estrategias de supervivencia, afirmación y agencia dentro de un mundo que lo margina. Su identidad se construye en la intersección de la estética ostentosa, el consumo de bienes de lujo y una actitud desafiante frente a un sistema que le niega otras formas de reconocimiento y movilidad social.

Lejos de ser una simple caricatura de la violencia o el exceso, el *chaka* es el reflejo de una realidad compleja donde la supervivencia exige performar poder en un entorno hostil. Es un sujeto que por una necesidad sistemática y contextual reinterpretó y adaptó de manera inconsciente la figura del *Hombre Universal* para resignificarlos desde su experiencia, desafiando los límites impuestos por la cultura dominante.

Discusión y argumentación sobre los resultados

Argumento que el *chaka* representa una subjetivación masculina extrema, en la que la violencia se convierte en una de las estrategias más importantes para su supervivencia en una colonia organizada por el narcotráfico, por esa razón entre *Los Gelos* no suele ser una figura abominable sino un estereotipo a seguir entre las masculinidades consagradas. Aunque el *Chaka* es estigmatizado por la sociedad dominante, ha sido legitimado por el crimen organizado y el mercado neoliberal, que lo transforma en un nicho de consumo a través de la música y la moda. Este fenómeno revela una paradoja: mientras el *Chaka* parece desafiar las estructuras de poder, es absorbido y mercantilizado por el sistema, reproduciendo dinámicas de exclusión y estigmatización.

Adoptando la teoría *Queer* como herramienta de análisis, que es que toda estética es una ética y viceversa, la comprensión del *performance* se hace evidente e inevitable. Si el contexto no es construido por los subalternos, entonces, el marco de libertad entre decidir ser *chaka* y no serlo es inexistente. O eres hombre o no eres hombre, o eres *chaka* o no lo eres, detrás de esta consigna, hay una fuerte conexión entre la vida y la muerte, así, la libertad queda anulada. Adoptar la estética y seguir su ética es una estrategia inevitable para sobrevivir.

Relación con el marco teórico

A lo largo de esta investigación, el marco teórico no solo funcionó como una herramienta de respaldo conceptual, sino como una clave hermenéutica que me permitió traducir en categorías analíticas una experiencia personal profundamente arraigada en el barrio de Los Gelos. Desde el inicio, su papel fue doble: por un lado, ordenar el pensamiento y dar sustento crítico al trabajo de campo; por el otro, operar como un ejercicio de distanciamiento epistemológico frente a una realidad que conozco desde adentro, pero que decidí mirar como si fuera ajena, con el fin de comprenderla desde nuevas coordenadas teóricas.

Virginia Woolf (1929), me proporcionó una noción radical sobre la exclusión epistémica: la imposibilidad de narrarse desde una voz propia cuando los lenguajes legítimos son producidos por quienes detentan el poder. Esta idea fue crucial para pensar el lugar del *chaka*, no solo como una figura marginada económicamente, sino como una subjetividad silenciada simbólicamente, que solo puede ser comprendida bajo las categorías que impone

la cultura dominante. La imagen del chaka como amenaza o como espectáculo del consumo responde justamente a esa operación de invisibilización epistémica que Woolf denunció en el caso de las mujeres.

La lectura de Umberto Eco (1964), permitió ir más allá de una interpretación maniquea del fenómeno. La tensión entre apocalípticos e integrados me ayudó a comprender que los signos que adopta el chaka —su estética, su lenguaje, sus gestos— pueden ser leídos como reproducciones del mercado, pero también como resignificaciones tácticas desde la periferia. Eco me proporcionó una perspectiva crítica para no idealizar ni demonizar, sino para pensar en términos de ambivalencia: el chaka actúa dentro del sistema, pero también desde sus márgenes.

Erving Goffman (1997) y (2006) fue una referencia imprescindible para entender la dimensión performativa de la masculinidad chaka. La teoría del performance, y más aún, del estigma, fue clave para interpretar cómo el chaka construye una presencia pública mediante el uso estratégico de signos culturales que tienen sentido tanto dentro como fuera del barrio. Sus formas de vestir, de hablar, de moverse, no son meramente ornamentales, sino mecanismos simbólicos de afirmación frente a una sociedad que los desacredita. Aquí, el estigma se convierte en signo de poder al interior del barrio, resignificando su valor social.

Desde el enfoque estructural, David Harvey (2005) me permitió anclar todas estas operaciones simbólicas en un contexto más amplio: el del neoliberalismo como régimen económico y cultural. La idea de que el mercado no solo organiza la economía, sino también las subjetividades, me ayudó a entender por qué la masculinidad del chaka está tan ligada a los signos del consumo: autos, ropa de marca, joyería. Lo que aparece como exceso o simulacro es, en realidad, una forma de agencia en un contexto donde el reconocimiento solo es posible si se participa del espectáculo del capital. La figura del chaka, en este sentido, se revela como una respuesta cultural a una estructura de exclusión sistemática.

Ángela Arruda (2020) y su noción de imaginario social me ofrecieron una forma de pensar la circulación simbólica del chaka más allá del individuo: como una construcción colectiva que condensa temores, deseos y estigmas sociales. Esto fue esencial para comprender por qué, a pesar de su marginalidad estructural, el chaka posee centralidad simbólica tanto en el barrio como en la narrativa mediática hegemónica.

En el plano metodológico, Carlo Ginzburg (1999) y Robert Darnton (2018) fueron fundamentales. A través de sus trabajos comprendí que la microhistoria y la cultura popular no deben ser vistas como excepciones o curiosidades, sino como entradas legítimas para el análisis de lo social. Con ellos aprendí a leer los detalles, a tomar en serio los relatos individuales, las canciones, las redes sociales, los gestos cotidianos. Fue esa mirada atenta a lo mínimo lo que me permitió reconstruir una subjetividad que el archivo oficial no registra: la del *chaka* como sujeto histórico y no solo como síntoma.

Finalmente, Óscar Lewis (2019) aportó una justificación ética y metodológica al uso de la autoetnografía. Su concepto de cultura de la pobreza me permitió entender que las formas de vida en Los Gelos no son únicamente carencias, sino estructuras simbólicas coherentes que articulan valores, aspiraciones y estrategias de supervivencia. El *chaka*, entonces, no es un error social, sino una figura cultural que condensa múltiples tensiones: exclusión y pertenencia, violencia y afecto, marginalidad y visibilidad.

Todos estos marcos teóricos dialogaron de forma transversal con las voces recogidas en el trabajo de campo. No fueron aplicados de manera mecánica, sino leídos y apropiados en función de lo que el barrio decía, de lo que los cuerpos mostraban, de lo que la experiencia exigía. Gracias a ellos fue posible traducir una vivencia en una investigación, y una investigación en una apuesta política por hacer inteligible lo que ha sido históricamente silenciado. El marco teórico, en este trabajo, no fue un adorno académico: fue una forma de devolverle voz, sentido y dignidad a una subjetividad que, hasta ahora, solo se había pensado desde afuera.

Ejemplos, casos de estudio o aplicaciones prácticas

- **Entrevistas:** Un ejemplo significativo incluye relatos de habitantes del barrio sobre crímenes atribuidos a figuras como el *chaka*, destacando cómo estos actos refuerzan su identidad en la comunidad. Por ejemplo, la narrativa sobre un *chaka* que transportaba el cuerpo de una mujer asesinada ilustra cómo la violencia se convierte en un performance legitimador de poder y miedo en el barrio.
- **Jerarquías masculinas:** Se describen las masculinidades en *Los Gelos* según su posición social, desde el propietario (respetado por su honestidad) hasta el *chacal* (la

figura más marginal). El *chaka* ocupa un lugar intermedio, intentando imitar a los narcos sin alcanzar su estatus.

- **Estética y música:** La moda y el reguetón juegan un papel clave en la legitimación cultural del *chaka*, mostrando cómo el mercado neoliberal convierte estas representaciones en identidades visibles y consumibles.

Por tanto, esta investigación destaca cómo el *chaka* no solo es una figura cultural, sino también un producto social y económico, construido y perpetuado por dinámicas de exclusión y legitimación.

Resumen de los hallazgos principales

A lo largo de esta investigación, se ha demostrado que la figura del *chaka* no puede ser reducida a una caricatura mediática ni a una expresión meramente delictiva o estética. Por el contrario, el *chaka* debe entenderse como una figura cultural compleja, resultado de procesos históricos, económicos y simbólicos profundamente arraigados en contextos de exclusión. En el caso del barrio de *Los Gelos*, en la ZMG, el *chaka* emerge como una forma particular de subjetivación masculina que, desde los márgenes, reformula los ideales del *Hombre Universal*, ese modelo blanco, burgués y racional impuesto por la modernidad occidental.

El hallazgo central radica en que el *chaka*, lejos de ser simplemente un subalterno sin agencia, representa una masculinidad que dramatiza su existencia en el espacio público mediante estrategias performativas que combinan violencia, estética y lealtad barrial. Su forma de vestir, su lenguaje corporal, su música y su modo de habitar el territorio son mecanismos que le permiten disputar el reconocimiento dentro de una estructura social que, aunque lo margina, también lo consume simbólicamente. Sin olvidar que el *chaka* habita un espacio criminalizado, donde el territorio justifica su existencia, vigencia y agencia entre Los Gelos. Es precisamente esta paradoja la que define su posición ambigua: estigmatizado por las instituciones y la cultura dominante, pero, al mismo tiempo, convertido en figura aspiracional por el mercado neoliberal.

Otro hallazgo relevante es que la legitimación del *chaka* no ocurre únicamente dentro del barrio, sino que es reforzada por industrias culturales como el reguetón, los corridos tumbados y las redes sociales, que lo traducen en mercancía, en símbolo de éxito marginal.

El mercado, al absorber su estética, lo convierte en un producto visible, replicable, vendible. Esta mercantilización no elimina su estigma, pero sí lo resignifica: ser *chaka*

Respuesta a las preguntas de investigación o evaluación de la hipótesis

1. ¿Cuáles son los rasgos identitarios, simbólicos y performativos que configuran la figura del *Chaka* en el barrio de *Los Gelos*?

El *Chaka* se configura como una figura masculina que encarna una estética de la violencia, el desafío y el poder, expresada a través de su vestimenta (ropa de marca falsificada, gorras, cadenas), lenguaje corporal (actitud desafiante, mirada fija), y modos de interacción. Su identidad se basa en el respeto ganado por medio de la fuerza, la capacidad de intimidar y su relación simbólica con el mundo del narco. Su performance constante en el espacio público —como encarnación del “malo”— lo convierte en una figura visible, temida y admirada al mismo tiempo.

2. ¿Cómo se producen los procesos de subjetivación masculina que dan lugar al *Chaka* en contextos marcados por la violencia estructural, el narcotráfico y el mercado neoliberal?

La subjetivación del *Chaka* ocurre mediante la interiorización de una masculinidad que responde a un entorno hostil: el desempleo, la pobreza, la exclusión educativa y la presencia dominante del crimen organizado. En ese contexto, el *Chaka* se construye como una respuesta identitaria que resignifica su precariedad en forma de poder simbólico, validado por el barrio. Su ser varón se define por la capacidad de sobrevivir, dominar y exhibir control, en un entorno donde la masculinidad se vuelve estrategia de resistencia y subsistencia.

3. ¿De qué manera el neoliberalismo, a través de industrias culturales como el reguetón, ha contribuido a la visibilización y legitimación del *Chaka* como modelo aspiracional?

El mercado neoliberal ha absorbido la figura del *Chaka* y la ha reconfigurado como un producto cultural consumible. A través del reguetón —con sus letras que glorifican el dinero fácil, el poder masculino, la violencia y la ostentación— el *Chaka* ha sido estetizado y promovido como un estilo de vida deseable. Este proceso de legitimación lo convierte en un referente aspiracional para otros jóvenes del barrio, quienes encuentran en él una vía de reconocimiento y visibilidad dentro del sistema, aunque este mismo sistema sea el que los margina.

4. ¿Qué vínculos existen entre la figura del *Chaka* y el arquetipo histórico del *Hombre Universal*, y cómo se reconfiguran estos ideales de masculinidad en contextos subalternos?

Aunque el *Chaka* parece contradecir al *Hombre Universal* ilustrado —blanco, racional, disciplinado—, en realidad lo reconfigura desde los márgenes. Ambos comparten elementos estructurales: centralidad del varón, dominio sobre otros, encarnación de ideales de fuerza y poder. Sin embargo, el *Chaka* posmoderniza esa figura: la racionalidad cede a la visceralidad; el orden, al caos; la disciplina, al gesto inmediato. Así, el *Chaka* se convierte en una versión subalterna y violenta del *Hombre Universal*, legitimada no por la razón, sino por el espectáculo de la sobrevivencia.

5. ¿Cómo se manifiestan las tensiones entre hegemonía y subalternidad en la vida cotidiana del barrio, a través de las prácticas y discursos que rodean la figura del *Chaka*? En *Los Gelos*, el *Chaka* es simultáneamente admirado y temido. Para muchos, representa una alternativa de poder frente a la impotencia estructural; para otros, es símbolo del fracaso del proyecto social. Esta ambigüedad revela tensiones profundas: la cultura dominante lo rechaza desde el clasismo y el racismo, pero también lo consume simbólicamente; mientras que dentro del barrio, se le respeta como figura de autoridad, aunque se reconozca su peligrosidad. El *Chaka* habita esa zona liminal entre la resistencia y la funcionalidad para el sistema neoliberal, entre el estigma y el orgullo.

Implicaciones teóricas y prácticas

Implicaciones Teóricas

- *Reformulación del concepto de masculinidad hegemónica*

Esta investigación desafía la idea de que la masculinidad hegemónica solo se expresa en espacios institucionalizados o en figuras de poder formal. A través del *chaka*, se muestra que la masculinidad también puede construirse desde la subalternidad y la marginalidad, adaptando elementos de la hegemonía en contextos criminalizados y de exclusión social.

- *Aporte a la teoría del performance y la construcción identitaria*

Basándose en Erving Goffman (1997) y Judith Butler (2007), la investigación aporta a la comprensión de cómo las masculinidades son performadas dentro de estructuras económicas y sociales específicas. El *chaka* no es solo un reflejo de su entorno, sino un actor que negocia su identidad a través de la estética, la violencia y el consumo, lo que refuerza la idea de que el género es un acto performativo condicionado por factores externos.

- *El neoliberalismo y la mercantilización de la marginalidad*

Desde la perspectiva de David Harvey (2005), la figura del *chaka* muestra cómo el neoliberalismo no solo excluye a ciertos sectores, sino que al mismo tiempo mercantiliza sus estéticas y discursos. Esto amplía la discusión sobre cómo las industrias culturales y el mercado convierten en productos consumibles aquellas subjetividades que, en teoría, el sistema reprime.

- *Nuevas perspectivas sobre el estigma y la legitimación social*

La investigación contribuye a la teoría del estigma de Goffman (1997) al mostrar que el *chaka* no es solo un sujeto estigmatizado, sino también una figura legitimada dentro de su contexto inmediato. Esto permite repensar el estigma no como una categoría absoluta, sino como un fenómeno relacional que depende del espacio social y de los actores involucrados.

- *Intersección entre narcotráfico, mercado y subjetividad*

El estudio del *chaka* permite entender cómo el narcotráfico no solo es un fenómeno delictivo, sino también un productor de identidades y valores culturales. En este sentido, se vincula con estudios de violencia estructural y con la forma en que el crimen organizado crea sus propios modelos de masculinidad y legitimidad social.

Implicaciones Prácticas

- Revisión de políticas públicas en torno a la juventud y la marginalidad: El análisis de la figura del *chaka* puede aportar información relevante para diseñar políticas públicas que no solo criminalicen a estos sujetos, sino que aborden las condiciones estructurales que generan su emergencia. La violencia no debe tratarse

solo como un problema de seguridad, sino como una manifestación de desigualdades económicas y falta de acceso a oportunidades.

- Intervenciones educativas y culturales:

Esta investigación sugiere la necesidad de trabajar con enfoques educativos que no solo impongan valores hegemónicos, sino que permitan entender y canalizar las expresiones culturales de los jóvenes en barrios marginales. La música, el arte y la moda podrían ser utilizados como herramientas de inclusión en lugar de ser rechazados como símbolos de criminalidad.

- Diálogo con la industria cultural y el mercado:

La mercantilización de la estética *chaka* en la moda y la música genera interrogantes sobre el papel de la industria cultural en la reproducción de la violencia simbólica. Es necesario un debate sobre la responsabilidad de los medios en la construcción de imaginarios que refuercen la exclusión o que puedan, por el contrario, abrir espacios de representación no estigmatizante.

- Nuevas estrategias de investigación etnográfica en contextos criminalizados:

La investigación aporta metodologías innovadoras para el estudio de subjetividades en espacios de violencia y exclusión, combinando análisis cultural, entrevistas y observación participante. Esto puede ser útil para futuras investigaciones que busquen comprender fenómenos similares en otros territorios.

- Redefinición del concepto de agencia en sectores subalternos:

Finalmente, el estudio del *chaka* plantea la necesidad de repensar la agencia en contextos de violencia y precariedad. En lugar de ver a estos sujetos solo como víctimas o delincuentes, la investigación permite reconocerlos como actores que, dentro de sus limitaciones estructurales, crean estrategias de supervivencia, resistencia y reconocimiento.

Limitaciones del estudio

- Acceso restringido al campo: La investigación enfrentó la dificultad de acceder a testimonios directos de los *chakas* y otros actores del barrio de *Los Gelos* debido a la presencia del narcotráfico y la violencia estructural. Esto limitó la profundidad del análisis en cuanto a sus experiencias cotidianas y motivaciones personales, ya que

algunos datos dependen de interpretaciones externas y de relatos fragmentados. Sin embargo, mi vínculo con la colonia limó de una manera significativa este límite pues como ya mencioné, algunas de las fuentes de esta investigación fueranos mis propios familiares, amigos, vecinos y la experiencia de haber vivido en el barrio.

- **Riesgos y seguridad del investigador:** La exploración de un entorno controlado por grupos del crimen organizado implicó ciertos riesgos como investigador para detectar a los informantes. La necesidad de mantener la seguridad limitó el nivel de inmersión en el campo, restringiendo el acceso a ciertos espacios o interacciones que podrían haber enriquecido la etnografía. Más considerando que formo parte de esa comunidad, muchos de esos espacios por la familiaridad que tengo en torno al barrio fue posible la exploración directa de espacios estratégicos que me ayudaron a entender la organización de la comunidad de *Los Gelos*.
- **Temporalidad del fenómeno:** La figura del *chaka* es dinámica y puede cambiar con el tiempo, influida por factores como el avance del narcotráfico, las transformaciones del mercado y la evolución de las narrativas culturales. Esto significa que las conclusiones de este estudio podrían requerir una actualización constante para mantenerse vigentes, pero no así la tesis principal.

Propuestas para futuras investigaciones

- Estudio comparativo entre diferentes expresiones de masculinidades urbanas porque se podrían realizar estudios comparativos entre el *chaka* y otras figuras urbanas marginales en distintas regiones de México y América Latina, como los *ñeros* en Ciudad de México, los *rola* en Bogotá o los *combos* en Medellín. Esto permitiría analizar similitudes y diferencias en la forma en que se construyen masculinidades dentro de contextos de exclusión y violencia.
- Analizar el papel de las industrias culturales en la reproducción y transformación de las subjetividades masculinas en contextos de exclusión.
- Evolución de la figura del *chaka* en la posmodernidad: dado que la identidad del *chaka* está en constante cambio debido a la influencia del mercado, la tecnología y las redes sociales, futuras investigaciones podrían centrarse en cómo esta figura se

transforma con el tiempo y qué nuevos elementos se incorporan en su performatividad.

- Estudios sobre el papel de la música y las redes sociales en la construcción del *chaka*: Analizar cómo géneros como el *reguetón*, los *corridos tumbados* y el *rap* influyen en la construcción de la identidad *chaka* podría aportar nuevas perspectivas sobre el impacto de la cultura popular y la industria cultural en la configuración de subjetividades en los márgenes de la sociedad. Además, el rol de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube en la difusión y transformación de esta figura podría ser un tema clave para entender su expansión y resignificación en diferentes espacios.
- Masculinidad, violencia y afectividad en contextos de exclusión: Futuras investigaciones podrían explorar la dimensión afectiva de la masculinidad *chaka*, analizando cómo se expresan la amistad, el amor y la vulnerabilidad en un entorno donde la violencia es una herramienta de supervivencia.
- Relación entre género y exclusión: mujeres en el mundo *chaka*
Hasta ahora, la investigación ha puesto el foco en la masculinidad del *chaka*, pero sería relevante explorar el papel de las mujeres en este contexto. ¿Qué lugar ocupan en la dinámica del barrio? ¿Cómo interactúan con esta figura? ¿Existen versiones femeninas del *chaka*? Estas preguntas abrirían nuevas líneas de análisis sobre género y marginalidad. Investigar cómo las mujeres y otras identidades de género interactúan con figuras como el *chaka* dentro de comunidades afectadas por la violencia y el narcotráfico.
- Ampliar la investigación en las otras masculinidades consagradas del barrio de *Los Gelos*.

Algunos comentarios necesarios.

Una Mirada Empática hacia el chaka

Para comprender al *chaka*, es necesario verlo más allá de la imagen reduccionista que lo asocia exclusivamente con la violencia y la delincuencia. En *Los Gelos*, la vida no es fácil; las oportunidades son escasas, la precariedad es una constante y la seguridad es una ilusión. En este contexto, el *chaka* se convierte en un símbolo de fortaleza y supervivencia, alguien

que desafía el destino impuesto por su entorno y encuentra en su comunidad un espacio de validación. Su vestimenta es un escudo: las gorras con estampados de gallos o armas, las playeras negras, los pantalones ajustados y los tenis de marca (o su imitación) no solo reflejan un gusto estético, sino que comunican un mensaje de pertenencia y respeto. Vestirse como un *chaka* no es solo una elección de moda, es una afirmación de identidad en un mundo que constantemente se violenta a la cultura de la pobreza. Su lenguaje corporal y sus gestos son herramientas de comunicación en un entorno donde la vulnerabilidad no es una opción. Caminar con seguridad, mantener una mirada desafiante, cruzar los brazos o exhibir tatuajes no son actos casuales, sino expresiones de supervivencia. En un barrio donde la violencia es la moneda de cambio más valiosa, la postura y la actitud del *chaka* determinan su posición dentro de la comunidad.

Pero más allá de la apariencia, el *chaka* es un joven que busca ser inteligible. Dentro del barrio, su interacción con otros hombres oscila entre la camaradería y la competencia; con las mujeres, su rol es protector y dominante, replicando los códigos de masculinidad que han sido moldeados por generaciones. Sin embargo, estas dinámicas no surgen en el vacío: son respuestas a un sistema que ha establecido la violencia y la fuerza como los únicos caminos para obtener un lugar en la sociedad. En *Los Gelos*, el *chaka* no solo sobrevive, sino que también aspira a algo más. La jerarquía del barrio ofrece posibilidades de ascenso, pero no son caminos fáciles. Para ganar el respeto de figuras como el *buchón* o el *belicón*, debe demostrar lealtad, astucia y valentía. En muchos casos, esta búsqueda de reconocimiento lo lleva a involucrarse en actividades de alto riesgo, no porque sea inherentemente violento, sino porque las reglas del juego ya estaban escritas antes de que él naciera.

Si bien mirar al *chaka* con empatía no es una solución, ni mucho menos una justificación si es una exigencia necesaria debido a que criminalizar al *chaka* no es la respuesta ni mucho menos la solución para descifrar lo que es, debido a que se supone una libertad que no tiene. Culpar a los pobres por lo que somos es una irresponsabilidad intelectual que esta investigación no sostiene. Si alguien es culpable es el poder homínido que ejercen las élites del mundo y del país que son los que ponen las reglas y nosotros sin opciones las jugamos con nuestra vida. Lo paradójico del *chaka* es que su identidad, aunque surgida desde la marginación, ha adquirido una presencia concreta en la sociedad. A pesar del estigma que lo rodea, ha logrado construir una estética y un estilo de vida que son

reconocidos incluso por quienes lo critican. Su imagen ha sido absorbida por el mercado neoliberal, que ha convertido sus símbolos en mercancías vendidas en centros comerciales, en canciones populares y en la industria de la moda.

El *chaka* no solo desafía la exclusión con su presencia en las calles, sino que su identidad se ha convertido en una categoría cultural inteligible, aunque siga operando dentro de los mismos códigos que originalmente lo condenaban. Esta es la gran paradoja de su existencia: su negatividad, en lugar de desaparecer, ha sido resignificada como un símbolo de autenticidad. Comprender al *chaka* desde una mirada empática implica reconocer que su identidad no es solo una expresión de violencia, sino un intento de construir significado y pertenencia en un mundo que le ha negado ambas cosas. En *Los Gelos*, el *chaka* no es un delincuente, es un joven que ha encontrado en su cultura una forma de afirmar que, a pesar de todo, sobrevive.

Bibliografía

- Arruda, Á. (2020). Imaginario social, imagen y representación social. *Cultura y Representaciones Sociales*, 15(29), 37–62. <https://www.scielo.org.mx/pdf/crs/v15n29/2007-8110-crs-15-29-37.pdf>
- Avreymi, H. (2023, junio 6). ¿Cuál es el origen de la palabra “chaka” y qué significa? *Radio Fórmula*. <https://www.radioformula.com.mx/estilo-de-vida/2023/6/6/cual-es-el-origen-de-la-palabra-chaka-que-significa-765924.html>
- Agustín, H. (2017). *Confesiones*. Editorial Austral.
- Aricapa, R. (2007). *Comuna 13: Crónica de una guerra urbana*. Editorial Universidad de Antioquia.
- Bardin, L. (2002). *Análisis de contenido*. Ediciones Akal.
- Barley, N. (2006). *El antropólogo inocente*. Editorial Anagrama.
- Bentham, J. (1979). *El panóptico*. Ediciones La Piqueta.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Butler, J. (2007). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad* (3.ª ed., trad. Patricia Soley-Beltran). Paidós.
- Bloom, H. (2006). *El canon occidental*. Editorial Anagrama.
- Malinowski, B. K. (1989). *Diario de campo en Melanesia*. Editorial Júcar.
- Carballo, V. P. (2006). Reggaetón e identidad masculina. *Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe*, (4), 87–101. <https://www.redalyc.org/pdf/4769/476948766005.pdf>

Delvaux, M. (2019). *Los boys club: Por qué los hombres siguen dominando el mundo*. Península.

Denzin, N. K. (2014). *Interpretive autoethnography* (2nd ed.). SAGE Publications.

DeWalt, K. M., & DeWalt, B. R. (2010). *Participant observation: A guide for fieldworkers* (2nd ed.). Rowman Altamira.

Domínguez, R. H. (2015). *De la sensualidad a la violencia de género: La modernidad y la nación en las representaciones de la masculinidad en el México contemporáneo*. CIESAS.

Dostoievski, F. (1872). *Los demonios* [Titivillus ePub base r1.2].

Darnton, R. (1984). *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*. Editorial Anagrama.

Domínguez, I. (2022). *Macarras ibéricos: Historia de una tribu urbana* [Titivillus ePub base r2.1].

Ellis, C., Adams, T. E., & Bochner, A. P. (2011). Autoethnography: An overview. *Forum: Qualitative Social Research*, 12(1).

Eco, U. (1964). *Apocalípticos e integrados* [Titivillus ePub base r1.2].

Fuentes, C. J. C. [Yulay]. (2022, septiembre 6). *Entré a una fiesta "CHAKA" en Neza (Documental)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FIFQHFv5nE0&t=101s>

Fuentes, C. J. C. [Yulay]. (2022, noviembre 21). *Así viven los "HOMBRES CHAKA" en México* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=hEs5H-2OIW4>

Flick, U. (2015). *Introducción a la investigación cualitativa* (5.ª ed.). Morata.

Frere, A. I. (2021). “Chakas” y “Pibes chorros”: Culturas juveniles “desviadas” en la Ciudad de México y de Buenos Aires. *XIV Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. <https://cdsa.aacademica.org/000-074/421.pdf>

Ginzburg, C. (1999). *El queso y los gusanos*. Muchnik Editores.

Gómez, G. P. (1993). Lo crudo, lo cocido y lo podrido: De las estructuras mitológicas a las culinarias. *Revista de Etnopsicología y Etnopsiquiatría*, (13). <https://pedrogomez.antropo.es/textos/1993-02.Lo-crudo-y-lo-cocido.Las-estructuras-culinarias.pdf>

Goffman, E. (2006). *Estigma: La categoría social y su impacto en la vida cotidiana*. Editorial Amorrortu.

Goffman, E. (1997). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Editorial Amorrortu.

Guber, R. (2011). *La etnografía: Método, campo y reflexividad*. Siglo XXI Editores.

Guzón, O. (2018). ¿Sabes qué es ser un Chaka? *La Urbe*. <https://laurbe.mx/blog/post/sabes-que-es-ser-chaka>

Gramsci, A. (1981). *Cuadernos de la cárcel*. Ediciones Era.

Harvey, D. (2005). *Breve historia del neoliberalismo* [German25 ePub base r1.2].

Homero. (2014). *La Ilíada*. Gredos. <https://www.google.com.mx/books/edition/Ilíada/tlqtEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1>

Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). SAGE.

Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Morata.

Lewis, O. (2019). *Los hijos de Sánchez & Una muerte en la familia Sánchez*. Fondo de Cultura Económica.

Lozada, M. (2007). *El otro es el enemigo: Representaciones e imaginarios sociales en tiempos de polarización: el caso de Venezuela*. UAM–Anthropos.

Mollina, V. Á. de J. (2018). *Representaciones sociales de la masculinidad en jóvenes varones de Ecatepec, Estado de México* [Tesis de licenciatura]. https://www.repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/bitstream/123456789/311/3/AngeldeJesusMolinaVargas_CyC.pdf

Moncrieff, Z. H. (2023). Chakas, fronteras y jóvenes en un barrio criminalizado de la Ciudad de México, Iztapalapa. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (95), 67–97. <http://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/issue/archive>

Monegal, A. (2022). *Como el aire que respiramos: El sentido de la cultura* [Titivillus ePub base r2.1].

Monteiro, M. (2020). *El post-estructuralismo en los estudios de género*. https://www.academia.edu/186314/El_Pos_estructuralismo_en_los_estudios_de_género

Martínez, O., & Martínez, J. J. (2011). *El niño de Hollywood*. Editorial Grijalbo.

Román-Morales, I. (1994). *El ajuste estructural: racionalidad e irracionalidad de las políticas económicas de libre mercado*. Guadalajara: ITESO.

Rorty, R. (1991). *Objetividad, relativismo y verdad: Escritos filosóficos*. Editorial Paidós.

Salazar, A. (2018). *No nacimos pa semillas*. Editorial Aguilar.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.

Tedlock, B. (1991). From Participant Observation to the Observation of Participation: The Emergence of Narrative Ethnography. *Journal of Anthropological Research*, 47(1), 69–94.

White, W. F. (1971). *La sociedad de las esquinas*. Editorial Diana.

White, W. F. (1993). *La sociedad de las esquinas*. Editorial Siglo XXI.

Woolf, V. (2016). *Una habitación propia*. Seix Barral.

Vitruvio. (2011). *Los diez libros de arquitectura*. Alianza Editorial.

Velasco, V. S. (2018). Del dolor de la desigualdad a la estética del buchón. *Aurea Revista*, 6(26). <http://aureavisurarevista.fad.unam.mx/?p=3725>

Velázquez, V. H. (2022). Instrucciones para leer: El nacimiento de un nuevo lector. *IXAYA. Revista de Educación, Cultura y Sociedad*, 12(23), 35–69. <https://revistaixaya.cucsh.udg.mx/index.php/ixa/article/view/7728>

Woolf, V. (1929). *Una habitación propia* [Titivillus ePub base r1.2].

Zabaleta, H. M. (2023). Chakas, fronteras y jóvenes en un barrio criminalizado de la Ciudad de México. *Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (92). <https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/1843>

Anexos

Entrevista

S1: Tenía como un mes, dos cuando mucho. Y volvió. Ósea, ya la había librado y volvió el pendejo (refiriéndose a C3, quien fue víctima de C1). Y volvió; y ese wey (C1) llegó con su gente a su cantón y lo levantó. Dice (hablando por otra persona): — no, y eran un chingo de cabrones. Yo vi los videos porque son unos compas de mi compa el T1, el hijo de mi patrón.

[Tono de admiración]

S2: Mhum [Tono de confirmación]

S1: Los videos de como llegan a levantarlo (a C3), tiraron unos balazos, así abajito de la cámara. Se ve como truenan los puto, los putos blocks, los truenan de los putos balazos; tirándole a las casas.

[Tono de entusiasmo]

S2: Mhum. (expresión de continua, te escucho) [Tono de aceptación]

S1: Y lo levantaron y... pus ya está muerto el wey [tono de seguridad y conclusión, como si fuera una consecuencia obvia lo que pasó. Es decir, te levantan y te mueres]. También le enseñaron un video a mi carnal donde tienen la cabeza del bato así, (empuña la mano y la levanta a la altura casi del hombro, como si tuviese una cabeza agarrada del cabello y al aire) de ese wey que mataron. [Mismo tono medido de interés, admiración, entretenido y alucinación, como si estuviera viendo una película de acción] Entonces pues...

S2: ¿De ese qué tienes ahí? (refiriéndose al celular porque anteriormente S1 mostró en su pantalla a S2, una fotografía de C1) [Tono de confusión]

S1: Sí. [Tono de seguridad]

S2: ¡Ahgrrr! [Tono de sorpresa y asombro]

S1: Pero es que este wey, tiene...

S3: Levantando la cabeza. [Tono de seguridad]

S2: ¡Ahh! [Tono de confirmación y entendimiento]

S1: Tiene, tenía pues... un video del bato con la cabeza [Tono de interesado y entretenido] Eh...

S2: Chinga tu madre, we. [Tono de preocupación y miedo que intenta ocultar con lenguaje soez]

S1: Y... y has de cuenta que entonces, uno de los amigos de ese wey (amigo de C3), del que mataron por eso. Fue y estaba bien loco (C2) no fue encapuchado ni nada. Fue el que mató al morro (a C1). [Tono de admiración]

S2: ¡Ahh! [Expresión de sorpresa y entendimiento]

S1: Entonces el morro (C1) estaba solo, tenía fiesta. Ahí en su casa. [Tono de sospecha]

S2: Ey... [Expresión de confirmación]

S1: Entonces, pus... como que era de sus morrillos porque yo, pasé y había brincolines

[tono de seguridad]. Y pus... llegó (C2) y valió verga (es decir, lo mató). Y ahorita ya lo andan cazando (a C2) [tono de admiración]. Para vengarlo, pero de una forma

fea pues. No sé si hasta subirlo al wey, así como a Face (Facebook) destazándolo.
[Tono de entusiasmo]

S2: ¡Chingaaa tuuuu puuuta maaaadre! [Tono con voz grave, pero de horror]

S3 en segundo plano dice: ¡Que mamada, wey!...

S2: ¿Y quién lo mató? [Tono de interés entusiasmado]

S3 en segundo plano sigue diciendo: ...que desde aquella vez en mi cantón tiene que ver con todo esto ¿verdad? [Tono de preocupación]

S1: Sí, wey (contestándole a S3) [Tono de seguridad]

S2: Pero... ¿quién lo...? ¿quién fue? [Tono de inseguridad]

(2) Momento en el que se revela la identidad de C2. Y se dialoga sobre lo que le podría pasar a C2 en caso de ser apresado por el cartel predominante de la zona. Es tácito que una vez que C2, mató a C1, el cartel al que pertenecía C1, busque cuidar su reputación matando a C2.

S1: Le dicen El C2. [Tono bajo de vulnerabilidad, como si acabara de decir el nombre de alguien de quién no se debería de hablar]

S2: ¿El C2? [Tono de confusión]

S1: Es de allá de abajo, El C2. [Tono de seguridad]

S2: Pero ¿de aquí del vergel? Y S3: ¿Es de aquí del Vergel también? [Ambos con tono de asombro y preocupación]

S1: De allá son. Pero has de cuenta que ese wey... [Vuelve a bajar el tono]

S2: ¡Ahh! Y S3: ¡Ahh! [Tono de sorpresa y entendimiento]

S2: Pero ¿ese wey por qué se siente tan vergas y se metió con la muerte el pendejo?
[Tono de frustración y confusión]

S1: Pero ¿por qué crees que ya se abrió de aquí el wey? [Tono de seguridad y orgullo]

El tono de seguridad y orgullo proviene de la idea de que tener este tipo de información privilegiada da un estatus jerárquicamente más arriba de aquel que no sabe. Porque supone que el que sabe, está más cerca de las personas implicadas (de los criminales) aunque esa cercanía sea indirecta. Tener información sobre algún criminal y sus crímenes, y «contar», en este contexto de violencia es peligroso. Y poner la vida en peligro es lo que hacen los hombres que buscan el reconocimiento y de los otros hombres.

S3: Pues por su compa, we (respondiendo a la pregunta de S2). [Tono de obviedad, orgullo y seguridad]

La venganza es un acto considerado de alto valor. El tono de obviedad de S3 refiere a este acto como un acto que se debe llevar a cabo de manera necesaria. Dentro de los valores que se promueven en esta colonia están los del guerrero, es decir, el de ojo por ojo, diente por diente. Te metes con mis «compas», te metes conmigo. O en su defecto con el barrio o el cartel.

S3, le dice algo a S2, que no se alcanza a percibir bien. S2 Dice: cállate tú, pendejo [Tono agresivo]. Y S3 se ríe [Tono sumiso].

S1: Pero es que... pero andaba bien loco, we. El wey fue sin, el wey fue sin capucha [Tono de admiración]. Pero yo me enteré de algo bien cabrón, we. La neta está culero,

van a levantar a sus sobrinos... a los hijos del V1 (familiares de C2) de esos weyes. Pero no les van a hacer nada, solamente para que él (C2) aparezca y dé la cara. Ya si no aparece, yo creo que va a chingar a su madre. [Tono de interés y aceptación]

S3: SSSS... va a chingar a su madre. [Tono entusiasta, pero preocupado]

S2: ¿¡Ah!?! [Tono de confusión e interés]

S1: Y luego están bien morros. El más morro es como de la edad del S4 (niño de 9 años que suele estar en el local de comida porque es hijo de S5). [Tono de preocupación]

S2: Verga. [Tono de preocupación]

S1: Y el más grande es como de la edad de mi carnal (adolescente de 15 años). Y pues la neta wey, la neta pues ni pedo. [Tono de aceptación]

S2: Pero ¿pa qué se metían en pedos ese wey, Eda? [Tono de disconforme]

S1: Pues la neta es que la cagó. Si ya le habían bajado los huevos, ¿pa qué volver a ir a rascarle los huevos al liooon? [Tono de burla]

S3 y S1 comienzan a cantar los versos de una canción al unísono: «Si está callado, no molestes a la bestia». (Este verso es de una canción llamada «El R» del artista de rap El Makiabelico.

Los tres sueltan la carcajada al unísono.

S5: A ver mi chavo, chéquense el horno. (S5, es el dueño del local de comida, S4 es su hijo) [Tono de enojo]

S2: Si vimos S5. Pero la plática [tono de disconforme]. Chale [tono de decepción].

Se segrega el grupo porque cada uno vuelve a su puesto de trabajo. Se escucha a S1: Ahorita ese wey es el chido. Pero en la grabación no se alcanza a distinguir entre el ruido el contexto en el que lo dice, ni tampoco a quién se refiere.

S2: ¿Ahorita está cabrón? [tono de interesado].

S1: Es que el pedo es que lo topen, lo van a... [tono de entusiasmo]

S2: ¿Crees que se caliente?, ahorita no se va a calentar nada, ¿o sí? no más van a buscar a ese wey y ya. [Tono de preocupación]

Calentar la zona hace referencia a la movilización del crimen hasta un nivel en el que puede ser percibido casi por cualquiera.

(3) Aquí se explica que el actuar de C2 es representado por el Marro. Figura que según se narra en la entrevista, es quién va en contra del cartel. Mientras que la fuerza contraria sería representada por C1, el cartel. Aquí se narra la mitología que explica la relación entre dos poderes aparentemente distintos.

S1: Pues sí. Ponle, a menos de que ese wey se ponga pendejo. Es que eran una bolita weyes, we. Puta bolilla de weyes vergueros que quisieron hacerle al cartel del Marro. [Tono asco]

S2: ¿El Marro? [Tono de confusión]

S1: ¿No conoces al Marro? [Tono de orgullo] Has de cuenta que El Marro...

S2: Independientes, vaya. [Tono de importante]

S1: Ósea nada de que... ¡Ah! esos weyes quisieron...

S2: Perame, perame... ¡perame perro!... (Se aleja del cotorreo para ingresar al local de comida a atender su trabajo) [Tono pasivo agresivo]

Ruido de golpes, máquinas, hombres y mujeres hablando. Antes, repartidos en el local de comida se encontraban las mujeres dentro del local y los hombres afuera. Una vez ingresan los hombres se escucha que intercambian palabras relacionadas con el trabajo de manera un tanto homogénea. Una vez se cumplen las acciones laborales se vuelven a dividir en mujeres y hombres de manera heterogénea. Minutos después se escucha lo que sigue entre ruidos de máquinas.

S1: Has de cuenta que... entonces ese wey lo que hizo fue empezar a robar huachicol, pero en cantidades pasadas de verga. Y de lo que vendía, we, el empezó a comprar gente de allá del Golfo, pero con despensas y así. Entonces ese wey hizo lo propio... [Tono de admiración]

S2: ¿Aquí? [Tono de confusión]

S1: No, allá por el Golfo, creo. Según yo es de allá. Entonces pues el wey... empezó a vender huachicol y a robar. Ese era su business: secuestros... robando. Era su plaza. Entonces al Cartel Jalisco no le gustó por ese pedo... pero ese wey si la hizo grande, vaya. Ese wey si se alcanzó a parar de aquí hasta donde lo dejaron, pero aquí a estos weyes no los dejaron, por otro lado. Ósea, contrataron a alguien, a este wey del C4 (parece que se refieren a alguien de la colonia, sin embargo, no queda claro). [Tono de admiración y respeto]

Pasa la policía; se escuchan las radios.

S1: Pero ya después ya lo quisieron hacer igual que ellos. Pero ya les dieron... Aunque todavía quedan los otros weyes que asaltaron. Pero igual que aquí... sabe

qué... pero es que aquí es... como yo lo veo, es como que tierra de nadie. Como que nadie la quiere como tal, pero tampoco nadie la quiere soltar. Ósea, como quieren que esté tranquilo pues. [Tono de tranquilidad y superioridad]

S2: Pero el Adrián me dijo que aquí era de los Deltas, ¿no? [Tono de interés y curioso]

S1: ¡Ah! sí, pendejo [Tono agresivo y burlesco]. Pero ósea, esos weyes andan normalones. Pus sí, normal. Ósea como que aquí valía más verguilla, pues. Por eso no venden tanta producción aquí. Ósea, no meten tanta calidad. Por eso aquí siempre avientan a los muertos, wey, porque no mames.... ósea, aquí es como el tiradero, como así decirlo... [Tono de superioridad]

S2: Estamos en la mierda. [Tono aceptación y burla]

S1: Que aquí en las vías, en los tubos, allá para... por donde vives, allá por el caminito, por ahí. [Tono de superioridad]

El diálogo se ve interrumpido por el trabajo, es decir, todos volviendo a sus lugares de trabajo y llegó un repartidor que contó el momento en el que casi se cae de la moto.

No sé quién pregunta esto: ¿Qué me dijiste la última vez?

S6: ¡Ah! ya me iba a partir mi madre allá arriba. Me iba a partir mi madre. Iba bien a gusto comiéndome un Bubulubu y así con la moto [Tono de burla] Y no, que se me resbala y que bajo las patas en verguiza. [Tono entusiasmado]

(4) Se termina la intervención del repartidor y se vuelve al diálogo. Sin embargo, no se distinguen con mucha claridad las cosas que se dicen. S1, busca hablar en un tono de admiración de los bienes que tenía C1. Pero S2, lo interviene con preguntas que tienen la intención de recabar información.

S1: No, pero a es wey que mataron, al morrillo, we. Ese wey tenía, tenía un puto... (nombra un objeto materia mediante el nombre de la marca, no se alcanza a percibir bien el nombre) [Tono de admiración]

S2: ¿Y cuántos años tenía? [Tono de interés]

S1: ¡Ya te dije, pendejo! [Tono de burla]

S2: ¿Es ese? Ese, ese, que acaban de... [Tono de confusión]

S1: Por eso. Es wey es el que tenía la... (Nombra la marca del objeto material, que de nuevo no se escucha muy bien qué es lo que dice) [Tono de superioridad y admiración]

S2: ¿Y cómo se llamaba? [Tono de interés]

S1: A ese wey se llamaba C1, pero le decían C1. Pero desde morro andaba en eso, como su mamá vendía. [Tono de bajo de admiración]

S2: Pero baboso ¿cómo entran a esa mamada? [Tono de preocupación]

S1: Porque la mamá era de la maña. [Tono de obviedad]

(5) Se sigue hablando del tema, pero de otras personas conocidas relacionadas.

S2: Él otra vez me enseñaste el video de un morro. El que agarra a vergazos a... [Tono de interés y burla]

Pasa una camioneta con un corrido a todo volumen. La canción se llama El hijo desobediente, sin embargo, no se distingue al artista con claridad.

S2: ¿Él lo qué? No te escucho nada, we.

S1: Has de cuenta que a ese wey que yo te enseñaba lo metieron, pero con paro. Ósea ese wey ya iba como... porque ese wey no se fue a la sierra a entrenar ni nada. Ese wey ya como que lo subieron directo de puesto. Pero como que a ese wey ahorita ya lo sacaron. Como que le dieron chance de salirse. Ósea sí... porque como que le dijeron: —eh, we... la neta quieres seguirle o no; no pues no. Porque esos weyes también metieron a un morro de acá abajo que le decían el V2. Y también lo mismo: —qué onda, quieres seguirle o ya estuvo; no pues ya estuvo, porque está muy cabrón pa mí. O no sé, pero igual siempre andaba con él. [Tono admiración]

S2: Ese wey (señalando a S1 con la mirada) me cuentas y volteas para todos lados. [Tono de burla]

S1: De hecho, a ese wey a una compilla le puso... a muchos weyes... a muchos weyes les preguntó que si no querían trabajar con él. [Tono bajo interesado]

(6) S2, intenta indagar sobre los requisitos que se necesitan para entrar al crimen. De uno de los requisitos se derivan anécdotas sobre lo que han hecho los criminales en un tono de admiración y entusiasmo.

S2: Pero esos weyes ¿qué son, son bien bravillos o por qué los invitan? [Tono de interés]

S1: ¿A quién? [Tono de confusión]

S2: Pues a los weyes. [Tono de obviedad]

S1: Pues a este wey estaba loco. Ósea a este wey como que lo que le dijeras lo hacía, a este wey como tal. [Tono de admiración]

S2: Mmmm... [Tono de aceptación]

S1: Porque yo tengo un compa que trabajaba en la pizzería del Charro, y a ese wey le mandaban un chingo de mamadas. Una vez, dos veces le mando así de... una vez le mandó un wey todo sangrado, en el piso, que le estaba pisando la cabeza, con una R, apuntándole. Y le dice: —este wey ya me la debía. Le escribe en el mensaje. Pues se lo fumó, we. Pero te digo, we, ta ondeada la puta raza. [Tono de entusiasmo y admiración].

S2: me dijo el S7 que contratan allá en Lomas...

S1: Pues dice el C2, es el wey que mató al C1, que una vez llegó allá en un Mercedez, allá con el T2. O el papá del C1 no me acuerdo quien me dijeron, quién de los dos me dijeron. Pero has de cuenta que llegó y que traía un Mercedez we, y que le dijo: —ira, abre la cajuela (en voz de C1). Que los weyes pensaron que traía pisto o algo así. Abrió la cajuela y era una morra muerta, we. [Tono de entusiasmo e interés]

S2: ¿Morra? [Tono de confusión]

S1: Pues una vieja pues, que la mató o la balaceó a la verga. [Tono de poderoso y rechazo por la víctima]

S2: ¡Chinga tu madre! [Tono de preocupación]

S1: Y ahí la traía, we. —¡no mames! ¿pa qué vergas llegas con eso aquí? (en voz de T2) —Pues ahorita voy a ver a donde vergas la voy a tirar (en voz de C1). Y así, we, así como si nada a la verga [Tono de admiración]. Sabe neta que pedo, por qué le habrá hecho eso, sí le robó el carro, no sé qué [Tono de confusión].

(7) Se retira S1 y se quedan S2 y S3.

S3: ¿Está bien puta ondeada la gente aquí verdad, we? [Tono de aversión]

S2: No mames, que puto miedo. Chinga a tu madre. Y viven aquí en corto ¿no? Vivián, pues. [Tono de preocupación]

S3: No pues viven, toda esa raza, we.

S2: Están bien ondeadísima. [Tono de preocupación]

S3: Sí, ya...

S2: ¿Y esos weyes qué, son belicones? [Tono de interés y confusión]

S3: ¿Quiénes? [Tono de confusión]

Segundos de ruido que hacen imperceptible la grabación. Mueve la grabadora de tal forma que hace mucho ruido y no se escucha adecuadamente. Pasa un vehículo con música de banda. Se escucha la instrumentalización lo que hace difícil la identificación de la canción.

S2: Pues ese we. Yo pensé que era más fácil entrar, we. [Tono interés]

S3: Cada día es más sencillo, we. [Tono de preocupación]

S2: ¿Mm? [Tono de confusión]

S3: Que cada día es más sencillo, we. Ese es el pedo, we. Toda la puta raza ya anda en ese pedo... [Tono de rechazo]

S2: Los weyes que traen la Z, ¿también? [Tono de entusiasmo e interés]

S3: Pues sí, we. Por ejemplo, los weyes que traen la Z... no se bien que hagan, pa empezar, la verdad. Mucha puta raza que vemos cotidianamente. Es por eso que es mejor ya no hacerla de pedo. No, nada de que se te metió un carro y se la hago de pedo. No pues ya mejor tranqui. No ahorita aquí cualquier wey es de la maña, we. Están los que limpian... [Tono de sumiso]

(8) S2 y S3, ingresan al local de comida con S1. S1, comienza a hablar de C1 en un tono de admiración por los beneficios que se consiguen siendo criminal.

S1: Así sí, we. ¡Ah, huevo! (Antes de esta afirmación no se entiende que se dice)
[Tono de seguridad]

S2: ¿Cómo el S1, dices?, dice este we que ya casi todos andan en esa mamada aquí.
[Tono de burla y preocupación]

S1: Pues sí, we. Y la neta, we, entre más morro mejor. Porque de un morro es quien menos puede que lo esperes. Te digo que una vez, we, una vez que estábamos bien morrillos... [Tono de preocupación]

S2: Es que tenía 18, we... es que ese we cargando un cabeza... [Tono de horror y preocupación]

S1: Te digo, we. Una vez se celebró su cumpleaños y se rentó un cantón; por tres días. Pinche casa tenía como tres albercas, por tres días. Y no, el wey, ¿has visto las pistolitas de su cuenta?, ¿las que avientan billetes? Traía dos, pero aventando dólares. Sí, we. Lo tiene en Tik Tok. [Tono de admiración]

S2: ¡Ah, no mames! Yo quiero verlo, el Tik Tok. [Tono de entusiasmo e interés]

S3: ¿De quién? [Tono de confusión]

S2: A ese wey aventando dinero, we. [Tono de obviedad]

S1: Pon su Tik Tok, ¿tienes Tik Tok? [Tono de burla]

S2: No. [Tono de seguridad]

S1: ¡Ah! baboso. [Tono de burla y aceptación]

S2: No tengo, bro. A ver enséñame el video tú, baboso. Enséñame el video hijo de tu puta madre (refiriéndose a S3) [Tono agresivo]

S3: ¿Tiene TikTok ese wey, así? [Tono de entusiasmo]

Comienza a buscar en TikTok y ver entre los posts los videos.

S3: ¡Ah! traí un reloj como yo, somos iguales [Tono de admiración e ironía]

S2: ¡Chinga tu madre, baboso! Entonces también te va a cargar la verga, baboso. [Tono agresivo de burla]

S3: No creo, we.

S1: ¿Cómo dice el Nueve? (No sé a quién se refiera, pero parece ser un artista)

S3: Que digan lo que quieran, yo sigo enfocado en lo mío (cantando un verso de una canción). No we, no. [Tono de entusiasmo y superioridad]

S1: ¿En dónde lo vi? (recordando) ahorita lo busco.

S2: En tu imaginación, culero. [Tono de burla y desacreditación]

S3: O al menos que esté en uno de estos.

S1: Tiene la cara tapada. Creo que es dorada.

S3: No we, aquí no está.

S1: A ver en su Face.

S3: Como sale ¿igual?

S1: Según yo sí.

S2: No sale, vete a la verga.

S1: Ahorita lo busco yo.

S3: ¿Lo etiquetaron en algo o qué?

S1: Es que no me acuerdo. Recuerdo que mi carnal me lo enseñó. Ira, metete en el perfil del Fernando Paredez, él lo puso.

S3: ¿Del Morete? Ya no la tiene.

S1: ¡No mames! si la acabo de ver ahorita.

S3: Ya no la tiene.

S1: Pero en Face, we.

S3: Sí, por eso.

S2: Te bloqueó, we.

S3: Este wey ¿no? (refiriéndose a alguien en la pantalla del celular). O a lo mejor es porque no lo tengo agregado, we.

S1: No, pero de todos modos sale, ¿no, we?

S3: A ver búscalo.

S1: A ver, vamos viendo. ¡Ah, mira! No más se ve con la cara tapada y las pistolitas.

S2 y S3: ¡Ah! sí.

S3: No le hallaba forma en su momento. Sí lo ví, no le hallaba forma en su momento.

S1: ¡Ah!... yo creí que ya lo habían quitado.

S3 interrumpiendo y jugando: ¡Ahhh... ya valiste verga! Estaba aventando semen. Unos balazos, cabrón.

Ponen música. De fondo se escucha música de banda.

S1: Esa puta fiesta se parecía al día que andábamos en la pool del Gran Festival. La de la alberca privada.

S3: ¿Tú fuiste?

S1: No, fue mi primo, pero no más un ratillo, porque no pidió permiso.

S3: We, pero como ahí qué, la feria que avientan ¿la rejuntaran?

S1: ¿Tú crees que no? Yo si fuera, yo sí, a la verga.

S3: No, no. Ellos (refiriéndose al anfitrión)

S1: ¡Ah!, no. Pero ¿cómo? ¿los chidos de ahí? ¿los que están metido en esa madre? El wey, estaban sus compas en las micheladas y llegó el wey y ya nada más pagó y se fue.

S1 después de un minuto: Esa es la historia que te quería contar, we. Llega el C1 y le dice al C2, dice: —no pues ya... los agarramos les ponemos unos putazos y pues ya. Ya que se los anda llevando la verga, los agarramos, les empezamos a decir: —no, we. Ya te vas, ya te vas... Y dice que los weyes se emocionan, que de que se... como que revivieran, we. Pero pura verga se van, we. Llegan los vergas y se los llevan y ya ellos deciden qué hacer con ellos. Si los matan, los sueltan o no sé si les dan la oportunidad de estar con ellos. Eso es lo que hacía ese wey.

S2: ¿Y ahorita qué hace ese wey?

S1: Es que es lo que te digo, no sé si es que le dieron chance de salirse.

S3: ¿No creo que se haiga salido o sí?

S2: ¿Cómo te puedes salir de eso, we? estás wey.

S1: Pues ahorita yo le he visto pisteano. Es que has de cuenta que un compa, bueno antes era mi compa, ahorita no sé si me ubique. Y como que el C3 le tiró la indirecta pa que se fuera a la Sierra.

S2: ¿A la Sierra? ¿Y qué hacen allá?

S1: Allá la neta no sé qué hacen, we. Como que allá está más cabrón, yo creo, no sé.

Ya la música hace imposible alcanzar a distinguir lo que se dice.

Glosario

1. **Chaka:** Término utilizado en algunos barrios marginales para referirse a un hombre joven que adopta una masculinidad marcada por la violencia, la resistencia a la autoridad, y el dominio de su entorno. Su identidad se construye a través de comportamientos performativos, como el estilo de vestimenta, el lenguaje corporal y las interacciones con su comunidad, en busca de respeto y validación social.
2. **Subjetivación:** Proceso mediante el cual los individuos internalizan normas sociales para construir su identidad, en este caso, influido por la violencia estructural y las dinámicas del mercado neoliberal.
3. **Posmodernizar:** a un proceso activo y crítico mediante el cual la figura del *chaka* reconfigura, subvierte y actualiza las nociones tradicionales de masculinidad, desplazando los valores del *Hombre Universal* moderno —racional, blanco, burgués, disciplinado— hacia formas fragmentadas, híbridas, violentas, viscerales y estéticas, propias del contexto posmoderno y del mercado neoliberal.
4. **Posmodernidad:** la época —o el enfoque— en la que ya no creemos ciegamente en que la historia tiene un sentido único, ni en que la razón y el conocimiento nos harán mejores, ni en que exista una única forma de ser humano válido.
5. **Hombre Universal:** Construcción cultural y transhistórica que representa los ideales de masculinidad hegemónica.
6. **Cultura Hegemónica:** Se refiere al conjunto de valores, normas y prácticas impuestas por las élites dominantes, que son aceptadas como naturales y universales por la mayoría de la sociedad, desplazando otras formas culturales.
7. **Neoliberalismo:** Una fase del capitalismo donde el mercado se convierte en el principio organizador de la vida social. Como plantea Ignacio Román-Morales, es un “ajuste estructural en términos de mercado”
8. **Clases subalternas:** Grupos sociales subordinados que no tienen poder en la estructura dominante de una sociedad.
9. **Cultura de la pobreza:** es una forma de vida producida por la exclusión estructural, que genera identidades y estrategias propias (como la del *chaka*), atravesadas por el estigma, pero también por la agencia, la estética y la sobrevivencia en un mundo hostil.

10. **Masculinidad:** Conjunto de atributos, comportamientos y roles socialmente contruidos que se asocian con ser hombre en una determinada cultura o sociedad. En el contexto del *chaka*, la masculinidad se refiere a la necesidad de ser fuerte, protector, dominante y capaz de ejercer control y autoridad.
11. **Performatividad:** Concepto que hace referencia a la idea de que la identidad no es algo fijo, sino que se construye y se expresa a través de la repetición de actos, gestos, y comportamientos. En el caso del *chaka*, su identidad masculina es performativa, ya que se construye a través de sus acciones y apariencias, tales como su vestimenta, lenguaje y comportamiento.
12. **Estética de la Masculinidad:** Elementos visuales y simbólicos que un individuo adopta para representar su identidad masculina. En el caso del *chaka*, esto incluye ropa de marca o imitación de marca, como gorras, playeras negras y tenis llamativos, que refuerzan su estatus y pertenencia al barrio.
13. **Buchón:** Término que se refiere a una figura de poder dentro de los círculos del narcotráfico. Es un hombre que ha alcanzado una posición destacada en el mundo criminal y ejerce control sobre una determinada área. El *chaka* busca la validación del *buchón* para ascender en la jerarquía social del barrio.
14. **Belicón:** Individuo dentro del barrio que ha alcanzado una posición de poder a través de la violencia y la lealtad a su grupo, especialmente en el contexto del narcotráfico. El *chaka* aspira a convertirse en un *belicón* demostrando su valía mediante su participación en actividades conflictivas y la defensa de su territorio.
15. **Propietario:** Figura de autoridad en el barrio que tiene el control sobre ciertos espacios o recursos, y que ocupa un nivel jerárquico superior al del *chaka* y el *belicón*. El *propietario* generalmente tiene poder sobre las actividades económicas del barrio, incluyendo el narcotráfico, y se le asocia con un estatus elevado dentro de la jerarquía social del entorno marginal.
16. **Jerarquía Social del Barrio:** Sistema de estratificación social en el que se definen roles y posiciones basadas en el poder, el respeto y la influencia dentro de la comunidad. Los *chakas* buscan escalar esta jerarquía para obtener el reconocimiento y la validación que les permita alcanzar estatus dentro de su entorno social.

17. **Performatividad de Género:** Teoría que sostiene que el género no es algo biológico o natural, sino una serie de actos y comportamientos repetitivos que las personas llevan a cabo para expresar y afirmar su identidad de género. Los *chakas* performan su masculinidad a través de su vestimenta, gestos y comportamientos en el barrio.
18. **Violencia Simbólica:** Tipo de violencia que no se manifiesta necesariamente de forma física, sino a través de la imposición de significados, normas y valores que excluyen o marginan a ciertos grupos. En el caso del *chaka*, la violencia simbólica se refleja en la manera en que su masculinidad es validada a través de la brutalidad y la confrontación.
19. **Territorio:** Concepto que se refiere a los espacios físicos controlados o reclamados por un grupo, en este caso, el *chaka* y su grupo. El territorio se afirma a través de la presencia constante en determinados lugares, como calles, esquinas, canchas de fútbol, y mediante símbolos como grafitis o marcas que demuestran control y poder sobre ese espacio.
20. **Narcotráfico:** Actividad ilegal relacionada con la producción, distribución y venta de drogas. En el contexto del *chaka*, el narcotráfico está estrechamente vinculado a las dinámicas de poder en el barrio, y muchos *chakas* buscan posicionarse dentro de este ecosistema para ganar respeto y reconocimiento.
21. **Lealtad:** Valor central dentro de las dinámicas del barrio y el narcotráfico. La lealtad al grupo o al *buchón* es crucial para el ascenso en la jerarquía social, y los *chakas* deben demostrar su fidelidad a través de acciones que respalden su compromiso con su comunidad y su grupo.
22. **Resistencia a la Autoridad:** Actitud y comportamiento característico de los *chakas* en su lucha por desafiar las figuras de poder establecidas, ya sea a través de la violencia, la confrontación o la adopción de comportamientos que cuestionan el orden social vigente.
23. **Cultura del Narcotráfico:** Conjunto de valores, símbolos, y estructuras sociales que surgen en torno al narcotráfico. Esta cultura está vinculada a la exhibición de poder, riqueza, y control sobre ciertos territorios, y los *chakas* se ven inmersos en esta cultura a medida que buscan ascender en la jerarquía social del barrio.

24. **Identidad Masculina:** Construcción social que define lo que se considera "ser hombre" dentro de una sociedad determinada. Para los *chakas*, esta identidad se vincula con la fuerza, el control, la violencia y la defensa del honor, además de la necesidad de obtener validación a través de estos comportamientos.